

© ESEL

Mag. Gabriele Eschig, Generalsekretärin

Kommunikation und Reflexion der Globalen Nachhaltigkeitsziele, und dabei vor allem das Bildungsziel SDG4, standen 2017 im Fokus der ÖUK. Unsere ausgewählten Zielgruppen bildeten dabei Schulen und Ausbildungsstätten für LehrerInnen sowie Jugendorganisationen in ganz Österreich. In Lehrveranstaltungen und öffentlichen Diskussionen wurden Themen wie die Herausforderung gleichberechtigter Bildung für alle, Global Citizenship Education sowie das Thema des Global Education Monitoring Reports 2017/18 „Verantwortung für Bildung“ reflektiert.

Einen neuen Weg ist die ÖUK 2017 mit der Auswertung von Staatenberichten zur Umsetzung von Völkerrechtsverträgen gegangen. Ausgehend von der Frage, was wir von anderen lernen können, haben wir drei ExpertInnen aus der Praxis gebeten, die Umsetzung einzelner Themen aus den Berichten zur „Konvention für Kulturelle Vielfalt“ in anderen Staaten zu analysieren und an der österreichischen Praxis zu messen. Die Ergebnisse wurden im Rahmen eines Workshops am 27. November öffentlich präsentiert.

Unsere Diskussionsreihe „UNESCO im Gespräch“ war 2017 dem SDG 11 „Nachhaltige Städte und Gemeinden“ gewidmet. Zum Thema „Städte – kulturelle hotspots und Brennpunkt für gesellschaftlichen Wandel“ fand am 7. November im Radiokulturhaus in Wien eine gut besuchte Podiumsdiskussion statt. Die Keynote hielt Trend- und Zukunftsforscher Matthias Horx, es folgte ein spannendes Panel mit ExpertInnen aus den Bereichen Kunst, Kultur und Stadtsoziologie.

Diese Erfolge sind nur durch die gute Zusammenarbeit aller erreichbar – besonders bedanken möchte ich mich bei allen Mitarbeiterinnen, beim ÖUK-Präsidium für das große Engagement und seinen unermüdlichen Einsatz sowie bei den Ministerien, die uns seit langem unterstützen.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Eschig'.

© APA-Fotoservice/Thomas Preiss

Dr. Eva Nowotny, Präsidentin

Die Zusammenarbeit Österreichs mit der UNESCO war 2017 von vielen Erfolgen geprägt: Im Rahmen der Generalkonferenz fiel der Beschluss, mit dem Österreich sein erstes Kategorie-II-Zentrum mit dem Fokus auf die „Förderung der Menschenrechte auf lokaler und regionaler Ebene“ am Europäischen Trainings- und Forschungszentrum für Menschenrechte und Demokratie in Graz zugesprochen bekam. Mit der Aufnahme der „Alten Buchenwälder und Buchenurwälder der Karpaten und anderer Regionen Europas“ in die Welterbeliste (gemeinsam mit 11 anderen Staaten, unter der Federführung von Österreich) besitzt Österreich nun eine erste Naturerbestätte. Zwei Neueintragungen in das internationale Memory of the World Register sowie zwei multilaterale Einreichungen für die Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes ergänzen die erfolgreiche Zusammenarbeit.

Und die Bilanz der österreichischen Mitgliedschaft im Zwischenstaatlichen Komitee der UNESCO-Konvention zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen kann sich sehen lassen: Österreich hat durch seine Initiative die Schaffung des Civil Society Forums als neue Modalität der Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft auch auf internationaler Ebene ermöglicht.

Nach neun interessanten und intensiven Jahren als Präsidentin der ÖUK übergebe ich das Amt 2018 an Dr. Sabine Haag, Generaldirektorin des Kunsthistorischen Museums. Ich habe diese ehren- und verantwortungsvolle Aufgabe mit großer Freude und Engagement übernommen – nun ist es aber Zeit, die Stafette weiterzureichen. An dieser Stelle darf ich mich bei allen KollegInnen, Partnerorganisationen, Förderern und ExpertInnen sehr herzlich für ihre Unterstützung und langjährige Wegbegleitung bedanken!

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eva Nowotny'.

UNESCO-STADT GRAZ

Graz ist, was UNESCO-Aktivitäten und Titel betrifft, ohne Zweifel ein „Hotspot“: Welterbestätte seit 1999, Menschenrechtsstadt seit 2001, City of Design, 2 UNESCO-Lehrstühle und seit November 2017 ein UNESCO-Kategorie-II-Zentrum, ein Sprachenschwerpunkt und viele weitere daraus resultierende Initiativen und Aktivitäten. Dies hat uns veranlasst, die Rubrik „Im Gespräch“ diesmal Graz mit seinen vielfältigen UNESCO-Designationen zu widmen.

Welterbestadt Graz – ein gemeinsamer Lernprozess

Im Gespräch mit

MAG. DANIELA FREITAG, UNESCO-Welterbe-Koordinationsstelle Graz

Welche Geschichte und Motivation steckt hinter der Einreichung der Stadt Graz als Welterbestätte?

Die Aufnahme des Historischen Zentrums von Graz in die UNESCO-Welterbeliste (1999) und die Erweiterung um Schloss Eggenberg (2010) waren Lohn für den hervorragend erhaltenen Stadtkern, dessen geschichtliche Entwicklung nahezu lückenlos im Stadtbild ablesbar ist.

Die Wurzeln und Ursachen des authentischen Erhaltungszustands der Grazer Altstadt und der allgemeinen Wertschätzung, die sie in der Bevöl-

kerung genießt, liegen in der in den 1970er Jahren gestarteten Medienaktion „Rettet die Altstadt“, die von der Kleinen Zeitung und deren Redakteur Max Mayr ins Leben gerufen worden war. So gelang es, den Abriss einer wertvollen Häusergruppe samt Ersetzung durch zeitgeistig orientierte Büro- und Geschäftsbauten zu verhindern. Als Folge rückte die gesamte Altstadt immer stärker in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Fast schon logische Folge dieser Aufbruchsstimmung war im Jahr 1974 der Beschluss des Grazer Altstadterhaltungsgesetzes (GAEG)

durch den Steiermärkischen Landtag. Konkret für die Aufnahme in die Liste des UNESCO-Welterbes setzte sich die Stadtpolitik unter der Leitung des damaligen Bürgermeisters Alfred Stingl ein.

Was hat die UNESCO-Anerkennung bewirkt?

In Graz war und ist den Verantwortlichen klar, dass die Auszeichnung eine Verpflichtung ist, das historische Stadtzentrum als Ensemble mit Bauten von der Gotik bis ins 21. Jahrhundert zu erhalten, neue Architektur harmonisch einzufügen und auf höchstem Niveau zu fördern. Der Schutz des kulturellen Erbes hat Vorrang, ohne dass die Stadt dadurch zu einer Art Museum wird, in der jegliche Möglichkeit zur Weiterentwicklung fehlt. So wird der Balanceakt zwischen der Erhaltung des historischen Stadtbildes mit seinen notwendigen urbanen Strukturen und innovativen Nutzungsinteressen zu einem gemeinsamen Lernprozess, der allen Beteiligten viele Chancen bietet.

Wie fließt hier der für die Vereinten Nationen bzw. die UNESCO so wichtige Gedanke der Nachhaltigkeit (Sustainable Development Goals) ein?

Dass Nachhaltigkeit keine leere Worthülse bleibt, dafür sorgt eine integrative Stadtentwicklung mit Instrumenten wie einer Welterbe-Koordinationsstelle, die in der Stadtbaudirektion als Erstansprechstation für alle Belange des Grazer Welterbes installiert wurde. Der Grazer Welterbe-Managementplan 2013 mit proaktivem Monitoringsystem sorgte sogar für eine weitere Aufwertung der Stätte. //

Menschenrechtsstadt Graz – eine Kultur des Miteinander

Im Februar 2001 wurde vom Grazer Gemeinderat einstimmig eine Menschenrechtserklärung verabschiedet, die die Grundlage für die Menschenrechtsstadt Graz* darstellt.

Im Gespräch mit **GR THOMAS RAJAKOVICS**, Referent im Bürgermeisteramt

Welche Absicht verfolgte die Stadt Graz mit der Einreichung als Menschenrechtsstadt?

Ziel war und ist es, die für Menschenrechte relevanten Normen im Alltagsleben der Stadt zu beachten und wirksam werden zu lassen. Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl hat das so zusammengefasst: „Graz ist seit 17 Jahren Menschenrechtsstadt – es geht in diesem Zusammenhang um Strukturen, die den Menschen in unserer Stadt die Möglichkeit geben, ein Leben in Würde zu führen. Hinter dem Titel verbergen sich konkrete Initiativen wie das Integrationsreferat, das Friedensbüro oder die Antidiskriminierungsstelle. Auch mit dem interreligiösen Beirat und dem Leitprojekt „ComUnity Spirit“ in Kooperation mit dem Außenministerium und der Katholischen Kirche sind wir Vorbild für andere Städte.“

Was hat die UNESCO-Anerkennung bewirkt?

Wichtige Meilensteine nach dem Beitritt von Graz zur Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus 2006 waren die Gründung des Menschenrechtsbeirats 2007 und die jährlich ab 2008 erscheinenden Menschenrechtsberichte. Neben Serviceleistungen und Angeboten der Stadt wie Nachbarschaftsservice, Kinderbüro, das Jugendprojekt „Kenne deine Rechte“ und die Aktion „Writer in Exile“ ist seit 2012 die Antidiskriminierungsstelle Steiermark in Graz beheimatet. Diese Ausstrahlung auf

das Land Steiermark, das eine „Charta der Vielfalt“ verabschiedete, basiert auf der Vorbildwirkung der Stadt Graz als Menschenrechtsstadt und zeugt vom Potential dieser Idee. Wichtige aktuelle Herausforderungen sind allerdings, diese Politik unter Wahrung der Menschenrechte gegen eine vermeintliche Volksmeinung fortzuführen, eine durchgehende Kultur der Menschenrechte zu verankern und das öffentliche Klima zu versachlichen. //

Menschenrechtsstadt Graz – Meilensteine

Einrichtung des **Integrationsreferats** (2005), Beitritt zur Europäischen **Städtekoalition gegen Rassismus** (2006), Konstituierung des **Interreligiösen Beirats** (2006), Konstituierung des **Menschenrechtsbeirats** (2007), **Erster Menschenrechtsbericht** der Stadt Graz (2008), Erste Verleihung des **Menschenrechtspreises** der Stadt Graz (2008), **Resolution gegen Gewalt an Frauen** (2009), **Erster Armutsbericht** der Stadt Graz (2010), Einrichtung der **Antidiskriminierungsstelle** des Landes Steiermark (2012), COM UNITY SPIRIT: **Grazer Erklärung zum Interreligiösen Dialog** 2013.

* Die Idee der Menschenrechtsstädte geht auf die der UN nahestehende Menschenrechtsorganisation „People's Movement for Human Rights Learning“ (PDHRE) zurück, die von der angesehenen Menschenrechtsaktivistin Shulamith Koenig gegründet wurde.

© UniGraz

Universitätsstandort Graz – Fokus „Menschenrechte“

Graz ist Universitätsstandort mit besonderem Fokus auf Menschenrechte und Nachhaltigkeit. 2007 wurde der UNESCO-Lehrstuhl für Interkulturellen und Interreligiösen Dialog auf der Katholisch-Theologischen Fakultät errichtet, 2015 entstand an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Lehrstuhl für Menschenrechte und Menschliche Sicherheit.

Im Gespräch mit **UNIV.-PROF. DR. BASILIUS GROEN**, UNESCO-Lehrstuhlinhaber für Interkulturellen und Interreligiösen Dialog für Südosteuropa an der Karl-Franzens-Universität Graz, **UNIV.-PROF. DR. GERD OBERLEITNER**, UNESCO-Lehrstuhlinhaber für Menschenrechte, Karl-Franzens-Universität Graz

Wie haben sich die Bemühungen um einen UNESCO-Lehrstuhl entwickelt?

Ein wichtiger Konzentrationspunkt der Universität Graz in Lehre und Forschung bezieht sich seit langem auf Südosteuropa, wo (wie vielerorts) interkulturelle und interreligiöse Dialoge extrem wichtig sind, vor allem wenn man an die dortigen großen Spannungen und Kriegshandlungen denkt. Das Engagement der Stadt Graz hat hier sicher dazu beigetragen, dies weiter zu konkretisieren. Seit der UNESCO-Lehrstuhl-Anerkennung für Interkulturellen und Interreligiösen Dialog für Südosteuropa hat sich interdisziplinäre Zusammenarbeit an der Universität verstärkt, z.B. durch die aktive Mitarbeit im interdisziplinären Zentrum für Südosteuropa-Studien und im Zentrum für Südosteuropäische Geschichte und Anthropologie,

mit der Mitgründung des Doktoratskollegs „Südosteuropäische Studien“. Diese Erfahrungen konnten dann bei der Gründung des UNESCO-Lehrstuhls für die Menschenrechte mit Erfolg eingebracht werden.

Der „UNESCO-Chair in Human Rights and Human Security“ wurde dann 2015 beantragt, um bestehende Aktivitäten der Karl-Franzens-Universität Graz im Bereich Menschenrechte und menschlicher Sicherheit sichtbar zu machen und neue Impulse in Lehre, Forschung und Wissensvermittlung im Bereich der Menschenrechte zu ermöglichen. Damit sollen im Hochschulbereich die UNESCO-Prioritäten der Stärkung qualitativollen lebenslangen Lernens und des interkulturellen Dialogs unterstützt werden. Im Rahmen des UNESCO-UniTwin-Programms, in

das der neue Lehrstuhl integriert ist, wollen wir vor allem die globale akademische Zusammenarbeit, insbesondere mit Partnern in Südosteuropa und im Globalen Süden, fördern.

Werden damit bewusst Sustainable Development Goals umgesetzt?

Der Lehrstuhl ist im Rahmen der strategischen UNESCO-Prioritäten in den Bereichen lebenslanges qualitativvolles Lernen, Global Citizenship Education und Nord-Süd-Kooperation aktiv und kooperiert insbesondere mit dem UNESCO-Kategorie-II-Zentrum für die Förderung der Menschenrechte auf lokaler und regionaler Ebene und der Umsetzung der SDGs 4 (Quality Education) und 16 (Peace, Justice and Strong Institutions) auf lokaler Ebene.

© pexels.com

Was hat die UNESCO-Anerkennung bewirkt?

Im ersten Jahr des Bestehens konnten bestehende und neue Forschungsprojekte und Hochschulkooperationen vertieft bzw. initiiert werden, darunter die

Vernetzung mit UNESCO-Chairs in den Bereichen Menschenrechte, Migration und Inklusion oder die Lehre in Kooperation mit über 100 Universitäten im Rahmen des „Global Campus on Regional Human Rights Master“-Programms. An der Universität Graz bieten die MitarbeiterInnen am Lehrstuhl einschlägige Lehrveranstaltungen an, unter anderem die Einführungsvorlesung in die Menschenrechte für HörerInnen aller Fakultäten, den menschenrechtlichen „Debate Club“, die „European Human Rights Moot Court Competition“, die „Refugee Law Clinic“ oder das interdisziplinäre Doktoratsprogramm „Menschenrechte, Demokratie, Diversität und Gender“. Darüber hinaus ist es Studierenden der Rechtswissenschaften möglich, einen Ausbildungsschwerpunkt Menschenrechte im Rahmen des Studiums der Rechtswissenschaften zu absolvieren und ein spezifisches Zertifikat zu erlangen.

Gibt es Synergien und Zusammenarbeit mit den anderen UNESCO-Einrichtungen in Graz?

Der Lehrstuhl ist am Europäischen Trainings- und Forschungszentrum für Menschenrechte und Demokratie der Universität Graz als Zentrum der Rechtswissenschaftlichen Fakultät und zugleich Teil des außeruniversitären Europäischen Trainings- und Forschungszentrums für Menschenrechte und Demokratie angesiedelt. Er leistet insbesondere einen Beitrag zum neuen UNESCO-Kategorie-II-Zentrum für die Förderung der Menschenrechte auf der lokalen und regionalen Ebene in Form gemeinsamer Forschungsprojekte, Lehre und Wissensvermittlung, und versteht sich auch als Beitrag zur Menschenrechtsstadt Graz. //

© UMI/ N. Lachner

Graz – City of Design & Zentrum der Sprachforschung

Kultur und Vielfalt wird in Graz ebenfalls seit langem gelebt, Stichwort Sprachenvielfalt und Design – Graz ist seit 2011 Mitglied des UNESCO Creative Cities Network.

Im Gespräch mit **WOLFGANG SKERGET**, Leitung Koordinationsstelle „City of Design“, **UNIV.-PROF. DR. DIETER HALWACHS**, Soziolinguist an der Karl-Franzens-Universität Graz; Leiter der Plurilingualism Research Unit am treffpunkt sprachen – Zentrum für Sprache, Plurilingualismus und Fachdidaktik der Karl-Franzens-Universität Graz

Wolfgang Skerget, wo sehen Sie als Leiter der Koordinationsstelle „City of Design“ die Gründe für das vielfältige kulturelle Engagement der Stadt Graz?

Die Tatsache, dass Graz an der kulturellen Bruchlinie zwischen Mittel- und Südosteuropa liegt und daher im Laufe der Geschichte immer wieder zwischen zentrumsnaher und völliger Randlage hin und her geschoben wurde, hat sicher dazu beigetragen, dass die Stadt ein besonders fruchtbarer Boden für die Bearbeitung und den Diskurs im Zusammenhang mit

kulturell-gesellschaftlichen und ökonomischen Umbrüchen ist. Dieses besondere Biotop machte Graz auch zur Kulturhauptstadt Europas 2003. Auch mit diesem Projekt wurden die Fenster in Richtung Europa und Welt aufgerissen und zahlreiche Impulse, die immer noch nachwirken, gesetzt.

Welche Bedeutung hat die Mitgliedschaft im UNESCO-Creative Cities Network?

Für Graz als mittelgroße europäische Stadt und zweitgrößte Stadt Österreichs ist die aktive und leidenschaftlich

gelebte Mitgliedschaft im UNESCO-Creative Cities Network sowohl Programm für die Zukunftsentwicklung als auch Handlungsrichtlinie im Alltag. Gerade für Graz, das sich als das klare wirtschaftliche Zentrum der Steiermark schon in der Vergangenheit hauptsächlich über die Bereiche Kunst, Kreativität und Wissenschaft definiert hat, sind die Nachhaltigkeitsziele der UNESCO, die mit der Mitgliedschaft in diesem Netzwerk verbunden sind, unverzichtbare Leuchtschwerpunkte und Kontrollpunkte.

Welche Herausforderungen ergeben sich daraus?

Eine besondere Herausforderung stellen dabei die Bemühungen dar, einen zeitgemäßen Designbegriff sowohl in der Verwaltung als auch in der Wirtschaft und nicht zuletzt der Bürgerschaft zu verankern, der ganz klar weit über die manchmal noch gebräuchliche Deutung von Design als oberflächliche Verschönerung hinausgeht. Design soll immer mehr als ganzheitlicher kreativer Prozess wahrgenommen werden, der die Lebensbedingungen möglichst aller Bevölkerungsgruppen verbessern soll. Es geht nicht um ästhetische Applikationen, sondern um gut durchdachte Gestaltungskonzepte, sei es bei der Gestaltung des öffentlichen Raums, neuer Produkte oder gesellschaftlicher Prozesse.

Gerade in der heutigen Umbruchsituation (Stichworte: Migration, Änderung der Arbeitswelt und des Zusammenlebens durch die Digitalisierung) sind umso mehr kreative Ansätze in allen Lebensbereichen gefordert. So verfolgt Graz mit seiner Smart City Strategie das Ziel, eine ressourcenschonende, energieeffiziente und emissionsarme Stadt mit hoher Lebensqualität zu kombinieren. Das Prinzip einer intelligenten und möglichst nachhaltigen urbanen Infrastruktur wurde auch im Stadtentwicklungskonzept festgeschrieben.

Graz ist auch beim Thema „Sprachliche Vielfalt und Sprachforschung“

mit der UNESCO assoziiert. Frage an Dieter Halwachs, Soziolinguist an der Universität Graz: Wie ist diese Verbindung entstanden?

Die Kooperation zwischen der Knowledge Society Division der UNESCO und der Plurilingualism Research Unit am Treffpunkt Sprachen, dem Zentrum für Sprache, Plurilingualismus und Fachdidaktik der Universität Graz, entstand aus Kontakten mit der African Academy of Languages und der Österreichischen UNESCO-Kommission. Diese resultierten in gemeinsamen Veranstaltungen wie Unity in Plurality/Graz 2010, Linguistic and Cultural Diversity in Cyberspace/Yakutsk 2011, Knowledge Societies and the Role of ICT in Education/Graz 2012.

Die daraus folgenden aktuellen Beiträge in den Bereichen kulturelle Vielfalt, Mehrsprachigkeit und Menschenrechte betreffen neben der Vorbereitung des von der UN für 2019 beschlossenen International Year of Indigenous Languages, vor allem Expertentätigkeit für die an der Knowledge Society Division angesiedelte Dokumentation sprachlicher Vielfalt. Aufgrund dieser längerfristigen Perspektive gibt es Überlegungen, die bisher eher nur informellen Kontakte in einem an der Universität Graz angesiedelten Zentrum oder Institut zu formalisieren und – wenn möglich – mit bereits in Graz bestehenden UNESCO-Aktivitäten zu verbinden. //

Um die kreative Kraft, die in Graz als bedeutende österreichische Universitäts- und Bildungsstadt zweifellos vorhanden ist, entsprechend nutzen und auch weiter entwickeln zu können, sind internationale Kontakte und Austauschprogramme von eminenter Bedeutung, um immer wieder neue Anregungen zu erhalten und die eigenen Benchmarks in einem größeren Zusammenhang zu hinterfragen und damit auch die Richtung zu korrigieren. Für diese internationalen Kontakte ist das UNESCO-Creative Cities Network (UCCN) von besonderer Bedeutung.

© pixabay.com

Zentrum zur Förderung der Menschenrechte

2017/18 wird das erste österreichische Kategorie-II-Zentrum der UNESCO zu Förderung der Menschenrechte in Gemeinden und Regionen verwirklicht.

Im Gespräch mit **DR. KLAUS STARL**, Geschäftsführer, Projektkoordinator, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Europäischen Trainings- und Forschungszentrum für Menschenrechte und Demokratie (ETC Graz)

Das UNESCO-Kategorie-II-Zentrum zur Förderung der Menschenrechte in Gemeinden und Regionen ist nun der vorläufig letzte Baustein in diesem „UNESCO-Stadt Graz Mosaik“. Was hat Sie bewogen, den Kategorie-II-Status anzustreben?

Das Europäische Trainings- und Forschungszentrum für Menschenrechte und Demokratie wurde 1999 gegründet. Ein wesentlicher Aspekt für die Gründung eines eigenen Zentrums war die Begleitung und Beratung der Stadt Graz auf dem Weg zur Menschenrechtsstadt. Seine wesentlichen Aufgaben und Ziele waren daher die Beratung der städtischen Politik, die Fortbildung der Verwaltung und die Menschenrechtsbildung für alle relevanten Zielgruppen in Graz. Das ETC war federführend in der Gründung des Grazer Menschenrechtsbeirats, begleitete die Gründung einer

eigenen Anti-Diskriminierungsstelle und vertrat die Stadt auch bei der Gründung der Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus (ECCAR), welche von der UNESCO initiiert wurde. Das ETC etablierte ein Menschenrechtsmonitoring auf lokaler Ebene und wurde zum wissenschaftlichen Beratungszentrum der ECCAR berufen.

Was hat der Status bewirkt?

Die Generalversammlung hat im November 2017 für die Gründung des Zentrums gestimmt. Der formale Status kann allerdings wegen der notwendigen Ratifizierung im österreichischen Parlament erst 2018 zuerkannt werden. Aufgrund der langjährigen Zusammenarbeit mit der UNESCO konnten jedoch bereits einige Kooperationen in Umsetzung gelangen, wofür das Projekt „Towards Inclusive and

Sustainable Cities in the Arab Region (TISCA)“ in Zusammenarbeit mit der UNESCO-Kommission in Kairo stellvertretend genannt werden kann.

Welche Synergien erwarten Sie aus der Zusammenarbeit?

Bislang wurden Synergien in erster Linie in der Zusammenarbeit mit der Stadt Graz und selbstverständlich mit dem UNESCO-Lehrstuhl für Menschenrechte und Menschliche Sicherheit erzielt. Mit dem Lehrstuhl kooperiert das Zentrum in allen großen Vorhaben wie einschlägigen Forschungsprojekten, Konferenzen und in der Lehre. Die Zusammenarbeit mit den anderen UNESCO-affilierten Institutionen wird in Zukunft aktiv gesucht, Anknüpfungspunkte gibt es mit dem Welterbe ebenso wie mit der „City of Design“.

Wie definieren Sie die Umsetzung der SDGs?

Das Arbeitsprogramm des Zentrums ist ausdrücklich auf die Umsetzung der Entwicklungsziele und der „New Urban Agenda“, beide im Zeichen der Agenda 2030 der UN verabschiedet, abgestellt. Forschung, Praxisaustausch und Informationsdatenbanken werden dazu eingerichtet und durchgeführt. Sie sollen dazu beitragen, die Ziele zu konkretisieren und das Erreichte zu dokumentieren und kritisch zu bewerten. Dazu soll in Graz das Forum „New Urban Agenda in Practice“ in Zusammenarbeit mit der Universität eingerichtet werden. //

© colourbox.de

BILDUNG

Die von den Vereinten Nationen ausgerufenen 17 Sustainable Development Goals/SDGs skizzieren eine langfristige weltweite Agenda, um einen grundlegenden Richtungswechsel im Denken und Handeln der Menschen einzuleiten. Zentrales Element für die Umsetzung ist Bildung, denn eine global nachhaltige Entwicklung kann nur umgesetzt werden, wenn Nachhaltigkeit in den Bildungssystemen weltweit verankert ist.

BILDUNG – das Kernthema der Zukunft

DIE VEREINTEN Nationen und damit auch die UNESCO bestimmen seit über 70 Jahren die globale bildungspolitische Diskussion – mit der Festsetzung der 17 Ziele nachhaltiger Entwicklung (Sustainable Development Goals) haben die Vereinten Nationen seit 2015 nun einen weiteren großen Schritt gesetzt. Integraler Bestandteil der SDGs ist eine globale Bildungsagenda für die Jahre 2016 bis 2030, für die die UNESCO im UN-System federführend ist.

Mit dem SDG 4 ist dem Bildungsbereich ein eigenes Ziel gewidmet, das lautet: „Bis 2030 für alle Menschen inklusive, chancengerechte und hochwertige Bildung sicherstellen sowie Möglichkeiten zum lebenslangen Lernen fördern“. Bildung ist jedoch nicht nur ein Ziel unter anderen, sie ist auch wesentlich für das Erreichen aller 17 Sustainable Development Goals und spielt somit eine maßgebliche Rolle für die Gestaltung individueller und gesellschaftlicher Veränderungen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung. Erstmals verpflichten sich damit alle Staaten der Welt, die globale Bildungsagenda 2030 als integralen Bestandteil nachhaltiger Entwicklung umzusetzen.

UNESCO-Weltbildungsbericht

Die UNESCO publiziert alljährlich einen Weltbildungsbericht, der Entwicklungen der internationalen Bildungspolitik in den einzelnen Ländern dokumentiert und analysiert. Die aktuelle Ausgabe trägt den Titel „Verantwortung für Bildung“ und macht darauf aufmerksam, dass nur durch das Zusammenwirken einer Vielzahl von AkteurenInnen – Regierungen, Organisationen, Schulen, Lehrkräfte, Eltern, Medien – die Ziele der globalen Bildungsagenda erreicht werden können. Bildungssysteme weltweit müssen im Hinblick auf Chancengerechtigkeit und Qualität umgestaltet werden – der Weltbildungsbericht zeigt, dass wir noch weit davon entfernt sind.

„Der Bereich Bildung ist wesentlich für das Erreichen aller 17 Sustainable Development Goals.“

SGD 4 Bildungsziele

4.1. Bis 2030 allen Mädchen und Buben den Abschluss einer kostenlosen, chancengerechten und hochwertigen Primar- und Sekundarschulbildung ermöglichen.

4.2. Bis 2030 allen Mädchen und Buben den Zugang zu hochwertiger frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung sichern.

4.3. Bis 2030 allen Frauen und Männern einen gleichberechtigten und leistbaren Zugang zu hochwertiger beruflicher und akademischer Bildung ermöglichen.

4.4. Bis 2030 sicherstellen, dass eine deutlich höhere Anzahl an Jugendlichen und Erwachsenen die für eine Beschäftigung oder Selbstständigkeit relevanten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten erwirbt.

4.5. Bis 2030 Benachteiligungen aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit auf allen Bildungsstufen beseitigen und allen Menschen gleichberechtigten Zugang zu allen Bildungsstufen sichern.

4.6. Bis 2030 den Erwerb ausreichender Lese-, Schreib- und Rechenfähigkeiten für alle Jugendlichen und für einen erheblichen Anteil der Erwachsenen sicherstellen.

4.7. Bis 2030 sicherstellen, dass alle Lernenden die für nachhaltige Entwicklung notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben.

Wie die Politische Bildung stärken?

Kommentar von **GÜNTHER OGRIS, MA** und **MAG. MARTINA ZANDONELLA**

DIE ENTWICKLUNG des Demokratiebewusstseins in Österreich geht in eine besorgniserregende Richtung: So ist die Zufriedenheit mit dem Funktionieren der Demokratie innerhalb der vergangenen 10 Jahre auf 32% gesunken und aktuell stimmen 43% der Aussage zu, dass Österreich von einem „starken Mann“ regiert werden sollte. Auch einen starken Führer, der sich nicht um Parlament und Wahlen kümmern muss, kann sich bereits jede/r Vierte für Österreich vorstellen (Zandonella et. al 2017).

Da Demokratie als die einzige Staatsform gilt, „die gelernt werden muss“ (Negt 2004, S. 197), kommt den Bildungsinstitutionen und der politischen Bildung eine besondere Bedeutung zu. LehrerInnen in Österreich sind sich dessen bewusst: Bereits VolksschullehrerInnen betrachten ihre Schulform als zuständig für die Vermittlung der grundlegenden Basis für ein friedliches und gemeinschaftliches Zusammenleben. Auch LehrerInnen der Sekundarstufe 1 betonen die Wichtigkeit der Vermittlung von Kompetenzen wie kritischem Denken, Argumentieren und gewaltfreier Konfliktlösung sowie von Haltungen, die mit einer demokratischen Gesellschaft übereinstimmen (Larcher & Zandonella 2014).

In der schulischen Praxis bleibt politische Bildung jedoch in beträchtlichem Ausmaß abhängig von individuellen Merkmalen: Sind die LehrerInnen

selbst politisch interessiert, fühlen sie sich in Bezug auf ihre eigenen bürgerschaftlichen Fertigkeiten kompetent und vertrauen sie ihren Fähigkeiten, zentrale Aspekte davon vermitteln zu können, ist politische und zivilgesellschaftliche Bildung auch Teil ihres Unterrichts. In Wien trifft dies beispielsweise auf rund 40% der LehrerInnen der Sekundarstufe 1 zu (Larcher & Zandonella 2014).

„Learning by doing“ wirkt nachhaltig

Kognitiv erlernte Inhalte über das politische System, so wichtig sie sind, dürfen in der politischen Bildung nicht überschätzt werden. Die EUYOUPART Studie (Ogris et.al. 2008) hat dahingehend zum einen die Bedeutung von Vorbildern aufgezeigt: Das politische Interesse und Aktivitätsniveau von SchülerInnen hängt wesentlich mit der Wahrnehmung von politischem Interesse bei ihren LehrerInnen zusammen. Zum anderen wirkt „learning by doing“ nachhaltig: SchülerInnen, die in der SchülerInnenvertretung aktiv waren, sind auch nach ihrer Schulzeit politisch aktiver. Auch die SORA-Studien zum Wahlverhalten von jungen Menschen nach der Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre zeigen, dass Wissen allein wenig Auswirkung auf die Wahlbeteiligung hat. Ebenso bleibt die reine Aufforderung von LehrerInnen, zur Wahl zu gehen, praktisch folgenlos. Demgegenüber steigt die Wahlbeteiligung, wenn die SchülerInnen über das Abhalten von Probewahlen oder die Beteiligung an politischen Debatten in der Schule Demokratie und politische Partizipation erleben und erfahren können (Zandonella & Zeglovits 2013).

Unter Politik verstehen die jungen Menschen wiederum in erster Linie Parteipolitik und parteipolitische Auseinandersetzungen. Ihre eigenen, an sich politischen Tätigkeiten nehmen sie oft nicht als politisch wahr (Schwarzer et al 2009). Diese Sichtweise wirkt sich negativ auf ihre Einstellungen gegenüber der politischen Sphäre aus: So vertrauen

rund drei Viertel der jungen Menschen in Österreich der Politik und den Medien wenig oder gar nicht. Gleichzeitig äußern zahlreiche junge Menschen ein hohes soziales Bewusstsein und verfügen über sensible Antennen in Bezug auf Ungleichheiten in der Gesellschaft (Schönherr & Zandonella 2016). Schließlich kann bereits bei jungen Menschen beobachtet werden, dass Erfahrungen von Ungerechtigkeit und Exklusion ihr Vertrauen in das politische System untergraben und autoritäre Orientierungen sowie Nicht-Partizipation fördern (Perlot & Zandonella 2009).

Aus all diesen Befunden können zumindest drei Strategien zur Stärkung der politischen Bildung abgeleitet werden:

1. **Die Einführung eines eigenen Faches für politische Bildung**, damit Verantwortungen geklärt werden und die entsprechend interessierten LehrerInnen einen nachhaltigen Unterricht gestalten können.
2. **Die Stärkung der Mitbestimmungsstrukturen in der Schulorganisation** um demokratische Aushandlungs- und Gestaltungsprozesse besser in den Schulalltag zu integrieren.
3. In der **Entwicklung von Schulstandorten, die das Prinzip der gesellschaftlich offenen und aktiven Schule stärken**, um Vorbildwirkung und Erfahrungslernen auszubauen.

GÜNTHER OGRIS, MA Geschäftsführer und wissenschaftlicher Leiter des SORA-Instituts/Wien, Aufsichtsratsvorsitzender der Südwind Agentur GmbH, Vorsitzender des Universitätsrats der Sigmund Freud Privatuniversität.
MAG. MARTINA ZANDONELLA, Sozialwissenschaftlerin am Wiener SORA-Institut. Studierte Psychologie und forscht seit 2008 bei SORA im Bereich der Demokratie- und Partizipationsforschung.

AUSGEWÄHLTE AKTIVITÄTEN 2017

In der nationalen Umsetzung der internationalen Bildungsprogramme hat die Österreichische UNESCO-Kommission eine unterstützende und beratende Funktion für die unterschiedlichen AkteurInnen. Dabei orientiert sie sich an den jeweils aktuellen Arbeitsschwerpunkten der UNESCO.

- **Global Citizenship Education an österreichischen Schulen**

Im Zeitraum 2014–2018 führt die Österreichische UNESCO-Kommission gemeinsam mit der Universität Klagenfurt, dem Demokratiezentrum Wien und KommEnt (Gesellschaft für Kommunikation, Entwicklung, dialogische Bildung) eine Initiative zur Förderung von Global Citizenship Education an österreichischen UNESCO-Schulen durch. Ziel ist es, Global Citizenship Education als pädagogischen Ansatz zu konkretisieren und zu seiner mittel- und langfristigen Verankerung in der Unterrichts- und Schulentwicklung beizutragen.

- **Veranstaltungsreihe „Bildungsagenda 2030 – Debatte in Österreich“**

Gemeinsam mit der Österreichischen Forschungsförderung für Internationale Entwicklung (ÖFSE) organisierte die Österreichische UNESCO-Kommission in diesem Jahr eine Veranstaltungsreihe an Universitäten und Pädagogischen Hochschulen, um die UN-Sustainable Development Goals und insbesondere das SDG 4 zur Bildung in Österreich bekannt zu machen und zu diskutieren. Die universitären KooperationspartnerInnen öffneten dafür ihre Vorlesungen und gaben spannenden Diskussionen Raum.

- **Präsentation des Weltbildungsberichts in Wien**

Am 5. Dezember fand in den Räumlichkeiten des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft die Präsentation des aktuellen UNESCO-Weltbildungsberichts statt. Dabei gab Anna D'Addio (Senior Policy Analyst, UNESCO Paris) einleitend einen Überblick über die aktuelle Situation weltweit. Bei der anschließenden Podiumsdiskussion diskutierten Andreas Thaller (BMB), Harald Walser (Schuldirektor AHS und Bildungsexperte), Martin Winkler (Rechnungshof), Claudia Schreiner (BIFIE Salzburg), Barbara Herzog-Punzenberger (Johannes Kepler Universität Linz) und Derai Al Nuaimi (SDG Watch

↑ Anna D'Addio, Senior Policy Analyst, UNESCO Paris, präsentierte den Global Education Monitoring Report 2017/18 in Wien

Austria/BJV) die daraus abgeleiteten Herausforderungen für das österreichische Bildungssystem. Einig waren sich alle bei den Kernaufgaben, die es in Österreich zu lösen gilt: Chancengerechtigkeit beim Zugang zu Bildung erhöhen, Transparenz bei Ressourcenvergabe und -einsatz, faktenbasierte Entscheidungen, größere Zeiträume für neue Bildungskonzepte, um Ergebnisse evaluieren und analysieren zu können.

- **Plakat und Mitmachaktion für Jugendliche und Schulen**

Zum Thema „17 Ziele für eine bessere Welt“ hat die Österreichische UNESCO-Kommission in Kooperation mit dem Bundesministerium für Bildung, BAOBAB – Globales Lernen, der Arbeitsgemeinschaft für Entwicklung und Humanitäre Hilfe, Klimabündnis Österreich, Südwind sowie Zentrum polis – Politik Lernen in der Schule eine Informationskampagne und Mitmachaktion an Schulen gestartet. Dazu wurden zwei Plakate produziert, die junge Menschen dabei unterstützen sollen, sich mit den 17 Zielen nachhaltiger Entwicklung auseinanderzusetzen. Konkrete Fragen zu den einzelnen SDGs sollen zur Diskussion anregen. Schulklassen und Jugendliche sind dazu eingeladen, sich mit diesen Fragestellungen auseinanderzusetzen und ihre Ideen und Vorschläge zu übermitteln. Diese werden dann unter www.unesco.at veröffentlicht.

➤ 17 Ziele für eine bessere Welt – die Plakate laden SchülerInnen ein: Schickt uns eure Ideen, wie wir die Welt bis 2030 nachhaltiger gestalten!

UNESCO-SCHULEN IN ÖSTERREICH

„learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together“

© HTL Retz

UNESCO-SCHULEN

1953 von der UNESCO gegründet

Über **10.000** Bildungseinrichtungen in **181** Ländern

Österreich: Mitglied seit **1957**, Schulen aller Schultypen in allen **9** Bundesländern

91 UNESCO-Schulen, **11** Schulen mit Anwärterstatus

Leitlinien: learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together.

Themen: Friedenserziehung und Menschenrechtsbildung, Global Citizenship Education, Bildung für Nachhaltige Entwicklung, Kulturelle Bildung, Sustainable Development Goals.

ÖUK-Rolle: Nationale Koordination zur Beratung, Information und Kooperation, jährlich dreitägige Jahrestagung, Magazin „FORUM“, Website.

www.unesco.at/bildung/unesco-schulen: Zentrale Informations-Website mit einer Liste aller österreichischen UNESCO-Schulen, aktuellen Veranstaltungen, Projekten und Ausschreibungen der Schulen.

UNESCO-SCHULEN bilden weltweit ein Netzwerk von über 10.000 Bildungseinrichtungen in 181 Staaten. Die 91 österreichischen UNESCO-Schulen sind Teil dieses internationalen Netzwerkes – das sich ungebrochen großer Beliebtheit erfreut. 2017 wurden die VS Unterach am Attersee und die PH Steiermark per Dekret aus Paris offiziell zu UNESCO-Schulen ernannt. 2017 lagen die inhaltlichen Schwerpunkte der UNESCO-Schulen im Bereich „**Bildung für Mensch und Erde**“.

AUSGEWÄHLTE AKTIVITÄTEN 2017

• UNESCO-Schulen / Tagung 2017

Bereits seit 1997 organisiert die Österreichische UNESCO-Kommission jährliche Vernetzungstreffen für alle ReferentInnen der österreichischen UNESCO-Schulen. Die Jahrestagung 2017 fand von 4.–6. Oktober am Herta-Reich Gymnasium in Mürzzuschlag unter dem Motto „Bildung für Mensch und Erde“ statt. Die ARGE Jugend „Diversity-Kompetenz-Vielfalt wertschätzen, statt ablehnen“ führte im Rahmen der Tagung einen Workshop durch, der Anregungen gab, wie speziell Jugendliche für das Thema interessiert werden können. Kernstück bildete die intensive Auseinandersetzung mit dem Weltkulturerbe Semmering-eisenbahn und dem Bauprojekt des Semmering-Basistunnels inklusive Besichtigung vor Ort. Ein besonderer Programmpunkt in diesem Jahr war auch der Vortrag von Prof. Ronny Reich, der als Zeitzeuge von der Lebensgeschichte seiner Mutter berichtete, die vor den Nationalsozialisten nach Israel fliehen konnte.

Das Seminar war wie immer bestens besucht – VertreterInnen von 70 Schulen nahmen dieses Jahr an der Tagung teil.

• Schulnetzwerk online neu

Im Zuge des Relaunch der Website der Österreichischen UNESCO-Kommission finden sich dort seit Herbst 2017 auch alle Informationen zu den UNESCO-Schulen zentral und neu strukturiert: Neben den Basisinformationen zu den Strukturen des Netzwerkes werden dort laufend aktualisierte Inhalte zu Veranstaltungen und aktuelle Informationen zur Verfügung gestellt. Auch eine Liste aller österreichischen UNESCO-Schulen findet sich dort.

• UNESCO-Welterbe für junge Menschen

Auf der Website „UNESCO-Welterbe für junge Menschen“ www.welterbe-schule.at finden LehrerInnen neue Unterrichtsmaterialien zum Thema „Welterbe in Österreich“.

• Zeitschrift FORUM

Die jährlich erscheinende Zeitschrift FORUM zeigt in bunter Vielfalt, wie kreativ die österreichischen UNESCO-Schulen Leitideen der UNESCO und die jeweiligen Jahresthemen umsetzen. 2017 stand das Thema „Bildung für Mensch und Erde“ im Fokus. Zahlreiche Beiträge dokumentierten den Einfluss der UNESCO auf einzelne Schulen durch beispielhafte Projekte, die partizipativ an den Schulen entwickelt und umgesetzt wurden.

➤ Eine Aktion der Unesco-Schule HTL Retz: 366 Tage Zeitung erleben

WISSENSCHAFT

Die Kooperation der 195 Mitgliedstaaten der UNESCO zielt darauf ab, den weltweiten Austausch und die Zusammenarbeit in der Wissenschaft zu fördern und zu intensivieren.

Die globale Forschung zu den drängenden Menschheitsfragen und die ethische Auseinandersetzung mit den Herausforderungen des globalen Wandels voranzutreiben, sind dabei die Schwerpunkte der Organisation. Die UNESCO postuliert das Recht jedes Einzelnen, am wissenschaftlichen Fortschritt und dessen Errungenschaften teilzuhaben.

UNESCO-WISSENSCHAFTSPROGRAMME –

Grundsatz Menschenrechte

DIE GRÜNDUNG DER UNESCO kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs war mit der großen Hoffnung verbunden, durch gemeinsame Visionen und Zusammenarbeit der Völker, die über politische und wirtschaftliche Abmachungen hinausgehen, zu mehr Frieden und Sicherheit in

der Welt beizutragen. Hier spielt die Achtung der Menschenrechte eine grundlegende Rolle, die sich durch alle Programme der Organisation zieht. Dieser Grundsatz spiegelt sich auch in der Verfassung der UNESCO wider, in der die weltweite Stärkung der „[...] Achtung vor Recht und Gerechtigkeit, vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten [...]“ als eine grundlegende Aufgabe festgehalten ist.

© calourbox.de

TEILHABE ALS MENSCHENRECHT

Gemäß ihrer Kernkompetenzen in Bildung, Wissenschaft, Kultur sowie Kommunikation und Informationen **fördert die UNESCO die Teilhabe jedes Menschen** gemäß der drei folgenden Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948:

- Das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung sowie das Recht Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten (Artikel 19).
- Das Recht auf Bildung (Artikel 26) sowie
- Das Recht am wissenschaftlichen Fortschritt und dessen Errungenschaften teilzuhaben und das Recht auf Schutz der geistigen und materiellen Interessen (Artikel 27).

Die Umsetzung dieser Rechte steht **in direktem Zusammenhang mit akademischer Freiheit**, die die UNESCO in der Empfehlung über die Stellung der HochschullehrerInnen (1997) wie folgt definiert: Akademische Freiheit ist „das Recht, auf Lehr- und Diskussionsfreiheit ohne Einschränkung durch vorgeschriebene Doktrinen, auf Freiheit bei der Durchführung von Forschung und Verbreitung und Veröffentlichung der Ergebnisse, auf freie Meinungsäußerung über die Institution oder das System, in dem sie arbeiten, auf Freiheit von institutioneller Zensur und auf Partizipationsfreiheit in professionellen oder repräsentativen akademischen Gremien“. (siehe auch Kommentar Seite 17)

UNITWIN/UNESCO-Chairs-Programm

Das 1992 ins Leben gerufene UNITWIN/UNESCO-Chairs-Programm ist ein wichtiger Impulsgeber für den internationalen Austausch von Universitäten. Dies zeigt sich nicht zuletzt an der Anzahl von über 600 UNESCO-Lehrstühlen weltweit. Sechs davon sind an österreichischen Universitäten angesiedelt. Die österreichischen UNESCO-Lehrstühle haben einen starken Fokus auf Menschenrechte.

FOKUS MENSCHENRECHTE IN ÖSTERREICH

UNESCO-Lehrstuhl für Menschenrechte

2015 wurde an der Universität Graz der **UNESCO-Lehrstuhl für Menschenrechte und menschliche Sicherheit** eingerichtet – Lehrstuhlinhaber ist ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Gerd Oberleitner.

Kategorie-II-Zentrum zur Förderung der Menschenrechte

Mit einem Beschluss bei der 39. UNESCO-Generalkonferenz wurden am 13. November 2017 die Weichen gestellt, das im Rahmen des Europäischen Trainings- und Forschungszentrums für Menschenrechte und Demokratie (ETC-Graz) geplante Kategorie-II-Zentrum zur Förderung der Menschenrechte auf lokaler und regionaler Ebene zu etablieren.

Bezug zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung / Sustainable Development Goals SDGs

Die UNESCO-Wissenschaftsprogramme tragen maßgeblich zur Erreichung und zum Monitoring aller nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) bei. Den wichtigsten Beitrag leistet die Naturwissenschaft für die Umsetzung von **SDG 12** (Verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster), **SDG 15** (Nachhaltige Nutzung von Landökosystemen) sowie im Speziellen **SDG 13** (Maßnahmen zum Klimaschutz). Die Sozial- und Geisteswissenschaften leisten wichtige Beiträge für **SDG 16** (Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen). Beide Programme fördern auch maßgeblich die Umsetzung von **SDG 5** (Geschlechtergerechtigkeit) und **SDG 17** (Partnerschaften zur Erreichung der Ziele).

Die Kernthemen der UNESCO-Wissenschaftsprogramme

Zu den inhaltlichen Schwerpunkten der UNESCO zählen der Klimawandel und die Erhaltung der Artenvielfalt, die Förderung von Wissen zum Schutz von Ozeanen und Küsten sowie die Sicherung der Trinkwasserversorgung.

Beispielgebend sind die drei etablierten UNESCO-Programme – „Man and the Biosphere“ (MAB) und „International Hydrological- und Geoscience-Programme“ (IHP und IGCP), die sich der Erforschung und dem Schutz der Lebensumwelt des Menschen widmen.

In Österreich werden die Programme durch das MAB- und Geo/Hydro-Nationalkomitee an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften betreut.

• Man and the Biosphere

Das MAB Programm der UNESCO wurde 1973 gegründet und ist das erste zwischenstaatliche Programm, das der Erforschung der Mensch-Umweltbeziehungen diene und über Fragen des reinen Umweltschutzes hinaus auch die Vereinbarkeit von Ökologie, Ökonomie und Sozialem untersuchte. Kern des Programms ist das globale Netzwerk der UNESCO-Biosphärenparks: Modellregionen, die es sich zur Aufgabe machen, Naturschutz, Erhaltung der biologischen Diversität und Regionalentwicklung in Einklang zu bringen. Weltweit gibt es 651 Gebiete in 120 Ländern. In Österreich sind das Große Walsertal (2000), der Wienerwald (2005), der Salzburger Lungau und die Kärntner Nockberge (2012) anerkannte Biosphärenparks.

• IHP (International Hydrological Programme) und IGCP (International Geoscience Programme)

Das „International Hydrological Programme“ (IHP) der UNESCO ist das einzige zwischenstaatliche Programm des UN-Systems, das der Wasserforschung, der Wasserbewirtschaftung sowie dem Capacity-Building in diesem Bereich gewidmet ist. Im Rahmen des 1973 gegründeten „International Geoscience Programme“ (IGCP) werden geowissenschaftliche Kooperationsprojekte zu den von der UNESCO genau definierten Forschungsschwerpunkten gefördert. Darüber hinaus zertifiziert die UNESCO international anerkannte Geoparks, zu denen in Österreich die Karnischen Alpen, die Steirische Eisenwurz, das Erz der Alpen sowie der länderübergreifende Geopark Karawanken zählen.

© colourbox.de

UNESCO-L'ORÉAL For Women in Science

The World needs Science – Science needs Women

Wesentliches Ziel der Wissenschaftsprogramme der UNESCO ist die weltweite Förderung der Rolle von Frauen in der Wissenschaft, insbesondere in den Biowissenschaften. Die „UNESCO-L'ORÉAL For Women in Science Initiative“ ist ein Teil dieses Engagements. Jährlich werden im Rahmen der „L'ORÉAL-UNESCO for Women in Science Awards Ceremony“ am UNESCO-Sitz in Paris fünf Preise zu je € 100.000 und fünfzehn L'ORÉAL-UNESCO Rising Talents Stipendien an herausragende Naturwissenschaftlerinnen vergeben.

AUSGEWÄHLTE AKTIVITÄTEN 2017

• 5 UNESCO-L'ORÉAL-Stipendien in Österreich

Seit 2007 vergibt L'ORÉAL Österreich in Zusammenarbeit mit der Österreichischen UNESCO-Kommission, der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und mit Unterstützung des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft jährlich vier Stipendien zu je € 20.000,- an exzellente junge Wissenschaftlerinnen in Österreich. Aufgrund der Vielzahl an hervorragenden Bewerbungen finanzierte die Österreichische Akademie der Wissenschaften 2017 einmalig ein fünftes Stipendium.

Die Stipendien verfolgen das Ziel der Förderung und Ermutigung junger Frauen, sich in der Forschung zu qualifizieren und durch die Vorbildwirkung exzellenter Forscherinnen zur Nachahmung zu motivieren. Zudem soll die Öffentlichkeit auf wissenschaftliche Spitzenleistungen aufmerksam gemacht werden und dabei gleichzeitig das weibliche Gesicht der Forschung gezeigt werden.

Am 22. November 2017 fand der feierliche Festakt zur Überreichung der diesjährigen Stipendien im großen Festsaal der Österreichischen Akademie der Wissenschaften statt. Die Festrede hielt die promovierte Ärztin, ehemalige französische Ministerin und erste Europäerin im All Claudie Haigneré.

Preisträgerinnen 2017:

- Laura Castoldi, MSc, *Pharmazeutische Chemikerin* / Universität Wien
- Dr. Angelika Czedik-Eysenberg, *Pflanzenphysiologin* / Gregor-Mendel-Institut, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien
- Laura Dolores Gallego Valle, MSc, *Biochemikerin* / Medizinische Universität Wien
- Dr. Katharina Rindler, *Molekularbiologin* / Medizinische Universität Wien
- MMag. Susanne Urach, *Statistikerin* / Medizinische Universität Wien

↑ **Feierliche Überreichung der L'ORÉAL-Österreich-Stipendien in der Akademie der Wissenschaften:** Klaus Fassbender, Alexandra Piffl, Barbara Stelzl-Marx, Oliver Jens Schmitt, Susanne Urach, Margit Fischer, Claudie Haigneré, Laura Gallego Valle, Iris Rauskala, Paola Martinelli, Laura Castoldi, Angelika Czedik-Eysenberg (v.l.)

↑ **Dr. Christiane Druml, Inhaberin des UNESCO Lehrstuhls für Bioethik an der Medizinischen Universität Wien, hat die Übersetzung und Publikation des „Bioethics Core Curriculums“ ermöglicht. Am 12. Dezember wurde die deutschsprachige Version präsentiert.**

• Präsentation des UNESCO-Curriculums Bioethik

Im Oktober 2005 hat die 33. Generalkonferenz der UNESCO die „Allgemeine Erklärung über Bioethik und Menschenrechte“ verabschiedet. Damit hat sich die internationale Staatengemeinschaft erstmals auf einen Grundkonsens geeinigt, der die bioethische Forschung und die Anwendung ihrer Ergebnisse auf die Grundlage der allgemein verbindlichen Menschenrechte und Grundfreiheiten stellt.

Die wesentlichen Prinzipien der Erklärung wurden in ein „Bioethics Core Curriculum“ eingearbeitet. Dieser Lehrplan ist kein ausformulierter Studiengang, sondern vielmehr ein Lehrplan für unterschiedlichste Fächer, der weltweit im Unterricht anwendbar ist. Die Österreichische UNESCO-Kommission hat Dr. Christiane Druml, Inhaberin des UNESCO-Lehrstuhls für Bioethik an der Medizinischen Universität Wien, bei der Übersetzung und Publizierung des Curriculums unterstützt, womit die Voraussetzung geschaffen wurde, es einer breiteren Öffentlichkeit in deutscher Sprache zugänglich zu machen. Am 12. Dezember fand die Präsentation des deutschsprachigen Curriculums in Wien statt.

Akademische Freiheit als Menschenrecht

Kommentar von **AO.UNIV.-PROF. MAG. DR. GERD OBERLEITNER**

AKADEMISCHE Freiheit ist bedeutsam für alle in der Wissenschaft Tätigen, für die Schaffung und Verbreitung von Wissen und zur Teilhabe aller am wissenschaftlichen Fortschritt. Seit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 wird akademische Freiheit als ein Menschenrecht verstanden. Der UN-Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte von 1966 etwa sieht in seinem Artikel 15 das Recht auf akademische Freiheit als Teil des Rechts auf Bildung sowie als Ausfluss des Rechts auf Teilhabe am wissenschaftlichen Fortschritt an, während Artikel 13 der EU-Grundrechtecharta Respekt für akademische Freiheit als Ausdruck der Freiheit von Kunst und Wissenschaft einfordert. Zugleich ist akademische Freiheit heute von vielen Seiten bedroht, nicht nur durch die politische Verfolgung einzelner WissenschaftlerInnen, sondern auch durch die Diskreditierung missliebiger Forschungsergebnisse und mehr oder weniger subtile Einschränkungen wissenschaftlichen Denkens.

Drei Ebenen akademischer Freiheit

Bei der Verwirklichung akademischer Freiheit als Menschenrecht ist zu beachten, dass dabei drei miteinander verschränkte Ebenen angesprochen sind. Zum einen ist akademische Freiheit die Freiheit jeder einzelnen im Wissen-

schaftsbereich tätigen Person – als Lehrende/r, Forschende/r oder Studierende/r – seine oder ihre verbrieften individuellen Menschenrechte im akademischen Kontext vollumfänglich zu genießen. Dies bezieht sich insbesondere auf Meinungsfreiheit, Rede- und Informationsfreiheit, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit sowie auf das Recht, ungehindert und durch freie Wahl der Methode Wissen zu erwerben, sich und andere zu informieren, sich eine Meinung zu bilden, Wissen weiterzugeben und an der Schaffung von Wissen mitzuwirken. Dem steht notwendigerweise die Verantwortung gegenüber, ethische und rechtliche Grenzen im Prozess der Wissensproduktion und -weitergabe zu respektieren und sich akademischen Standards im Rahmen der jeweiligen wissenschaftlichen Disziplin zu unterwerfen.

„Akademische Freiheit ist heute von vielen Seiten bedroht, nicht nur durch die politische Verfolgung einzelner WissenschaftlerInnen, sondern auch durch die Diskreditierung missliebiger Forschungsergebnisse und mehr oder weniger subtile Einschränkungen wissenschaftlichen Denkens.“

Zum zweiten hat akademische Freiheit eine kollektive Dimension, welche zugleich den Kerngehalt der wissenschaftlichen Autonomie akademischer Einrichtungen ausmacht. Akademische Freiheit ist nicht denkbar ohne den (realen und virtuellen) Ort, an dem sich Forschende, Lehrende und Studierende frei versammeln können. Sie schützt damit Universitäten und Hochschulen als Institutionen vor Eingriffen des Staates und Angriffen von anderer Seite. Zugleich werden damit aber auch akademische EntscheidungsträgerInnen

zur Wahrung und Förderung akademischer Freiheit nach innen verpflichtet. University governance muss demgemäß im Spannungsfeld (gesellschafts-)politischer Vorgaben und der Freiheit des Einzelnen, Forschung und Lehre zu gestalten, ebenso auf akademischer Freiheit beruhen.

Und zum dritten definiert akademische Freiheit die Rolle des Staates gegenüber wissenschaftlichen Einrichtungen und ihrem Personal. Dem Staat kommt dabei die Pflicht zu, individuelle, kollektive und institutionelle akademische Freiheit zu respektieren. Er ist aber genauso verpflichtet, Universitäten und Forschende von Angriffen Dritter zu schützen und die freie Ausübung von Forschung und Lehre zu gewährleisten sowie rechtliche, administrative und finanzielle Maßnahmen zu setzen, um die Ausübung wissenschaftlicher Forschung und Lehre zu garantieren. Akademische Freiheit ist damit ein multidimensionales Menschenrecht, dessen Bedeutung verteidigt werden muss in Zeiten zunehmender Angriffe auf die Wissenschaft, auf ihre Freiheit und ihre Bedeutung.

© Konstantinos Tzivanolopoulos

AO.UNIV.-PROF. MAG. DR. GERD OBERLEITNER ist Universitätsprofessor für Völkerrecht und UNESCO-Chair für Menschenrechte an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Graz. Er leitet das Institut für Völkerrecht und das Europäische Trainings- und Forschungszentrum für Menschenrechte und Demokratie an der Universität Graz.

KULTUR

Kultur im Sinne der UNESCO schließt nicht nur Kunst im engeren Sinn ein, sondern auch Lebensformen, die Grundrechte des Menschen, Wertsysteme, Traditionen und Glaubensrichtungen. Es geht um die Gesamtheit der geistigen, materiellen, intellektuellen und emotionalen Aspekte, die eine Gesellschaft kennzeichnen.

UNESCO KULTURBEREICHE: Kulturelle Vielfalt | Welterbe | Kulturgüterschutz | Immaterielles Kulturerbe |

Die Arbeitsschwerpunkte der Österreichischen UNESCO-Kommission im Bereich Kultur orientieren sich an einer aktiven Wahrnehmung der 7 UNESCO-Konventionen im Kulturbereich. Tätigkeitsschwerpunkte: Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen, Schutz und Erhalt des materiellen und immateriellen Kulturerbes und Kulturgüterschutz.

VIELFALT IN KUNST UND KULTUR schützen und fördern

ZIEL DER „UNESCO-Konvention über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen“ ist, durch geeignete Politiken und Maßnahmen ein Umfeld zu schaffen, in dem sich Kunst und Kultur frei entfalten können und vor einer rein ökonomischen Betrachtungsweise geschützt sind. Kernthemen der Konvention sind: Schutzzonen für Kunst und Kultur in Freihandelsabkommen, bevorzugte Förderung von Minderheiten- und Nischenprogrammen, aktive Beteiligung der Zivilgesellschaft, Erleichterung des internationalen Kulturaustausches.

*„Vielfalt in Kunst und Kultur ermöglichen
– lokal, regional, national und international –
eine nachhaltige kulturelle Entwicklung auf
Basis der Menschenrechte.“*

Vielfalt soll in allen Schritten der kulturellen Wertschöpfungskette ermöglicht werden:

- Kreativität und künstlerisches Schaffen
- Kulturproduktion
- Verbreitung und Vertrieb
- Zugang zu und Teilhabe an Kunst und Kultur

Die Österreichische UNESCO-Kommission fungiert als nationale Kontaktstelle für Fragen zur Umsetzung der Konvention in Österreich. Ein zentrales Anliegen der ÖUK ist der Dialog und die Zusammenarbeit mit relevanten AkteurInnen, um förderliche Strukturen und Rahmenbedingungen für kulturelle Vielfalt in Österreich zu gestalten.

Beratende und unterstützende Gremien

Fachbeirat Kulturelle Vielfalt: Unterstützt die ÖUK bei der Koordination aller die Konvention betreffenden Belange.

ARGE Kulturelle Vielfalt: Dialogplattform zur aktiven Beteiligung der Zivilgesellschaft.

Bezug zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung / Sustainable Development Goals SDGs

SDG 5 (Geschlechtergleichheit): Die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen geht Hand in Hand mit der Förderung von Gender Equality im Kulturbereich – das eine ist ohne das andere nicht zu erreichen. **SDG 16** (Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen) und **SDG 17** (Partnerschaften zur Erreichung der Ziele): Ein Grundpfeiler der Konvention ist Partizipation und Partnerschaft mit der Zivilgesellschaft – nur so lässt sich eine transparente, partizipative und bedarfsorientierte Politikgestaltung, auch im Kulturbereich, realisieren.

AUSGEWÄHLTE AKTIVITÄTEN 2017

• **Analyse und Workshop: Aus internationalen Erfahrungen lernen**
Zehn Jahre nach Inkrafttreten der Konvention verfügt die UNESCO mit 148 Umsetzungsberichten aus allen Weltregionen über einen umfangreichen Pool an Informationen über Erfahrungen und Maßnahmen anderer Staaten. Diese Ressource wurde 2017 erstmals für Österreich nutzbar gemacht. Im Auftrag des Bundeskanzleramts und der ÖUK haben drei ExpertInnen aus Österreich zentrale Politikfelder der Konvention analysiert und für Österreich relevante Maßnahmen anderer Staaten identifiziert. Im Fokus standen Maßnahmen zur Beteiligung der Zivilgesellschaft am politischen Gestaltungsprozess, Förderung von Gender Equality im Kunst- und Kulturbereich sowie Förderung internationaler Kulturkooperationen. Die Ergebnisse der Analysen wurden im Rahmen eines Workshops am 27. November präsentiert und gemeinsam mit der deutschen Expertin Christine Merkel diskutiert.

© ÖUK

© ÖUK

↑ ExpertInnen hatten zentrale Politikfelder der Konvention analysiert und in Bezug zu Österreich gesetzt. Die Ergebnisse wurden im Rahmen eines Workshops präsentiert und diskutiert.

• Klausurtagung Kulturelle Vielfalt: Perspektiven der Zivilgesellschaft

Von 22.–23. Februar 2017 lud die ÖUK VertreterInnen des heimischen Kunst- und Kultursektors zur 7. Klausurtagung „Kulturelle Vielfalt“ nach Eisenstadt. In bewährter Weise standen jene Themen im Mittelpunkt, die aus Perspektive der künstlerisch-kulturellen Praxis als zentrale Agenten für die Umsetzung der Konvention eingestuft werden: Kunst- und Pressefreiheit, soziale Lage von Kunst- und Kulturschaffenden, Kultur- und Vielfaltsförderung, Rahmenbedingungen des internationalen Kulturaustausches, künstlerische Mobilität, Kultur in internationalen Handelsverhandlungen sowie im Kontext der Agenda 2030. Die Ergebnisse der Beratungen wurden in einem Schluss-Kommuniqué festgehalten.

UNESCO-KONVENTION über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen

2005 von der UNESCO verabschiedet

2006 von Österreich ratifiziert

146 Vertragsparteien (145 Staaten
und die Europäische Union)

97 Projekte, die das kulturelle
Schaffen strukturell stärken, in

52 Entwicklungsländern durch den
„Internationalen Fonds für
kulturelle Vielfalt“ ermöglicht

148 nationale Umsetzungsberichte
öffentlich zugänglich, darunter

2 Umsetzungsberichte Österreichs
(2012 und 2016)

ÖUK Rolle: Nationale Kontaktstelle zur
Konvention

ÖUK Schwerpunkte: Information und
Beratung, Dialogforen zur interministeriellen
Koordinierung und Einbindung der
Zivilgesellschaft, Vertretung Österreichs
im Rahmen der UNESCO-Organe zur
Konvention, Öffentlichkeitsarbeit.

© ÖUK

↑ Die Brunnenpassage Wien startete in Kooperation mit der ÖUK und der „Arts Rights Justice EU Working Group“ eine Impulsreihe zur Kunstfreiheit in Österreich.

• Debatte und Vernetzung: Brennpunkt Kunstfreiheit

Die Freiheit der Kunst ist ein universelles Menschenrecht, dessen Anerkennung und Schutz die Konvention vehement fordert. Die Anzahl der dokumentierten Verletzungen der Kunstfreiheit hat sich zwischen 2014 und 2016 jedoch mehr als vervierfacht. Die ÖUK hat das Themenfeld Kunstfreiheit als neuen Arbeitsschwerpunkt aufgenommen und Initiativen nationaler AkteurInnen unterstützt. So lancierte die Brunnenpassage Wien 2017 in Kooperation mit der ÖUK und der „Arts Rights Justice EU Working Group“ eine Impulsreihe zur Kunstfreiheit in Österreich. Neben Veranstaltungen mit betroffenen KünstlerInnen wurden Kapazitätsaufbau- und Vernetzungsaktivitäten interessierter AkteurInnen unterstützt.

• Bewusstseinsbildung und Öffentlichkeitsarbeit

Als nationale Kontaktstelle informierte die ÖUK auch 2017 bei zahlreichen Veranstaltungen – von Vorträgen bei der Stadtgemeinde Gallneukirchen bis zur Weltatomenergiebehörde – über die Konvention und ihre Relevanz für die jeweilige Zielgruppe. Neben dem Relaunch der Webseite wurden 2017 ferner verschiedene Publikationen zur Konvention von der ÖUK veröffentlicht, etwa ein Konventions-Booklet sowie Dokumentationen über die Fachveranstaltungen 2016 und 2017.

© ÖUK

↑ Alle Dokumentationen der Fachveranstaltungen sind online verfügbar

• Internationale Governance: Mitwirkung an den UNESCO-Gremien

Im Juni 2017 tagte die Konferenz der Vertragsparteien, das oberste UNESCO-Gremium zur Konvention. Höhepunkt der Konferenz stellte die Annahme der Durchführungsrichtlinien zur Umsetzung der Konvention im digitalen Umfeld dar. Die ÖUK koordinierte die österreichische Position für die Verhandlungen, gewährleistete die Einbindung der Zivilgesellschaft in den Prozess und vertrat Österreich bei der Konferenz. Weitere Meilensteine auf UNESCO-Ebene stellten 2017 das erste Forum der Zivilgesellschaft im Juni sowie die Präsentation des ersten Zivilgesellschaftsberichts im Dezember beim Zwischenstaatlichen Komitee zur Konvention dar – zwei Neuerungen, die Österreich wesentlich mit vorbereitet hat.

© UNESCO/Christelle ALLIX/Kunster der Lizenz CC BY-NC-ND 2.0

↑ Im Dezember tagte das Zwischenstaatliche Komitee zur Konvention: Neben dem ersten Bericht der Zivilgesellschaft wurde der zweite Weltbericht 2018 zur Konvention von der neuen UNESCO-Generaldirektorin Audrey Azoulay und den AutorInnen vorgestellt.

Vielfalt kultureller Ausdrucksformen

Der Blickwinkel der Zivilgesellschaft

Interview mit

VALERIA MARCOLIN und **SILJA FISCHER**

Die Zivilgesellschaft hat erstmals dem Zwischenstaatlichen Komitee eigene Berichte zur 2005er-Konvention präsentiert – ein „Meilenstein“, wie es manche nannten. Worum geht es in diesem Bericht?

VALERIA MARCOLIN: Der Bericht zeigt, wie die Zivilgesellschaft die Konvention tagtäglich und vor Ort umsetzt, zu ihrer Förderung beiträgt und Politiken und Maßnahmen, die eine Vielfalt kultureller Ausdrucksformen national und international gewährleisten wollen, monitoriert. Wir alle wissen, „die Zivilgesellschaft“ ist ein sehr vielfältiger Komplex – sowohl hinsichtlich der Regionen, Bereiche, Größe und Personengruppen, die sie vertreten (über 80 Organisationen, die 2600 zivilgesellschaftliche Organisationen aus allen Weltregionen vertreten, haben zu dem Bericht beigetragen). Unsere größte Herausforderung war somit sicherzustellen, dass der Bericht den Reichtum dieser Vielfalt an Aktivitäten, Bedürfnissen und Erreichtem widerspiegelt, gleichzeitig aber gemeinsame Herausforderungen, Ziele und mögliche Lösungen benennt. Ergänzend wurden regionale und thematische Berichte eingebracht.

Was sind die zentralen Ergebnisse des Berichts?

VALERIA MARCOLIN: Der Bericht wurde in nur vier Monaten nach dem ersten UNESCO-Forum der Zivilgesellschaft

im Juni 2017 nach einer öffentlichen Ausschreibung erstellt – und das auf ehrenamtlicher Basis aller Beteiligten. Selbstverständlich kann der Bericht damit kein vollständiges Bild liefern, aber er ist dennoch sehr umfangreich. Wir haben mehr als 70 Empfehlungen für die vier Ziele des Monitoring-Rahmens der Konvention identifiziert. Natürlich mussten wir auf Themen fokussieren, die aus Perspektive der Zivilgesellschaft besonders zentral sind und über die wir in einen echten Dialog mit den Vertragsparteien der Konvention treten wollen. Daher haben wir 13

„Unsere größte Herausforderung war sicherzustellen, dass der Bericht den Reichtum der Vielfalt an Aktivitäten, Bedürfnissen und Erreichtem widerspiegelt, gleichzeitig aber gemeinsame Herausforderungen, Ziele und mögliche Lösungen benennt.“

Schlüsselempfehlungen ausgewählt, die entlang dreier zentraler Erkenntnisse den Staaten präsentiert wurden.

Die erste Erkenntnis ist der wachsende Druck und die Herausforderungen, mit denen der Kultursektor konfrontiert ist. Wir merken, dass der Sektor durch die wirtschaftlichen Veränderungen, den digitalen Wandel und das aktuell allgemeine Umfeld signifikante

Veränderungsprozesse durchläuft. KünstlerInnen und Kulturschaffende werden von großen Unternehmen, die mit kreativer Arbeit Gewinne erzielen, zu wenig geschätzt und unfair entlohnt. Kleine und mittlere sowie nicht-gewinnorientierte Organisationen, die den Großteil der Organisationen im Kultursektor ausmachen, sind gefährdet, insbesondere unabhängige Organisationen. Damit ist auch die Vielfalt kultureller Ausdrucksformen in Gefahr. Wir müssen Wege für ein Monitoring von Faktoren, die für das Wohlergehen von Organisationen und des Kultursektors entscheidend sind, finden, um zivilgesellschaftliches Engagement für die Vielfalt kultureller Ausdrucksformen absichern zu können.

Die zweite zentrale Herausforderung ist transnationale Mobilität. Die Fragebögen, die wir an Organisationen ausgesickt haben, zeigten eindeutig, dass wir mit einer zunehmend restriktiven globalen Praxis konfrontiert sind. Eine Priorität muss der Förderung von Süd-Nord und Süd-Süd Mobilität gelten, auch im Hinblick auf die Artikel 14 und 16 der Konvention. Aber wir sehen aktuell auch zunehmend Mobilitätshindernisse in der Nord-Nord Kooperation. Wir möchten das Bewusstsein dafür schärfen, dass Mobilität eine Herausforderung für alle darstellt und wir müssen Wege finden, die Bewegungsfreiheit von KünstlerInnen und Kulturschaffenden zu erleichtern. Gleichzeitig müssen wir aber auch eine Strategie entwickeln, um eine regional ausgeglichene Vertretung der Zivilgesellschaft bei internationalen Treffen wie der Tagung des Zwischenstaatlichen Komitees zur 2005er Konvention der UNESCO sicherzustellen. Gemeinsam haben wir in den letzten Jahren viel Bewusstseinsarbeit um diese Problemlage geleistet, und im Jahr 2015 und 2016 wurden dazu im Zwischenstaatlichen Komitee auch wichtige Entscheidungen getroffen. Es gilt diese nun durch gemeinsame Anstrengungen umzusetzen.

Schließlich ist die letzte und herorstechende Erkenntnis, dass die

KünstlerInnen und Kulturschaffende werden von großen Unternehmen, die mit kreativer Arbeit Gewinne erzielen, zu wenig geschätzt und unfair entlohnt.

Konvention weltweit noch immer kaum bekannt ist. Das ist eine Herausforderung sowohl für Vertragsstaaten als auch Zivilgesellschaft. Es bedeutet, dass die Zivilgesellschaft nicht das Potential der Konvention nutzen kann: Nämlich

„Mit der Zunahme an neuen Spannungen weltweit, auch im Hinblick auf die kulturelle Dimension von Konflikten und dem digitalen Wandel, müssen wir die Bedeutung der Konvention mehr denn je verbreiten.“

sich an der Politikgestaltung zu beteiligen, sicherzustellen, dass die Vielfalt der Stimmen gehört wird, eine Rolle als „Watchdog“ einzunehmen und neue Ideen in die Umsetzung einzubringen. Mit der Zunahme an neuen Spannungen weltweit, auch im Hinblick auf die kulturelle Dimension von Konflikten und dem digitalen Wandel, müssen wir die Bedeutung der Konvention mehr denn je in dieser herausfordernden Welt, in der wir leben, verbreiten und eine globale Kampagne zur Förderung der Konvention für verschiedene Zielgruppen entwickeln.

Was soll mit dem Bericht passieren? Wann würden Sie sagen, der Bericht war ein Erfolg?

SILJA FISCHER: Erstens enthält der Bericht ein breites Spektrum an Empfehlungen und wir hoffen, dass die eine oder andere Empfehlung die zukünftigen Entscheidungen der Vertragsstaaten beeinflusst.

Zweitens bietet der Bericht zusätzliche Informationen darüber, wie die Zivilgesellschaft zur Umsetzung der Konvention beiträgt. Er ergänzt die Informationen, die die Staaten in ihren Berichten vorlegen und sollte damit ein umfassenderes Bild ermöglichen, was in bestimmten Ländern, bestimmten Regionen oder weltweit passiert.

Und drittens bestätigt er erneut den Bedarf nach intensivem Dialog, auch mit dem UNESCO-Sekretariat.

Für uns als Zivilgesellschaft hat der Prozess der Berichterstattung einen starken Impuls für die zukünftige Arbeit gesetzt. Zu einem Zeitpunkt konnte man einen gewissen Rückgang im Engagement der Zivilgesellschaft in den UNESCO-Organen zur Konvention beobachten. Immer weniger Organisationen nahmen an Sitzungen teil. Aber die Beteiligung der Zivilgesellschaft hat einen sehr wichtigen neuen Anstoß, einen neuen Schwung durch die oben genannten Entscheidungen

im Komitee erfahren. Diese haben den Spielraum der Zivilgesellschaft bei der Umsetzung der Konvention erheblich gestärkt. Dieser neue Anstoß hat zu einer wesentlich höheren Beteiligung der Zivilgesellschaft an der weiteren Arbeit der UNESCO-Organe geführt. Und ich glaube, noch nie zuvor haben so viele zivilgesellschaftliche Organisationen an einer Komiteesitzung wie dieser teilgenommen.

„Das größte Ergebnis des Berichts ist für mich: Dass er viele zivilgesellschaftliche VertreterInnen zusammengebracht hat, um gemeinsam den weiteren Prozess zu definieren.“

Das ist für mich das größte Ergebnis des Berichts: Dass er viele zivilgesellschaftliche VertreterInnen zusammengebracht hat, um gemeinsam den weiteren Prozess zu definieren, der zu einer besseren Selbstorganisation der Zivilgesellschaft und einer effizienteren und effektiveren Teilhabe der Zivilgesellschaft führt – nicht nur bei der UNESCO, sondern bei der Umsetzung der Konvention selbst.

© Valeria Marcolin

© Silja Fischer

VALERIA MARCOLIN (links) ist Ko-Direktorin der Organisation „Culture et développement“ (Frankreich). **SILJA FISCHER** (rechts) ist Generalsekretärin des Internationalen Musikrats. Beide sind Mitglieder der Redaktionsgruppen der allerersten Berichte der Zivilgesellschaft zur 2005er UNESCO-Konvention, die am 14. Dezember 2017 dem Zwischenstaatlichen Komitee im UNESCO-Hauptquartier Paris präsentiert wurden.

WELTERBE –

Schutz und Erhalt, eine völkerrechtliche Verpflichtung

DAS „UNESCO-Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt“ ist das international bedeutendste Instrument, das von der Völkergemeinschaft zum Schutz ihres kulturellen und natürlichen Erbes beschlossen wurde. Es soll helfen, Kultur- und Naturdenkmäler von außergewöhnlichem universellen Wert zu schützen und zu bewahren.

2017 wurde erstmals eine Naturerbestätte aus Österreich in die Welterbeliste aufgenommen: Im Rahmen der 41. Komiteesitzung in Krakau war die serielle Nominierung der „Alten Buchenwälder und Buchenurwälder der Karpaten und anderer Regionen Europas“ mit zwei Buchenwaldgebieten in Österreich erfolgreich. Somit sind nun zehn österreichische Welterbestätten international gelistet.

Neben der Aufnahme von Stätten auf die Welterbeliste überprüfte das Welterbekomitee auch den Erhaltungszustand der bereits gelisteten Stätten. Das „Historische Zentrum von Wien“ wurde 2017 aufgrund der Entwicklungen rund um das Bauprojekt am Heumarkt (liegt in der Kernzone der Welterbestätte) sowie den nicht ausreichenden Stadtentwicklungsinstrumenten auf die Rote Liste des gefährdeten Welterbes gesetzt.

↑ Das „Historische Zentrum von Wien“ wurde bei der Welterbekomitee-Sitzung im Juli in Krakau auf die „Liste des gefährdeten Welterbes“ gesetzt. Die UNESCO versucht hier seit Jahren mit konkreten Forderungen und Maßnahmen gegenzusteuern.

AUSGEWÄHLTE AKTIVITÄTEN 2017

• Welterbekomitee-Sitzung in Krakau

Bei der Welterbekomitee-Sitzung im Juli in Krakau wurde erstmals eine österreichische Naturerbestätte gelistet: Unter der Projektleitung Österreichs war die serielle, transnationale Einreichung „Alte Buchenwälder und Buchenurwälder der Karpaten und anderer Regionen Europas“ erfolgreich. Die Naturerbestätte umfasst insgesamt 41 Schutzgebiete aus 12 Staaten (Albanien, Belgien, Bulgarien, Deutschland, Italien, Kroatien, Österreich, Rumänien, Slowakei,

Bezug zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung / Sustainable Development Goals SDGs

SDG 11: Zur Nachhaltigkeit von Städten und Siedlungen leistet die Welterbekonvention einen Beitrag, indem sie dazu auffordert, die Anstrengungen zum Schutz und zur Wahrung des Weltkultur und -naturerbes zu verstärken (Unterziel 11.4). **SDG 13:** Der Schutz von Kulturerbe trägt dazu bei, die Widerstandskraft und die Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Gefahren und Naturkatastrophen zu stärken. (Unterziel 13.1).

↑ Grosse Freude bei VertreterInnen aus 12 Nationen: Die transnationale Einreichung „Buchen(ur)wälder“ ist seit der Welterbekomitee-Sitzung 2017 eine Weltnaturerbestätte.

Zur innerstaatlichen Anwendung der Welterbekonvention

Kommentar von **AO.UNIV.-PROF. DR. WOLFGANG WIESHAIDER**

DAS ÜBEREINKOMMEN zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt (BGBl. 60/1993, zuletzt geändert durch BGBl. III 84/2017) bedurfte als gesetzesändernder und -ergänzender völkerrechtlicher Vertrag der Genehmigung durch National- und Bundesrat. Wie bereits in den zu diesem Anlass ausgearbeiteten Erläuterungen zur Regierungsvorlage (644 BlgNR XVIII. GP) ausgeführt, wurde eine Erfüllung des genannten Übereinkommens durch besondere Gesetze nicht für nötig befunden, denn die Rechtsordnung galt als konventionskonform und das Übereinkommen wurde als unmittelbar anwendbar angesehen.

Als betroffene Regelungsbereiche wurden zunächst – wohl auch ob der Definition des Kultur- und Naturerbes in Art. 1 und 2 des Übereinkommens – das Denkmal- und das Naturschutzrecht ausgemacht. Eine völkerrechtskonforme Auslegung erfordern freilich alle Teilgebiete der Rechtsordnung, und zwar unabhängig davon ob, wie etwa im Umweltverträglichkeitsprüfungsrecht, das Welterbe ausdrücklich angesprochen wird oder nicht, wie das etwa in weiten Teilen des Bau- und Raumordnungsrechtes der Fall ist.

Gemäß Art. 4 erkennen es die Vertragsstaaten als eigene Aufgabe an, die Erfassung, den Schutz und die Erhaltung in Bestand und Wertigkeit des in ihrem Hoheitsgebiet befindlichen Kultur- und

Naturerbes sowie seine Weitergabe an künftige Generationen sicherzustellen. Art. 5 verpflichtet die Vertragsstaaten, sich zu bemühen, die hierfür sowie für die Revitalisierung dieses Erbes erforderlichen geeigneten rechtlichen und administrativen Maßnahmen zu treffen.

„Gemäß Art. 4 erkennen es die Vertragsstaaten als eigene Aufgabe an, die Erfassung, den Schutz und die Erhaltung in Bestand und Wertigkeit des in ihrem Hoheitsgebiet befindlichen Kultur- und Naturerbes sowie seine Weitergabe an künftige Generationen sicherzustellen.“

Wenn der Verwaltungsgerichtshof in seinen Erkenntnissen zur Semmeringbahn unter Verweis auf die oben zitierten Materialien betont, dass Art. 4 lediglich als grundsätzliche politische Ausrichtung zu verstehen sei (VwSlgNF 18760 A, 19248 A), bedarf dies einer ergänzenden Erläuterung. Die Zusage des Bemühens in Art. 5 ist nämlich nicht abstrakt und zusammenhanglos normiert, sie steht unter der Maßgabe der Möglichkeit und den Gegebenheiten des Landes. Dieser Verdeutlichung wird nachzugehen sein. Denn die rechtlichen Möglichkeiten und Gegebenheiten des Landes liegen in

den vorhandenen Bestimmungen des Denkmal- und Naturschutzrechts, des Umweltverträglichkeitsprüfungsrechts, des Bau- und Raumordnungsrechts, um nur die wichtigsten zu nennen.

Zusammenwirken verschiedener Regelungsbereiche

Aufgrund der Komplexität des Weltkulturerbes, seiner Ausprägung als Denkmäler, Ensembles und Stätten (Art. 1) und Naturgebilden, geologischen und physiographischen Erscheinungsformen, Naturstätten und -gebieten (Art. 2) wird regelmäßig erst ein Zusammenwirken verschiedener Regelungsbereiche einen adäquaten Schutzstandard zu garantieren vermögen (vgl. E.-R. Hönes, *Natur und Recht* 2008, 319–325).

Im Übrigen lässt sich bereits im klassischen Naturschutzrecht eine dem Übereinkommen innewohnende vergleichbare Verzahnung kultur- und naturbezogener Motive ausmachen. Zum eigentlichen, dem naturschützenden Zweck, ein Stück Land, eine bestimmte Art von Pflanzen oder Tieren in ihrem Lebensraum nicht als Einzelobjekt, sondern als Gattung zu schützen, gesellt sich nämlich der uneigentliche kulturrechtliche mit Blick auf Objekte und Gebiete, die wegen ihrer wissenschaftlichen, kulturhistorischen oder sonstigen kulturellen Bedeutung erhaltungswürdig sind (vgl. W. Wieshaider, *Stumm vibrierender Mitlaut*, 2016, 296–298).

Die genannten Bereiche des Bundes- und Landesrechts sehen Unterschutzstellungen von Einzelobjekten, Ensembles oder ganzen Gebieten vor, welche ihrerseits verwaltungsrechtliche Rechtsfolgen, wie etwa besondere Abwägungsgebote, zusätzliche Bewilligungserfordernisse bei Veränderung von Schutzobjekten oder Wiederherstellungsaufträge, nach sich ziehen.

Von einer derartigen Möglichkeit hat beispielsweise

– das Bundesdenkmalamt Gebrauch gemacht, indem es das Schloss Schönbrunn und seine Parkanlage,

- die Semmeringbahn oder auch das Ensemble der in der Kulturlandschaft Wachau gelegenen Altstadt Melk (Fokus Denkmal 5, 2014) unter Denkmalschutz gestellt hat; oder
- die Burgenländische Landesregierung vermittels der zonalen Festlegung „UNESCO Welterbe Kulturlandschaft Fertő/Neusiedler See“ in Anl. A zum Landesentwicklungsprogramm 2011 (LGBl. 71); oder
- die Niederösterreichische Landesregierung mit der Erklärung der Rax-Schneeberg-Region sowie der Wachau und ihrer Umgebung zu Landschaftsschutzgebieten gemäß § 2 Abs. 12 und 17 der Verordnung über die Landschaftsschutzgebiete (LGBl. 5500/35-0, zuletzt geändert durch LGBl. 5500/35-10); oder auch
- die Oberösterreichische Landesregierung durch Zuordnung der Welterberegion Hallstatt/Dachstein zu den ländlichen Stabilisierungsräumen bzw. der Welterberegion Salzkammergut zu den Räumen mit touristischem Landschaftspotenzial und Festschreibung ergänzender, verpflichtender strategischer Ziele für dieselben in §§ 6, 8 des Landesraumordnungsprogramms 2017 (LGBl. 21) in Form einer nachhaltigen Entwicklung und des Erhaltes des charakteristischen Landschaftsbilds.

ZUDEM HAT zu völkerrechtskonformer Berücksichtigung der Verpflichtungen aus dem Übereinkommen auf gesetzlicher Ebene

- der Salzburger Landtag vermittels der Normierung der Schutzzonen der Kulturlandschaft Historische Altstadt Salzburg im Salzburger Altstadterhaltungsgesetz 1980 (LGBl. 50, zuletzt geändert durch LGBl. 8/2017) beigetragen; oder
- der Burgenländische Landtag durch Verknüpfung des Gesetzes über den Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel mit der nach Einrichtung des Nationalparks erfolgten Eintragung der Kulturlandschaft Fertő/Neusiedlersee; oder auch

- der Niederösterreichische Landtag durch die explizite Einbeziehung designierter und eingetragener Welterbestätten als besonderen Prüfungsmaßstab bei der Erhaltung des schützenswerten Orts- und Landschaftsbilds in § 56 Abs. 1 nÖ. BauO (LGBl. 1/2015, zuletzt geändert durch 52/2017), um, so der Motivenbericht (Ltg.-1378/B-23/3-2017), „die Möglichkeit einer tiefergehenden Prüfung der Ortsbildfrage“ zu eröffnen.

„Aufgrund der Komplexität des Weltkulturerbes (...) wird regelmäßig erst ein Zusammenwirken verschiedener Regelungsbereiche einen adäquaten Schutzstandard zu garantieren vermögen.“

WENNGLEICH der Nationalrat anlässlich der Genehmigung der Konvention davon ausgegangen ist, dass die Mittel des Verwaltungsrechts bereits ausreichen, um eine Konventionskonformität sicherzustellen, können gesetzgeberische Maßnahmen, welche zu einer Verdichtung und Verdeutlichung beitragen, der Erfüllung der Pflichten aus der Konvention bestimmt nur förderlich sein. Wo jedenfalls den Verwaltungsbehörden Auslegungsspielräume beim Einsatz ihrer verwaltungsrechtlichen Instrumente gegeben sind, sind sie bereits wegen des durch Art. 9 Abs. 1 B-VG (BGBl. 1/1930, zuletzt geändert durch BGBl. I 138/2017) ins Bundesrecht übernommenen völkerrechtlichen Grundsatzes der Vertragstreue verpflichtet (vgl. VwSlgNF 6943 F; H. Mayer, G. Muzak, Das österreichische Bundes-Verfassungsrecht, 2015, Art 9 B-VG, Anm I.3.), diese Instrumente im Geiste der Konvention zu handhaben.

Darüber hinaus ist zu betonen, dass sich diese Verpflichtung nicht allein auf die gemäß Art. 11 Abs. 2 in der internationalen „Liste des Erbes der Welt“ erfassten Güter bezieht, weil das

Übereinkommen zunächst gar nicht zwischen solchen und noch nicht erfassten unterscheidet (vgl. P. Seifert, Das UNESCO-Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt und die Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland, 2016, 78–87). Folgerichtig hat die oben erwähnte Novelle zur nÖ. BauO, LGBl. 50/2017, auch ausdrücklich designierte Stätten in den Normtext aufgenommen.

Die Einsicht, dass adäquater Welterbeschutz ein breites Zusammenwirken erfordert, ist auf der Ebene der Managementpläne und der Arbeitsgruppen, die zu deren Erstellung beigetragen haben, deutlich sichtbar. Auf der Ebene des Verwaltungsrechts ist demgegenüber noch nicht jeder Zug in Bewegung gesetzt. Daher sind gesetzgeberische Verdeutlichungen in allen das Welterbe berührenden Gesetzesmaterien als Anstoß an die jeweils zuständigen Verwaltungsbehörden, die Konformität ihres Verwaltungshandelns mit der Konvention in ihren Vollzugsbereichen stets im Blick zu halten, zu begrüßen.

© Rommie Niedermeyer

AO.UNIV.-PROF. DR. WOLFGANG WIESHAIDER lehrt und forscht an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien mit fachlichen Schwerpunkten im Religions- und Kulturrecht. Ständiger Gastprofessor an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Karls-Universität.

Slowenien, Spanien und Ukraine), darunter Buchenwälder im Wildnisgebiet Dürrenstein in Niederösterreich und im Nationalpark Kalkalpen in Oberösterreich.

Zwei Stätten wurden neu in die Liste des gefährdeten Welterbes eingetragen, darunter das „Historische Zentrum von Wien“ aufgrund des geplanten Bauprojekts am Heumarkt sowie der Stadtentwicklungsinstrumente, die vom Komitee schon seit längerer Zeit als unzureichend für den Schutz eingestuft worden waren.

• **Welterbestätten: Strategie und Austausch**

Die Österreichische UNESCO-Kommission stellt in ihrer Funktion als Geschäftsstelle der Welterbestätten-Konferenz die Zusammenarbeit

der Welterbe-Akteure in Österreich sicher und bündelt deren Aktivitäten. In dieser Rolle lud die ÖUK das Bundeskanzleramt und ICOMOS-Österreich am 25. Januar zu einem strategischen Austausch ein. Weiters organisierte die ÖUK die Klausurtagung für die Welterbestätten-ManagerInnen am 5. April. Die aktualisierte Informationsbroschüre zu den zehn österreichischen Welterbestätten wurde in zweiter Auflage publiziert.

• **13. Österreichische Welterbestätten-Konferenz**

Auf Einladung der Welterbestätte „Wachau“, der Österreichischen UNESCO-Kommission, des Bundeskanzleramts und des Landes Niederösterreich fand die 13. Fachkonferenz der österreichischen Welterbestätten von 27.–28. Oktober in der Wachau statt. In fünf thematischen Panels wurde das Thema „Monitoring“ von ExpertInnen und Vortragenden erörtert. Ein theoretischer Überblick über das Thema wurde mit praktischen Erfahrungsberichten nationaler und internationaler ExpertInnen veranschaulicht und ergänzt.

• **Welterbe-Einreichungen**

Auch in diesem Jahr wurde weiter an geplanten Einreichungen österreichischer Stätten gearbeitet: Die Einreichung der „Großglockner Hochalpen Straße“ wurde formal für vollständig befunden; 2018 soll die Evaluierung stattfinden, 2019 das Komitee entscheiden. An der

© GROHAC

↑ Großglockner Hochalpen Straße

© Paul Austen

↑ Der Limes

Erweiterung der seriellen Nominierung „Limes/Grenzen des Römischen Reiches“ von Österreich, Deutschland, Slowakei und Ungarn wurde auch 2017 weiter gearbeitet. Die von ICOMOS vorgeschriebene Studie „Thematic Study and Nomination Strategy for the Frontiers of the Roman Empire“ konnte dank Österreichs Initiative und maßgeblicher Beteiligung finalisiert und bei der Welterbekomitee-Sitzung in Krakau mit Erfolg und großer Anerkennung präsentiert werden.

© media wien

UNESCO-KONVENTION zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt

- 1972 von der UNESCO verabschiedet
- 1992 von Österreich ratifiziert
- 193 Vertragsstaaten
- 1.073 Welterbestätten weltweit
- 10 Welterbstätten in Österreich

ÖUK Rolle: Geschäftsstelle der Österreichischen Welterbestätten-Konferenz, Unterstützende Funktion, Information und Beratung.

ÖUK Schwerpunkte: Vernetzung der österreichischen Welterbe-Akteure, Welterbe-Bildung, Bewusstseinsbildung.

Erstes österreichisches UNESCO Weltnaturerbe „Alte Buchenwälder“

Kommentar von

MAG. VIKTORIA HASLER

LUCKY SEVEN: Am 7. Juli 2017 wurden in der jährlichen Sitzung des UNESCO-Welterbekomitees erstmals österreichische Gebiete in die Liste des Weltnaturerbes eingetragen – zusammen mit insgesamt 63 Waldgebieten in 10 europäischen Ländern: Albanien, Belgien, Bulgarien, Italien, Kroatien, Österreich, Rumänien, Slowenien, Spanien und Ukraine. Offizieller Titel der Einreichung: **„Alte Buchenwälder und Buchenurwälder der Karpaten und anderer Regionen Europas“**.

Dabei handelt es sich um ein sogenanntes serielles Welterbe. Gleichzeitig ist es eine Erweiterung der bereits 2007 eingetragenen Welterbestätte mit Urwäldern in der Slowakei und Ukraine, das 2011 durch deutsche Gebiete ergänzt worden war. Somit wurden dem bestehenden Welterbe 63 Buchenwälder von insgesamt 58.353 ha hinzugefügt. Das Naturerbe besteht nun aus 78 Teilgebieten in 12 europäischen Staaten.

Das Erstaunliche dabei: Die Wälder unterscheiden sich voneinander substanziell hinsichtlich Geologie, Biodiversität, Ökologie, Klima oder Pflanzengesellschaften, sodass jeder ein Alleinstellungsmerkmal besitzt. Die Wissenschaft unterscheidet aufgrund der spezifischen Charakteristika zwischen 12 verschiedenen Buchenwald-Regionen, die österreichischen Gebiete gehören der „Alpic Region“ an: Vier Flächen im Nationalpark Kalkalpen

in Oberösterreich mit insg. 5.262 ha und einer Fläche im Wildnisgebiet Dürrenstein in Niederösterreich mit 1.573 ha sind nun mit dem Prädikat „Weltnaturerbe“ ausgezeichnet. Die flächenmäßig größten Anteile am Welterbe liegen in den Karpaten.

Die außergewöhnliche Entwicklung der Buchenwald-Ökosysteme

Eingereicht wurde unter dem Kriterium „Evolutionsprozesse von Ökosystemen“. Das Besondere an den Buchenwäldern ist nämlich der einzigartige Prozess, den *Fagus sylvatica*, die Europäische Rotbuche, nach der letzten Eiszeit durchlaufen hat. Über Jahrtausende hinweg breitete sich diese extrem anpassungsfähige

Nationalpark Kalkalpen © E. Mayrhofer

Baumart von isolierten kleinen Gebieten in Südeuropa nach Norden, Westen und Osten aus und bildete Wälder mit verschiedener Charakteristik. Buchenwälder und Buchenmischwälder prägten einst das Landschaftsbild Europas. Ab dem 18. Jahrhundert wurden sie durch die Folgen von Industrialisierung, Forst- und Landwirtschaft so stark zurückgedrängt, dass heute nur mehr letzte Reste in ihrer ursprünglichen Form und „alte“ Wälder (durchschnittliches Bestandsalter von 150 Jahren) mit naturnahen Strukturen existieren. Der für jede Welterbestätte zu definierende OUV (Outstanding Universal Value) besteht im gemeinsamen Zeugnis über die außergewöhnliche Entwicklung von Buchenwald-Ökosystemen seit der letzten Eiszeit in Europa.

Den Lead für die Einreichung hatte Österreich übernommen. Dem Umweltministerium oblagen die Ausarbeitung

des Nominierungsdossiers, die aufwändige Koordination und die Erledigung der formalen Einreichschritte über einen Zeitraum von mehr als 2 Jahren. Niemals zuvor hat es in der

„Der für jede Welterbestätte zu definierende OUV (Outstanding Universal Value) besteht im gemeinsamen Zeugnis über die außergewöhnliche Entwicklung von Buchenwald-Ökosystemen seit der letzten Eiszeit in Europa.“

Weltnaturerbe-Geschichte eine derartig umfangreiche und inhaltlich komplexe Einreichung gegeben. Der während des Prozesses produzierte Film über die Story und Nominierung der Buchenwälder wurde ein großer Erfolg.

Im Zuge der Vorbereitung der Nominierung durch ein von Deutschland finanziertes Screening-Projekt, in dessen Rahmen alle in Frage kommenden Buchenwälder erhoben wurden, hat sich eine europaweite Initiative

gebildet, die mit Februar 2017 in die Gründung des Vereins „European Beech Forest Network“ mündete. Mitglieder sind rund 300 WissenschaftlerInnen und ExpertInnen, die sich dem Schutz und der Erforschung der alten Buchenwälder widmen.

Herausforderung transnationales Management

Im Oktober 2017 trafen sich auf Einladung des Umweltministeriums in Österreich zum ersten Mal die VertreterInnen aller 12 beteiligten Staaten, um die zukünftige Zusammenarbeit zu beraten. Die große Herausforderung besteht darin, den Erfordernissen für eine gemeinsam gemanagte Welterbestätte gerecht zu werden. Neben Berichtspflichten über die Umsetzung des Schutzes braucht es für ein serielles Welterbe auch ein sogenanntes „Integrated Management System“: Sämtliche Aktivitäten in den Bereichen Forschung, Monitoring, Bildung, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing müssen abgestimmt sein. Das Umweltministerium unterstützt die österreichischen Aktivitäten in Abstimmung mit den 11 anderen Staaten über ein zweijähriges Projekt

mit EU-Kofinanzierung, im Laufe des Jahres 2018 wird es auch eine gemeinsame Homepage geben. Aufgrund des Erfolgs der Nominierung ist übrigens bereits die nächste Erweiterung des Welterbes geplant – voraussichtlich mit der Schweiz, Montenegro und anderen Staaten.

www.unesco.at/kultur/welterbe
www.weltnaturerbe-buchenwaelder.de

MAG. VIKTORIA HASLER, geboren 1957 in Trieben (Steiermark), hat an der Universität Salzburg Biologie und Erdwissenschaften studiert und ist stellvertretende Leiterin der Abteilung „Nationalparks, Natur- und Artenschutz“ im Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus. Seit Juli 2017 fungiert sie als Österreichischer National Focal Point und Coordinator für das UNESCO-Weltnaturerbe.

KULTURGÜTERSCHUTZ / Illegaler Handel mit Kulturgütern

DER ILLEGALE Handel mit Kulturgut und die gezielte Zerstörung sind ein globales Problem: Museen und archäologische Stätten werden geplündert und Kulturgüter ins Ausland geschafft, Kulturerbe wird unwiederbringlich zerstört. Das bis heute völkerrechtlich wichtigste Instrument zur Bekämpfung dieses illegalen Handels mit Kulturgut ist das „Übereinkommen über Maßnahmen zum Verbot und zur Verhütung der unzulässigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut“ der UNESCO von 1970. Seit 1954 schützt das Haager-Abkommen Kulturgut bei bewaffneten Konflikten.

Bezug zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung / Sustainable Development Goals SDGs

SDG 13: Kulturgüterschutz korreliert direkt mit der Stärkung der Widerstandskraft und Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Gefahren und Naturkatastrophen (Unterziel 13.1).

SDG 16: Die Umsetzung des UNESCO-Übereinkommens unterstützt die Wiedererlangung und Rückgabe gestohlener Vermögenswerte, speziell Kulturgüter, bekämpft somit organisierte Kriminalität und hilft bei der Reduktion illegaler Finanzströme (Unterziele 16.4).

AUSGEWÄHLTE AKTIVITÄTEN 2017

• Kulturgutpanel

Das interministerielle „Kulturgutpanel“ des Bundesministeriums für Inneres (BMI), bei dem auch die Österreichische UNESCO-Kommission Mitglied ist, traf in mehreren Sitzungen zur Zusammenarbeit und zum Informationsaustausch zusammen. Das Panel gab 2017 eine Informationsbroschüre „Kultur unter Schutz. Informationen aus erster Hand“ heraus. Darin sind grundlegende Informationen zu den Themen Diebstahl, Ein- und Ausfuhr von Kulturgut sowie der Schutz archäologischer Objekte aufbereitet, die für den Kunst- und Antiquitätenhandel, für KäuferInnen, Museen, aber auch für Zoll und Polizei von Nutzen sein können. Ergänzend dazu wurde auf Basis des „UNESCO-Code of Ethics“ ein „Ethikkodex für den Kunst- und Antiquitätenhandel in Österreich“ verabschiedet, der die große Verantwortung des Kunsthandels im Umgang mit Kulturgut unterstreicht.

• Informationsveranstaltungen

Bewusstseinsbildende Maßnahmen sind ein wichtiger Aspekt im Bereich Kulturgüterschutz und illegaler Handel. Neben der Herausgabe der Informationsbroschüre veranstaltete das Panel auch mehrere Veranstaltungen und Expertengespräche, zu denen auch die ÖUK geladen war. Die von ICOM-Österreich initiierten und erfolgreich durchgeführten „Palmyra Gespräche“ sollen auch in Zukunft fortgesetzt werden. Die Donau-Universität Krems richtete einen post-gradualen Lehrgang zum Thema Kulturgüterschutz ein, den die ÖUK mit Vorträgen zum Thema „UNESCO“ und „Kulturgüterschutz“ unterstützt.

© colourbox.de

UNESCO-KONVENTION über Maßnahmen zum Verbot und zur Verhütung der unzulässigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut

1970	von der UNESCO verabschiedet
2015	von Österreich ratifiziert
134	Vertragsstaaten

HAAGER KONVENTION zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten

1954	in Den Haag verabschiedet, 1999 zweites, erweitertes Protokoll
1964	von Österreich ratifiziert
130	Vertragsstaaten

ÖUK Rolle: Unterstützende Funktion, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit.

ÖUK Schwerpunkte: Unterstützung bei der Umsetzung, Mitarbeit im Kulturgut-Panel, Bewusstseinsbildung.

IMMATERIELLES KULTURERBE

Kreativität, Identität, Kontinuität

DAS ÜBEREINKOMMEN zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes wurde in Ergänzung zur UNESCO-Konvention zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt geschaffen, womit auch lebendige Traditionen völkerrechtlich geschützt sind. Das immaterielle Kulturerbe ist von menschlichem Wissen und Können getragen, es ist Ausdruck von Kreativität und vermittelt Identität und Kontinuität. Traditionen, Bräuche und Handwerkskünste werden von Generation zu Generation weitergegeben und neu gestaltet.

„Über mehrere Generationen gewachsen und überliefert, verankert das immaterielle Kulturerbe die Menschen im Hier und Jetzt.“

5 Kategorien machen den Begriff leichter fassbar und bilden auch die Grundlage für Einreichungen auf nationaler und internationaler Ebene:

- Mündlich überlieferte Traditionen und Ausdrucksformen, einschließlich der Sprache als Trägerin des immateriellen Kulturerbes
- Darstellende Künste
- Gesellschaftliche Praktiken, Rituale und Feste
- Wissen und Praktiken in Bezug auf die Natur und das Universum
- Traditionelle Handwerkstechniken

↑ 2017 wurden 7 Traditionen neu in das Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes in Österreich eingetragen. Die feierliche Urkundenüberreichung fand am 9. November im Augartenpalais der Wiener Sängerknaben statt.

Das nationale Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes

in Österreich sammelt und dokumentiert überlieferte Traditionen und die darin dokumentierte gesellschaftliche Vielfalt und setzt damit auch eine wesentliche Maßnahme zur Bewusstseinsbildung für die Erhaltung, Vermittlung und Förderung des immateriellen Kulturerbes in Österreich um. Das nationale Verzeichnis wurde 2010 eröffnet und trägt mit seinen mittlerweile 103 Einträgen zu einem besseren Verständnis und zur Wahrnehmung der erstaunlichen Vielfalt an lebendigen Traditionen bei.

Ein interdisziplinärer Fachbeirat entscheidet regelmäßig über die Aufnahme von Traditionen in das Österreichische Verzeichnis und über eine Nominierung von nationalen Elementen für eine der drei internationalen UNESCO-Listen.

Bezug zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung / Sustainable Development Goals SDGs

SDG 8: Die Förderung von lokalen Traditionen und traditionellem Handwerk schafft Impulse für nationale Märkte, die wiederum Beschäftigungsmöglichkeiten für menschenwürdige Arbeit schaffen und die lokale Produktion fördern (Unterziele 8.3 und 8.5). **SDG 10** und **SDG 12:** Maßnahmen, die den Handel mit lokal-produzierten Gütern bevorzugen, stellen nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicher und tragen zum Abbau von Ungleichheiten in und zwischen Ländern bei.

AUSGEWÄHLTE AKTIVITÄTEN 2017

- 2017 wurden **7 Traditionen neu** in das Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes in Österreich **eingetragen** und am 9. November im Augartenpalais der Wiener Sängerknaben öffentlich vorgestellt. Im November erschien die neue Publikation „Immaterielles Kulturerbe in Österreich“.

© Atelier Goldrichtig, Wien

UNESCO-KONVENTION zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes

2003	von der UNESCO verabschiedet
2009	von Österreich ratifiziert
175	Vertragsstaaten
399	Traditionen auf der Repräsentativen Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit
52	Traditionen auf der Liste des dringend erhaltungsbedürftigen immateriellen Kulturerbes
19	bewährte Programme, Projekte und Tätigkeiten zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes
103	Traditionen im Nationalen Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes in Österreich

ÖÜK Rolle: Bewusstseinsbildung für die Erhaltung, Vermittlung und Förderung des immateriellen Kulturerbes in Österreich, Erstellung des Nationalen Verzeichnisses.

ÖÜK Themen 2017: Neuaufnahme von 7 weiteren Traditionen in das Österreichische Verzeichnis des IKE; Schwerpunkte: Traditionelles Handwerk, Umgang mit der Natur, Ethik & Immaterielles Kulturerbe.

© Christoph Detschmann

↑ Präsentation der Studie „Traditionelles Handwerk als immaterielles Kulturerbe und Wirtschaftsfaktor in Österreich“ durch die Autorin Heidrun Bichler-Ripfel am 25. Februar 2017 im MAK.

• Schwerpunkt Traditionelles Handwerk

Im Rahmen der MAK-Ausstellung „HandWERK. Tradiertes Können in der digitalen Welt“ wurde am 25. Februar 2017 die Studie „Traditionelles Handwerk als immaterielles Kulturerbe und Wirtschaftsfaktor in Österreich“ erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Die Studie wurde auf Initiative der Österreichischen UNESCO-Kommission und im Auftrag des Bundeskanzleramtes (BKA) und des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (BMWFW) erstellt. Bei der Präsentation stellten die Autorinnen – Heidrun Bichler-Ripfel und Maria Walcher – die wesentlichen Eckpfeiler der Studie vor, Christoph Thun-Hohenstein, Direktor des Museums für Angewandte Kunst (MAK), betonte die Bedeutung des traditionellen Handwerks und die Wichtigkeit der wissenschaftlichen Aufarbeitung.

• Internationale Einreichungen für die Repräsentative Liste

Österreich nominierte gemeinsam mit Deutschland, Slowakei, Tschechien und Ungarn den europäischen Handblaudruck zur Aufnahme in die Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit. Das Dossier wurde im März 2017 von Bundesminister Thomas Drozda und seinen AmtskollegInnen aus den Partnerländern im Bundeskanzleramt unterzeichnet und an die UNESCO übermittelt. Gemeinsam mit der Schweiz reichte Österreich auch das Erfahrungswissen im Umgang mit der Lawinengefahr zur Aufnahme in diese internationale Liste der UNESCO ein.

↪ Traditionelles Handwerk „Vergolden & Staffieren“, seit 2017 im nationalen Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes in Österreich gelistet

↑ Minister Thomas Drozda im Gespräch mit den Blaudruckern. Anlass: Unterzeichnung der multinationalen Einreichung des europäischen Indigo-Handblaudrucks

↑ Gemeinsam mit der Schweiz reichte Österreich das Erfahrungswissen im Umgang mit der Lawinengefahr zur Aufnahme in die internationale Liste des immateriellen Kulturerbes ein.

• Internationale Agenden

Österreich ist seit Juni 2016 Mitglied des Zwischenstaatlichen Komitees der Konvention. Die ÖUK ist bei den Sitzungen dieses internationalen Gremiums sowie den Treffen der internationalen Arbeitsgruppen beratend tätig. Internationale Basisdokumente der UNESCO zum immateriellen Kulturerbe werden regelmäßig – u.a. im Austausch mit den drei weiteren deutschsprachigen Nationalkommissionen – von der ÖUK übersetzt und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Gemeinsam mit der deutschen UNESCO-Kommission erstellte die ÖUK eine Arbeitsübersetzung der Ethischen Prinzipien zur Umsetzung des Übereinkommens zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes in deutscher Sprache.

• Immaterielles Kulturerbe zwischen Gestern und Heute

Auf Anregung der ÖUK wurden die Vorbereitungen für die erste gemeinsame Tagung der deutschsprachigen Nationalkommissionen zum Thema „Der Wert von immateriellem Kulturerbe für heutige Gesellschaften“ gestartet. Erstmals stellen sich die ExpertInnen dem komplexen Phänomen immaterielles Kulturerbe, das immer wieder auch kontrovers diskutiert wird. Die Tagung widmet sich u.a. der Frage, wie der Wert des immateriellen Kulturerbes für die Gesellschaft und ihr heutiges kulturelles Selbstverständnis beurteilt werden kann.

• Immaterielles Kulturerbe goes Science – Kooperationen mit Universitäten

Sehr erfreulich sind die wachsenden Kooperationen mit österreichischen Universitäten, die das immaterielle Kulturerbe (IKE) in ihre Lehrinhalte inkludieren. Anfang des Jahres organisierte die ÖUK gemeinsam mit dem Messerli-Forschungsinstitut der Veterinärmedizinischen Universität Wien einen Workshop zum Thema Tierethik, um Fragestellungen zu Jagdpraktiken als immaterielles Kulturerbe auf ExpertInnenebene zu diskutieren. Außerdem beschäftigten sich 2017 sowohl die Universität für Bodenkultur (im Zuge einer Lehrveranstaltung sowie einer Summerschool zur Ethnobotanik) als auch die Universität Wien (Forschungsplattform Mobile Cultures) mit dem immateriellen Kulturerbe. Dazu steigen die Zahlen der Studierenden, die sich mit dem immateriellen Kulturerbe in ihren Abschlussarbeiten beschäftigen.

↑ Internationale Studierende der Summerschool zum Thema Ethnobotanik besuchen die Österreichische UNESCO-Kommission.

© UNESCO / James Muruki

Kulturelles Erbe teilen

Kommentar von

DR. STEFAN KOSLOWSKI

MIT 175 Unterzeichnerstaaten genießt das „UNESCO-Übereinkommen zur Bewahrung des immateriellen Kulturerbes“ eine beinahe universale Geltung. Trotz dieses politischen Erfolgs haben wissenschaftliche Kreise immer wieder auf kritische Punkte hingewiesen. Als Ergebnis langer politischer Diskussion vereint diese UNESCO-Konvention unterschiedlichste Vorstellungen von Kultur. Allein die Unterscheidung zwischen materiellem und immateriellen Kulturerbe sowie deren Behandlung in verschiedenen Übereinkommen sind theoretische und umsetzungspraktische Herausforderungen.

Zudem scheint in der Konvention die Vorstellung einer Kultur hervor, die es schon immer gab, die von relativ stabilen und geschlossenen Gemeinschaften geformt und von Generation zu Generation weitergegeben wird. Solche Vorstellungen – so populär sie

trotz aller wissenschaftlichen Aufklärungsbemühungen bis heute auch sind – stehen in mancherlei Hinsicht im Widerspruch zu einem kulturwissenschaftlich-dekonstruierenden Verständnis von Kultur. Dieses hebt den dauernden Wandel, die Veränderbarkeit durch ihre Akteure und die vielfältigen Austauschprozesse hervor. Phänomene wie Globalisierung, Digitalisierung, Migration, Individualisierung oder Urbanisierung scheinen außerhalb des Blickfelds der UNESCO-Konvention zu liegen. Und statt einer trennscharfen Definition von „immateriellem Kulturerbe“ bietet das Übereinkommen lediglich verschiedene, teilweise recht vage Umschreibungen.

Mehr als ein Inventar

Die Kritik an Konzept und Begriffen der UNESCO-Konvention über das immaterielle Kulturerbe bleibt allerdings blind, wenn sie deren Leistungen übergeht und deren gesellschafts- und

kulturpolitische Möglichkeiten ignoriert. Diese Freiräume ergeben sich aus der Notwendigkeit heraus, diese noch wenig praxiserprobte UNESCO-Konvention zu interpretieren und zu operationalisieren. Insbesondere auf nationalstaatlicher Ebene lässt das Übereinkommen ja einigen Gestaltungsraum offen. Das zeigt sich darin, dass Deutschland, Österreich und die Schweiz unterschiedliche Übersetzungen des Übereinkommens ins Deutsche verwenden und verschiedene Verfahren zur Inventarisierung anwenden. Es gilt ja nicht nur „immaterielles Kulturerbe“ auszulegen. Auch andere im Übereinkommen verwendete Begriffe wie „Weitergabe“, „Bewahrung“, „Gemeinschaft“, „Trägerschaft“ oder „Generation“ erfordern Interpretation.

Genau in der Auslegung der in der Konvention verwendeten Begriffe, in der Diskussion darüber, wie materielles, immaterielles und – nicht zu vergessen – digitales Kulturerbe zusammenspielen und in der Debatte darüber, welche kulturellen Praktiken als zukunftsoffenes immaterielles Kulturerbe zu valorisieren sind, – in diesen Auseinandersetzungen ist das zentrale Interesse dieses Übereinkommens zu verorten: Seine Umsetzung bietet die Möglichkeit, jenseits überkommener Vorstellungen von „Kultur“ die eigenen Sinne für kulturelle Praktiken nochmals zu schärfen. Damit wirft die UNESCO-Konvention die Frage auf, was uns heute wichtig ist und was uns morgen wichtig sein wird. Sie provoziert also eine Wertediskussion. Bei diesen Verhandlungen ist zwingend auch mit Meinungsverschiedenheiten zu rechnen. In liberalen Gesellschaften sind diese auszuhalten. So lässt sich die Konvention als Instrument zur gesellschaftlichen Selbstverständigung verstehen und nutzen. Dabei ist die Inventarisierung nur ein Format dieser Selbstverständigung. Die Inventare sind ja weder umfassend noch vollständig, sondern sie sollen und können nur anhand konkreter Beispiele Ideen liefern für die Vielgestaltigkeit gelebten Kulturerbes.

Teilhabe an der Erbwertung

Die UNESCO-Konvention über das immaterielle Kulturerbe wirkt über die Kulturerbe-Diskussion hinaus. Sie bricht auch altehrwürdige Argumentations- und Handlungsmuster der Kulturförderung dadurch auf, dass sie die zentrale Bedeutung der Gemein-

„Die Umsetzung der Konvention bietet die Möglichkeit, jenseits überkommener Vorstellungen von ‚Kultur‘ den eigenen Sinn und die Wahrnehmung für kulturelle Praktiken nochmals zu schärfen. Damit wirft die UNESCO-Konvention die Frage auf, was uns heute wichtig ist und was uns morgen wichtig sein wird.“

schaften, Gruppen und Individuen bei der Inwertsetzung des immateriellen Kulturerbes hervorhebt: Dieser Prozess der Erbwertung, der eigentlich eine „Erbmachung“ ist, wird nicht mehr als Privileg von Eliten aus Politik, Verwaltung oder Wissenschaft verstanden. Verschiedenste Akteure wie Kulturinstitutionen, zivilgesellschaftliche Organisationen und sonstige Kreise, die sich der Pflege des Kulturerbes verschrieben haben, haben an dieser Erbmachung teil. In der Präambel der Konvention wird ausdrücklich die Rolle der Akteure für die Schaffung, Bewahrung, Pflege und fortwährende Neuerschaffung dieses Kulturerbes anerkannt. Artikel 15 der Konvention hebt eine möglichst weitreichende Beteiligung der Gemeinschaften, Gruppen und Individuen hervor, die dieses Erbe schaffen, pflegen und weitergeben. Es geht also auch darum, die Selbstwahrnehmung der jeweiligen Akteure als Träger des immateriellen Kulturerbes anzuregen. Immaterielles Kulturerbe leben bedeutet Teilen,

Teilhabe, Teilnehmen, Teilwerden, Teilsein.

Die Betonung des zivilgesellschaftlichen Beitrags jenseits der Fachexpertise und jenseits politischer und administrativer Entscheide ist ein Spezifikum des UNESCO-Übereinkommens, durch das es sich von anderen abhebt. Die Konvention aktiviert zivilgesellschaftliches Engagement und begrüßt ausdrücklich kulturelle Teilhabe, die keine privilegierte Position der Erkenntnis voraussetzt und die auf die Mitgestaltung des kulturellen Lebens von möglichst vielen Menschen zielt. Eine kulturpolitische Herausforderung, der sich die Schweiz und andere Länder zunehmend annehmen. In der Schweiz ist aktuell „kulturelle Teilhabe“ neben „gesellschaftlichem Zusammenhalt“ und „Kreation und Innovation“ eine Handlungssache der bundesstaatlichen Kulturpolitik.

Das Konzept der kulturellen Teilhabe korrespondiert mit den gesellschaftspolitischen Bemühungen um politische, wirtschaftliche oder soziale Teilhabe, um Mitwirkung und Mitverantwortung der Bevölkerung für das öffentliche Leben: „Tua res agitur.“ Das Zusammenspiel von politischer, wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Teilhabe bezweckt, die Chancen gesellschaftlicher Teilhabe insgesamt zu verbessern sowie zur gesellschaftlichen Inklusion und Kohäsion beizutragen. „Teilhabe“ beschreibt das Ziel eines vielschichtigen, verzahnten und fortdauernden Prozesses. Kulturelle Teilhabe zielt insbesondere auf Selbstaussdruck, Selbsttätigkeit und Selbstständigkeit von möglichst vielen Menschen im Bereich Kultur.

Mehr als Erbmachung

Wie die kulturpolitische Zielsetzung kulturelle Teilhabe gehen auch das „UNESCO-Übereinkommen über die Bewahrung des immateriellen Kulturerbes“ sowie das „UNESCO-Übereinkommen über die Bewahrung und Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen“ von einer

Gleichwertigkeit unterschiedlicher kultureller Ausdrucksformen aus, unabhängig vom Professionalisierungsgrad der Akteure und ohne bestimmte Ausdrucksformen wie Volks- oder Hochkultur zu favorisieren.

Zunehmend findet ein Verständnis Gehör, das die kulturell-gesellschaftliche Bedeutung des Kulturschaffens jenseits des professionellen Kunstschaffens deutlicher würdigen möchte. Die Zielsetzung „Kulturelle Teilhabe“ sowie die Umsetzung der UNESCO-Konventionen über die Bewahrung des immateriellen Kulturerbes und über die kulturelle Vielfalt, aber auch das „Rahmenübereinkommen des Europarats über den Wert des Kulturerbes für die Gesellschaft“ („Konvention von Faro“) legen Zeugnis davon ab. Ganz allgemein drängen diese kulturpolitischen Konzepte auf eine konsequente Akzeptanz vielheitlicher Umgangsweisen mit Kultur(erbe), die künstlerische Höchstleistungen der notwendigerweise Wenigen ebenso wertschätzen wie den kulturellen Selbstaussdruck und das kulturelle Engagement der Vielen.

© Stefan Koslowski

DR. STEFAN KOSLOWSKI studierte Philosophie, Soziologie und Germanistik an der Universität Basel. Er promovierte an der Universität Bern in Theaterwissenschaft („Stadttheater contra Schaubuden. Zur Basler Theatergeschichte im 19. Jahrhundert“. Chronos 1998). Er unterrichtete an Universitäten und Fachhochschulen, arbeitete als Kulturjournalist, leitete Kulturprojekte sowie kulturpolitische Projekte. Seit 2012 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Bundesamt für Kultur. Zu seinen Aufgaben gehören die Umsetzung der UNESCO-Konvention zur Bewahrung des immateriellen Kulturerbes sowie das Dossier „Kulturelle Teilhabe“.

KOMMUNIKATION UND INFORMATION

Bei diesem UNESCO-Programm steht die Förderung moderner Wissensgesellschaften im Fokus. Vier Prinzipien sollen diese „Knowledge Societies“ prägen: Meinungs- und Pressefreiheit, ein breiter Zugang für alle zu Information und Wissen, für alle sowie kulturelle Vielfalt.

Ein Schwerpunkt des Programms liegt auf der Sicherung des dokumentarischen Erbes – dem Gedächtnis der Menschheit.

© Technisches Museum Wien

© Österreichische Nationalbibliothek

DOKUMENTENERBE / MEMORY OF THE WORLD- PROGRAMM

DAS UNESCO-Programm Memory of the World/Gedächtnis der Menschheit wurde gegründet, um den Dokumentenschutz weltweit zu fördern und die Gesellschaft für die Bedeutung des Dokumentenerbes und seines Erhalts zu sensibilisieren. Das internationale Memory of the World-Register und seine nationalen Ableger sollen dazu beitragen, das öffentliche Bewusstsein für diese Thematik zu erhöhen. Die UNESCO setzt sich auch hier für einen breiten öffentlichen Zugang ein. Seit 2013 führt die Österreichische UNESCO-Kommission eine Liste von national bedeutenden Dokumenten – aktuell sind hier 41 Einträge gelistet.

Bezug zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung /
Sustainable Development Goals SDGs

SDG 10: Das Memory of the World-Programm intendiert, Wissen und Information nachhaltig zu sichern und den allgemeinen Zugang zu Information und Wissen zu fördern und damit zu demokratisieren. Damit trägt das Programm zur Gleichberechtigung und Chancengleichheit bei. **SDG 4:** Eine inklusive, gleichberechtigte und qualitativ hochwertige Bildung kann nur gewährleistet werden, wenn Wissen und Information nachhaltig bewahrt und weitergegeben werden.

SDG 5: Der demokratische Zugang zu Wissen und Information kommt der Gleichstellung der Geschlechter zugute.

AUSGEWÄHLTE AKTIVITÄTEN 2017

• Memory of the World-Register: Zwei Neuaufnahmen aus Österreich

Im Oktober 2017 wurden die Dokumente zum Bau der Semmering-eisenbahn und der philosophische Nachlass von Ludwig Wittgenstein (eingereicht zusammen mit Großbritannien, Kanada und den Niederlanden) in die Liste des Weltdokumentenerbes aufgenommen. Österreich ist nunmehr mit 15 Einträgen auf der Liste vertreten.

Die Dokumente zur Semmeringebahn werden vom Technischen Museum verwahrt. Sie legen ein eindrucksvolles Zeugnis über die Errichtung der ersten Alpenbahn Europas ab. Unter der Leitung des Ingenieurs Carl Ghega gelang mit dem Bau der Strecke auf

MEMORY OF THE WORLD-PROGRAMM

Bewahrung und Zugang zu dokumentarischem Erbe

1992 wurde das Programm gegründet

2015 Verabschiedung der Empfehlung

427 Einträge in das Internationale Memory of the World-Register

15 davon aus Österreich

41 Aufnahmen in das Nationale Memory of the World-Register

ÖUK Rolle: Sekretariat für das Nationalkomitee, Erstellung des Nationalen Registers, Bewusstseinsbildung.

ÖUK Schwerpunkte: Betreuung des Nationalkomitees, Übermittlung der internationalen Nominierungen, Führung und Betreuung des Nationalen Registers.

unwegsamen Gebirgsterrain eine große Pionierleistung, die auf weltweites Interesse stieß.

Die Österreichische Nationalbibliothek besitzt einen bedeutenden Teil des Wittgenstein Nachlasses, der insgesamt auf fünf Institutionen in vier Ländern verteilt ist. Wittgenstein zählt zu den einflussreichsten Philosophen des 20. Jahrhunderts. Er unterhielt nicht nur enge Kontakte zum Wiener Kreis, sondern prägte auch die sprachanalytische Philosophie im anglo-amerikanischen Raum. Seine Werke werden in den unterschiedlichsten Disziplinen rezipiert.

• „Memory of Austria“-Postkartenreihe

Bereits zum zweiten Mal hat die Österreichische UNESCO-Kommission in enger Zusammenarbeit mit allen beteiligten Institutionen eine Postkartenreihe zum Verzeichnis „Memory of Austria“ produziert. Die aktuelle Postkartenreihe ist den 2016 erfolgten Neuaufnahmen gewidmet und illustriert bildreich die Vielfalt des nationalen Registers.

UNESCO Welt- dokumentenerbe zur Semmeringbahn

Kommentar von

DR. GABRIELE ZUNA-KRATKY

ÖSTERREICH war im 19. Jahrhundert eines der führenden Eisenbahnländer in Europa. Sei es die Pferdeisenbahn von Linz nach Budweis, die am 1. August 1832 als erste öffentliche Eisenbahn des europäischen Festlandes in Betrieb ging oder die faszinierende technische Leistung der Errichtung der ersten Alpenbahn Europas – der Semmeringbahn.

Mitte des 19. Jahrhunderts begann die „k.k. privilegierte erste Eisenbahngesellschaft“ die Realisierung eines ambitionierten Projekts: den Bau der Eisenbahnstrecke nach Süden, die Wien mit dem Adriaafen Triest verbinden sollte. Das technisch anspruchsvollste Teilstück dieser Strecke war die Überwindung des Semmerings. Den Bau der Semmeringstrecke übernahm Carl Ritter von Ghega in den Jahren 1848 bis 1854. Er setzte mit der Errichtung dieser ersten gebirgstauglichen Bahn der Welt Meilensteine in der Entwicklung der Eisenbahn. Die Semmeringbahn wurde 1998 als Weltkulturerbe der UNESCO ausgezeichnet.

Am 31. Oktober 2017 wurden die Dokumente zum Bau der Semmeringbahn, als erster Archivbestand des Technischen Museums Wien, in das UNESCO-Weltregister „Memory of the World“ aufgenommen. Die 164 Originaldokumente zur Semmeringbahn aus dem k. k. historischen Museum der österreichischen Eisenbahnen belegen, dass die zwischen 1848 und 1854

gebaute Gebirgsbahn schon während ihrer Entstehung als Pionierleistung international rezipiert und für künftig vergleichbare Bahnbauprojekte als richtungsweisend angesehen wurde.

Eindrucksvolle Dokumente der Errichtung

Dieses technische Großprojekt zur Errichtung einer Hochgebirgsbahn wurde während seiner Entstehung von den Ingenieuren (u.a. Carl Ritter von Ghega, Freiherr Gustav von Seenuß, Alois Lahoda, Franz Rudolf Bayer) dokumentiert und von Künstlern (wie Imre Benkert, Ludwig Czerny und Nicolas Marie Joseph Chapuy) eindrucksvoll dargestellt. Notizbücher der Ingenieure,

„Notizbücher der Ingenieure, Skizzen, Zeichnungen, Aquarelle, Lithografien und Stahlstiche zeugen bis heute von der Entwicklung einer Großbaustelle in der Bergwildnis sowie vom Bau der imposanten Viadukte und Tunnel mit den technischen Möglichkeiten der Zeit.“

Skizzen, Zeichnungen, Aquarelle, Lithografien und Stahlstiche zeugen bis heute von der Entwicklung einer Großbaustelle in der Bergwildnis sowie vom Bau der imposanten Viadukte und Tunnel mit den technischen Möglichkeiten der Zeit. Konstruktionszeichnungen vom Lokomotiv-Wettbewerb (1851) sowie der ersten serienreifen Gebirgslokomotive belegen die Pionierleistung der österreichischen Techniker. Panoramen und fotografische Ansichten illustrieren den anspruchsvollen Streckenverlauf und veranschaulichen die Faszination, die die Gebirgsbahn in der wildromantischen Semmering-Landschaft auf die ersten Reisenden ausübte. Archivalien zu den ersten Jubiläen (1879 und 1904)

zeigen, dass der Bau der ersten Alpenbahn Europas schon im 19. Jahrhundert eine identitätsstiftende Wirkung besaß.

Der frühe Dokumentenbestand wurde vorwiegend von am Bau beteiligten Ingenieuren, von österreichischen Bahnverwaltungen sowie namhaften Persönlichkeiten des Eisenbahnwesens zusammengetragen und ist in seiner Zusammensetzung, Bedeutung und Archivalienvielfalt einzigartig. Bereits in der Sammlung des 1885 gegründeten k. k. historischen Museums der österreichischen Eisenbahnen kam der Semmeringbahn ein besonderer Stellenwert zu. Das Eisenbahnmuseum war zunächst in einem Gebäude der Staatsbahnen nahe dem Wiener Westbahnhof untergebracht. 1914 wurde es in den Neubau des Technischen Museums übersiedelt, blieb jedoch administrativ eigenständig. Erst 1980 wurden die Archivalien und Sammlungen des österreichischen Eisenbahnmuseums in das Technische Museum eingegliedert.

Der gesamte Dokumentenbestand zur Semmeringbahn des Technischen Museums Wien wurde bereits digitalisiert und steht einer breiten Öffentlichkeit im Online-Katalog für Recherchen zur Verfügung.

www.technischesmuseum.at

© Inge Prader

DR. GABRIELE ZUNA-KRATKY, seit 1. Jänner 2000 Direktorin des Technischen Museums Wien, seit 2007 Generaldirektorin des Hauses. Von 1981 bis 1988 im Lehramt für Polytechnische Lehrgänge tätig. 1988 promovierte sie zum Doktor der Philosophie, arbeitete im Bundesministerium für Unterricht und Kunst, 1997–2000 Direktorin der Österreichischen Phonotheek.

PRESSEFREIHEIT

DIE UNESCO hat als einzige Sonderorganisation der Vereinten Nationen das Mandat, die Meinungs- und Pressefreiheit zu schützen. Das wichtigste Dokument dazu ist die 1991 verabschiedete Deklaration von Windhoek zur Pressefreiheit, die durch zunehmende Medienkonzentration und prekäre Arbeitsverhältnisse auch für Europa relevant geworden ist. Die UNESCO unterstützt nicht nur den Aufbau unabhängiger und pluralistischer Medien, sondern setzt sich auch für die Sicherheit von JournalistInnen ein. Besonders in Krisen- und Konfliktregionen unterstützt die UNESCO freie und unabhängige Medien dabei, Prozesse der Demokratisierung und der Friedenssicherung zu initiieren und aufzubauen. Die UNESCO fördert auch mit zahlreichen Projekten die Aus- und Fortbildung von JournalistInnen.

„Kein Gefängnis ist groß genug, um freie Meinungsäußerung zurückzuhalten.“

Mazen Darwish, Preisträger des Guillermo Cano-Preis für Pressefreiheit 2015

„Ob Meinungen richtig oder falsch sind, ist nicht die Frage; die Frage ist, ob wir frei sind sie zu äußern.“

Cheng Yhizong, Preisträger des Guillermo Cano-Preis für Pressefreiheit 2005

„Ein Journalist zu sein bedeutet Allem zu misstrauen.“

Mónica González Mujica, Preisträgerin des Guillermo Cano-Preis für Pressefreiheit 2010

© Kalle Ahlsén

↑ **Der schwedisch-eritreische Journalist Dawit Isaak erhielt 2017 in seiner Abwesenheit den UNESCO-Press Freedom Prize – er sitzt seit 17 Jahren ohne Anklage in Haft.**

UNESCO-Preis für Pressefreiheit 2017

Der Guillermo Cano-Preis für Pressefreiheit wird seit 1997 jährlich von der UNESCO vergeben und mit 25.000 US-Dollar dotiert. Er zeichnet Personen oder Organisationen aus, die oft unter hohem Risiko einen herausragenden Beitrag zur Verteidigung oder Förderung der Pressefreiheit geleistet haben. Benannt ist der Preis nach dem kolumbianischen Journalisten Guillermo Cano Isaza, der 1986 vor dem Redaktionsgebäude in Bogotá getötet wurde.

2017 wurde diese UNESCO-Auszeichnung an Dawit Isaak, geboren in Eritrea, verliehen. An seiner Stelle übernahm den Preis seine Tochter, da es von Isaak seit 2005 kein Lebenszeichen gibt. Eritrea gehört zu den Ländern weltweit, in denen die Presse- und Meinungsfreiheit am stärksten gefährdet ist. Dawit Isaak ist Drehbuchautor, Schriftsteller und Journalist. 1987 zog er nach Schweden, kehrte dann aber nach der Unabhängigkeit Eritreas 1993 in sein Heimatland zurück und wurde Gründer und Reporter von „Setit“, der ersten unabhängigen Zeitung des Landes. Seine kritische und aufschlussreiche Berichterstattung zeichnete ihn aus. 2001 wurde Isaak bei Razzien gegen Medien in Eritrea verhaftet, letzte Kontakte mit Isaak fanden 2005 statt. Sein aktueller Aufenthaltsort ist unbekannt.

Reporter ohne Grenzen: Press Freedom Award – Signal für Europa

Ausgeschrieben ist der „Press Freedom Award 2017 – A Signal to Europe“ für JournalistInnen in Mazedonien. „Wir wollen jene in Mazedonien bestärken, die unabhängig, kritisch und investigativ recherchieren und berichten“, so Rubina Möhring, Präsidentin von Reporter ohne Grenzen Österreich. Verliehen wird der Preis für Beiträge mit demokratie- oder menschenrechtspolitischer Relevanz in Print- und elektronischen Medien sowie für Serien, Bücher und Lebenswerke. Die Preisverleihung findet Anfang 2018 statt.

Wie jedes Jahr übernahm die Österreichische UNESCO-Kommission auch 2017 die Schirmherrschaft über den 2017 mit € 3.000 dotierten „Press Freedom Award – Signal für Europa“.

ANHANG

DIE ÖSTERREICHISCHE UNESCO-KOMMISSION (ÖUK)

Gemäß § 2 der Statuten des Vereins „Österreichische UNESCO-Kommission“ erfüllt die ÖUK die Aufgaben einer Nationalkommission nach Artikel VII der Verfassung der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO). Seine Tätigkeit ist gemeinnütziger Natur und nicht auf Gewinn ausgerichtet.

Team der Österreichischen UNESCO-Kommission

Mag. Gabriele ESCHIG
Generalsekretärin

Yvonne GIMPEL

Stellv. Generalsekretärin, Österreichische Kontaktstelle für das UNESCO-Übereinkommen über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen

Dr. Mona MAIRITSCH

Fachbereich Welterbe und Kulturgüterschutz

Mag. Gabriele DETSCHMANN

Fachbereich Immaterielles Kulturerbe

Mag. Romana ROTSCHOPF, MBA

Sustainable Development Goals

Therese WALDER-WINTERSTEINER, M.A.I.S.

Bereich Bildung, Wissenschaft und Jugend

Mag. Friederike KOPPENSTEINER

Koordinatorin der Österreichischen UNESCO-Schulen

Mag. Anna Katharina OBENHUBER, BA
Assistenz Fachbereich Kultur

Sabina Mahr, BA BA

Fachbereich Information/Dokumenten-erbe, Assistenz Welterbe

Mag. Eva TRÖTZMÜLLER

Presse/Öffentlichkeitsarbeit

Elisa Deutschmann, BA MA

(Karenzvertretung) Sekretariat

Wir bedanken uns bei allen PraktikantInnen, die uns 2017 unterstützt haben:

Katherine CALDWELL

Ricarda GOETHALS

Sarah HÖNIG

Mila KIRILOVA

Saskia KNECHT

Klara KOSTAL

Sabina MAHR

Vorstandsmitglieder und Präsidium

Dr. Eva NOWOTNY

Präsidentin, Botschafterin i.R.

Doz. Mag. Dr. Barbara STELZL-MARX

Vizepräsidentin, Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung

Univ.-Prof. Dr. Manfred NOWAK

Vizepräsident, Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte und European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation Venedig

Vorstand

Bot. Mag. Stephan VAVRIK

**Ges. Mag. Adelheid FOLIE /
Ges. Dr. Ernst-Peter BREZOVSKY**
BMEIA (Kulturpolitische Sektion)

Mag. Karin ZIMMER

BKA (für den Bereich Kunst)

MR Dr. Anna STEINER

BKA (für den Bereich Kultur)

Dr. Andrea SCHMÖLZER

Mag. Irene KATZENSTEINER
BMB (für den Bereich Bildung)

MR Dr. Matthias TRAIMER,

Mag. Andreas ULRICH
BKA (für den Bereich Kommunikation/
Information)

Mag. Hanspeter MIKESA

BMWFV (für den Bereich Wissenschaft)

Franz SCHULLER / Mag. Martin GRÜNEIS

Amt der Wiener Landesregierung/Amt der NÖ Landesregierung (für die Bundesländer)

Mag. Gerhard KOWAR

Kulturkontakt Austria

HR Dr. Dietrich SCHÜLLER

(Vorsitzender des Fachbeirats für Informationsbewahrung/Memory of the World-Nationalkomitees)

Mag. Teresa HABJAN

Studentin (Vorsitzende des Jugendfachbeirats)

Dr. Ludwig LAHER

Schriftsteller (Vorsitzender des Fachbeirats Kulturelle Vielfalt)

Univ.-Prof. Dr. Franz RAUCH

(Vorsitzender des Fachbeirats Transformative Bildung/Global Citizenship Education)

Fachbeiräte und Arbeitsgemeinschaften

**Fachbeirat „Transformative Bildung /
Global Citizenship Education“**

Jugendfachbeirat

Fachbeirat „Kulturelle Vielfalt“

Arbeitsgemeinschaft „Kulturelle Vielfalt“

Fachbeirat „Immaterielles Kulturerbe“

**Fachbeirat „Informationsbewahrung /
Memory of the World Nationalkomitee“**

UNESCO-Welterbestätten in Österreich

1996 **Historisches Zentrum der Stadt Salzburg**
www.salzburg.info

1996 **Schloss und Gärten von Schönbrunn**
www.schoenbrunn.at

1997 **Kulturlandschaft Hallstatt-Dachstein/Salzammergut**
www.welterberegion.at
www.salzkammergut.at

1998 **Semmeringebahn**
www.semmeringbahn.at

1999 **Stadt Graz - Historisches Zentrum und**

2010 **Schloss Eggenberg**
www.graz.at
www.museum-joanneum.at/de/schloss_eggenberg

2000 **Kulturlandschaft Wachau**
www.arbeitskreis-wachau.at/html/welterbe.html

2001 **Historisches Zentrum von Wien**
www.vienna.info

2001 **Kulturlandschaft Fertő/Neusiedler See** (gemeinsam mit Ungarn)
www.welterbe.org
www.fertotaj.hu

2011 **Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen** (gemeinsam mit Deutschland, Frankreich, Italien, Slowenien, Schweiz)
www.pfahlbauten.at

2017 **Alte Buchenwälder und Buchenurwälder der Karpaten und anderer Regionen Europas** (gemeinsam mit Albanien, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Italien, Österreich, Rumänien, Slowenien, Spanien und Ukraine) in Österreich im Wildnisgebiet Dürrenstein/NÖ sowie Gebieten im Nationalpark Kalkalpen/OÖ)

Biosphärenparks in Österreich

- 2000 **Großes Walsertal**, Vorarlberg
www.grosseswalsertal.at
- 2005 **Wienerwald**, Wien/Niederösterreich
www.bpww.at
- 2012 **Salzburger Lungau und Kärntner Nockberge**, Salzburg/Kärnten
www.biosphaerenpark.eu
www.biosphaerenparknockberge.at

UNESCO-Geoparks in Österreich

- 2004 **Steirische Eisenwurzten**
www.eisenwurzten.com
- 2012 **Karnische Alpen**
www.geopark-karnische-alpen.at
- 2013 **Karawanken**
(gemeinsam mit Slowenien)
www.geopark-karawanken.at
- 2014 **Erz der Alpen**
www.geopark-erzderalpen.at

Eintragungen in die Repräsentative Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit

- 2012 **Falknerei**
www.falknerbund.com
- 2012 **Fasnacht Imst – Schemenlaufen**
www.fasnacht.at/imscht/unesco.html
- 2015 **Klassische Reitkunst und die Hohe Schule der Spanischen Hofreitschule**
www.srs.at

Eintragungen in das IKE-Register guter Praxisbeispiele

- 2016 **Regional Centres for Craftsmanship: a strategy for safeguarding the cultural heritage of traditional handicraft**
www.werkraum.at
www.textiles-zentrum-haslach.at
www.handwerkhaus.at

UNESCO-„Creative Cities“ in Österreich

- 2011 **Graz – „City of Design“**
www.graz-cityofdesign.at
- 2014 **LinZ – „City of Media Arts“**
www.linZ.at/Kultur/cityofmediaarts.asp

Einträge in das Memory of the World Register

- 1997 **Wiener Dioscurides Manuskript**, Österreichische Nationalbibliothek
www.onb.ac.at
- 1997 **Schlussakte des Wiener Kongresses 1815**, Österreichisches Staatsarchiv
www.oesta.gv.at
- 1999 **Historische Sammlung (1899 –1950)**, Phonogrammarchiv der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
www.pha.oeaw.ac.at
- 2001 **Papyrusammlung (Kollektion Erzherzog Rainer)**, Österreichische Nationalbibliothek
www.onb.ac.at
- 2001 **Schubertsammlung**, Wiener Stadt- und Landesbibliothek
www.wienbibliothek.at
- 2003 **Atlas Blaeu-Van der Hem**, Österreichische Nationalbibliothek
www.onb.ac.at
- 2005 **Brahms Sammlung**, Gesellschaft der Musikfreunde in Wien
www.musikverein.at
- 2005 **Gotische Baurisse**, Kupferstichkabinett der Akademie der Bildenden Künste
www.akbild.ac.at/Portal/einrichtungen/kupferstichkabinett
- 2005 **Bibliotheca Corviniana**, Österreichische Nationalbibliothek (gemeinsam mit Ungarn, Belgien, Deutschland, Frankreich und Italien)
www.onb.ac.at
- 2007 **Tabula Peutingeriana**, Österreichische Nationalbibliothek
www.onb.ac.at
- 2011 **Arnold Schönberg-Nachlass**, Arnold Schönberg Center
www.schoenberg.at
- 2011 **Mainzer Psalter**, Österreichische Nationalbibliothek
www.onb.ac.at
- 2013 **Die Goldene Bulle**, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Österreichische Nationalbibliothek (gemeinsam mit Deutschland)
www.oesta.gv.at
www.onb.ac.at
- 2017 **Philosophischer Nachlass von Ludwig Wittgenstein**, Österreichische Nationalbibliothek (gemeinsam mit Großbritannien, Kanada und den Niederlanden)
www.onb.ac.at
- 2017 **Historische Dokumente zum Bau der Semmeringebahn**, Technisches Museum
www.technischesmuseum.at

UNESCO Lehrstühle

UNESCO-Lehrstuhl für integrative Fließgewässerforschung und -management, etabliert 2014, Universität für Bodenkultur Wien | Lehrstuhlinhaber: Univ.-Prof. DI Dr. Helmut HABERSACK
www.unesco-chair.boku.ac.at

UNESCO-Lehrstuhl für Kulturelles Erbe und Tourismus, etabliert 2011, verlängert 2015, Universität Salzburg, Fachbereich Kommunikationswissenschaft, Abteilung Transkulturelle Kommunikation | Lehrstuhlinhaber: Ao. Univ.-Prof. Dr. Kurt LUGER
www.kurt-luger.at

UNESCO-Lehrstuhl Peace Studies, etabliert 2008, verlängert 2014, Universität Innsbruck | Lehrstuhlinhaber: Univ.-Prof. DD. Wolfgang DIETRICH
www.uibk.ac.at/peacestudies

UNESCO-Lehrstuhl für Interkulturellen und Interreligiösen Dialog für Südosteuropa, etabliert 2007, verlängert 2014, Karl-Franzens-Universität Graz, Katholisch-Theologische Fakultät | Lehrstuhlinhaber: Univ.-Prof. Dr. Basilius GROEN
www.uni-graz.at

UNESCO-Lehrstuhl für Bioethik, etabliert 2015, Medizinische Universität Wien | Lehrstuhlinhaberin: Dr. Christiane DRUML
www.meduniwien.ac.at

UNESCO-Lehrstuhl für Menschenrechte und menschliche Sicherheit, etabliert 2015, Karl-Franzens-Universität Graz | Lehrstuhlinhaber: Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. Gerd OBERLEITNER
www.uni-graz.at

UNESCO-Kategorie-II-Zentren

Kategorie-II-Zentrum zur Förderung der Menschenrechte auf lokaler und regionaler Ebene im Rahmen des Europäischen Trainings- und Forschungszentrums für Menschenrechte und Demokratie (ETC-Graz), etabliert 2017 | Leiter: Dr. Klaus STARL

Österreichische UNESCO-Schulen

91 österreichische UNESCO-Schulen
www.unesco.at/bildung/unesco-schulen

IMPRESSUM

Jahrbuch 2017

Österreichische UNESCO-Kommission

Herausgeber

Österreichische UNESCO-Kommission

Universitätsstraße 5

A-1010 Wien

Österreich

www.unesco.at

ISBN-Nr.: 978-3-902379-27-6

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15394368>

Redaktionsleitung

Mag. Gabriele Eschig und Mag. Eva Trötzmüller

Redaktion

Mag. Gabriele Detschmann

Elisa Deutschmann, BA MA

Yvonne Gimpel

Mag. Friederike Koppensteiner

Sabina Mahr, BA BA

Dr. Mona Mairitsch

Mag. Anna Katharina Obenhuber, BA Therese

Walder-Wintersteiner, BA, M.A.I.S.

Übersetzung

Christopher Roth

Graphik

Ursula Meyer

Foto Cover

© Technisches Museum Wien

Skizze aus: „Malerischer Atlas der Eisenbahn über den Semmering“, Wien 1854

Druck

„agensketter!“ Druckerei GmbH Mauerbach/Wien

Wir danken allen, die uns 2017 gefördert und unterstützt haben:

Dem Bundesministerium für Bildung, dem Bundeskanzleramt sowie dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, die unsere Hauptunterstützer sind. Weiters danken wir dem Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, dem Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres, dem Land Oberösterreich, dem Land Niederösterreich sowie der Welteberregion Wachau.

TABLE OF CONTENTS

- 1 FOREWORD
- 2 CONVERSATIONS WITH
The Unesco City of Graz
- 8 EDUCATION
- 13 SCIENCE
- 18 CULTURE
- 36 COMMUNICATION AND INFORMATION
- 40 APPENDIX
Secretary | Executive Committee | Board |
UNESCO Sites and Activities in Austria
- 42 IMPRINT

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Österreichische UNESCO-Kommission
Austrian Commission for UNESCO

FOREWORD

© ESEL

Mag. Gabriele Eschig, Secretary-General

A major focus of the Austrian Commission for UNESCO (ÖUK) during 2017 was on conveying and reflecting upon the United Nations' global Sustainable Development Goals, above all on the education-related SDG 4. Our selected target groups included attendees of schools and places of educator training as well as members of youth organisations all over Austria. Coursework and public discussions reflected on topics such as the challenge of achieving equal access to education for all, Global Citizenship Education, and the 2017/18 Global Education Monitoring Report's theme of "Accountability in Education".

2017 also saw the ÖUK adopt a new approach to evaluating individual states' reports on their implementation of legally binding international treaties. Starting from the question of what we can learn from others, we asked three experts who deal practically with such material to analyse the implementation of individual themes from the reports pertaining to the Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions and compare them with Austrian practice. Their findings were presented publicly as part of a workshop on 27 November.

In 2017, our discussion series "UNESCO im Gespräch" was devoted to SDG 11, "Sustainable Cities and Communities". A well-attended panel discussion on the topic of "Cities – Cultural Hotspots and Focal Points of Societal Change" took place on 17 November at the Radiokulturhaus in Vienna. Trend researcher and futurist Matthias Horx delivered the keynote address, which was followed by an interesting panel discussion by experts from the fields of art, culture, and urban sociology.

These successes have only been possible thanks to the good cooperation of all those involved—and I would like to extend special thanks to all of my UNESCO colleagues, to the ÖUK Executive Board for its great commitment and tireless efforts, and to the federal ministries that have long provided us with support.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Eschig".

© APA-Fotosevice/Thomas Preiss

Dr. Eva Nowotny, President

Austria's collaboration with UNESCO was marked by numerous successes in 2017: At the General Conference, the decision was made to establish Austria's first Category II Centre with a focus on "Promotion of Human Rights on the Local and Regional Levels" at the European Training and Research Centre for Human Rights and Democracy in Graz. With the inscription of the "Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe" on the World Heritage List (together with 11 other states, under Austrian coordination), Austria also now has its first natural heritage site. Two new inscriptions on the International Memory of the World Register as well as two multilateral submissions for the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity round out these successful collaborative efforts.

The outcome of Austria's membership in the Intergovernmental Committee for the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions was quite impressive: Austria took the initiative that made possible the establishment of the Civil Society Forum as a new modality of cooperation with civil society on the international level, as well.

In 2018, having served for nine fascinating and intense years as ÖUK President, I will be turning over my office to Dr. Sabine Haag, General Director of the Kunsthistorisches Museum. It was with feelings of great joy and enthusiasm that I assumed and carried out this honourable and responsible function, but the time has now come to pass the baton. I would like to take this opportunity to thank all colleagues, partner organisations, supporters, and experts most cordially for their support and many years of working together with us!

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Eva Nowotny".

THE UNESCO CITY OF GRAZ

In terms of UNESCO activities and designations, Graz is doubtless a “hotspot”: a World Heritage Site since 1999, a Human Rights City since 2001, a UNESCO City of Design, 2 UNESCO professorial chairs, and equipped (since November 2017) with a UNESCO Category II Centre, a language emphasis, and many further initiatives and activities resulting therefrom. This inspired us to devote this section of our Annual Report to Graz and its multitude of UNESCO designations.

The World Heritage City of Graz – A Community-Wide Learning Process

A conversation with

MAG. DANIELA FREITAG, UNESCO World Heritage Coordination Office, Graz

What were the history and motivations behind having Graz named a World Heritage site?

The inscription of the Historic Centre of Graz on the UNESCO World Heritage List (1999) and its expansion by Schloss Eggenberg (2010) were rewards for our outstandingly preserved city centre, the historical development of which can be traced almost without any gaps simply through its outward appearance.

The roots and causes of the old town's authentic preservation and its general appreciation among the local populace date back to the launch of the campaign “Rettet die Altstadt” [Save the Old Town] by the newspaper *Kleine Zeitung*

and its reporter Max Mayr in the 1970s. This campaign successfully prevented a valuable ensemble of buildings from being torn down and replaced by modern office and commercial facilities. Another consequence was that Graz's entire old town shifted more and more toward the centre of public interest. A near-logical consequence of this optimistic spirit was the passage of the “Graz Historic Centre Preservation Law” (GAEG) for the preservation of Graz's old town by the Styrian Provincial Parliament in 1974. The city's actual application for inscription on the UNESCO World Heritage List came thanks to the policies of Alfred Stingl, who was mayor at the time.

What's been the effect of this recognition by UNESCO?

In Graz, it was and still is clear to those in charge that this recognition represents an obligation to preserve the historic city centre as an ensemble that includes buildings from the Gothic period to the 21st century, as well as to ensure that any new architecture that's inserted is of the highest quality. Priority is given to protecting the city's cultural heritage without having it become museum-like and completely bereft of possibilities for further development. This makes the balancing act between preserving the city's historic appearance and both providing the necessary urban structures and facilitating innovative uses a community-wide learning process that brings with it a lot of opportunities for all those involved.

How is the idea of sustainability (such as in the Sustainable Development Goals), so important to the United Nations and UNESCO, taken into account here?

To ensure that “sustainability” doesn't remain an empty term, we handle urban development in an integrative manner with instruments such as a World Heritage Coordination Office, which was installed at the city's Municipal Planning and Urban Control Office as an initial point of contact for all matters pertaining to Graz's World Heritage status. Additionally, the Graz World Heritage Management Plan of 2013, with its proactive monitoring system, has even managed to add further value to the site.

//

Graz as a Human Rights City – A Culture of Togetherness

In February 2001, the Graz City Council unanimously adopted its own Declaration of Human Rights that forms the basis for the status of Graz as a Human Rights City*.

A conversation with

THOMAS RAJAKOVICS, specialist advisor at the Office of the Mayor

What underlying intention was being pursued by the City of Graz in its application to be recognised as a Human Rights City?

The objective was and still is to both adhere to and ensure the effectiveness of human rights-related norms in the city's everyday life. Mayor Mag. Siegfried Nagl puts it like this: "Graz has been a Human Rights City for 17 years, and what's important here are the structures that make it possible for the people in our city to live life in dignity. The designation itself is backed up by concrete initiatives like the Department of Integration, the Peace Centre, and the Anti-Discrimination Office. And we also serve as a model for other cities with bodies such as the Interfaith Advisory Board and its main project 'ComUnitySpirit' in cooperation with the Ministry of Foreign Affairs and the Catholic Church."

What effects has this recognition by UNESCO had?

Important milestones since Graz joined the European Coalition of Cities Against Racism in 2006 have been the establishment of its Human Rights Advisory Council in 2007 and the human rights reports that have been published annually since 2008. In addition to services and other offerings by the city such as the Neighbourhood Service, the Children's Office, the youth project "Know Your Rights", and the initiative "Writer in Exile", the Anti-Discrimination Office

Styria has made its home in Graz since 2012. This move by the Province of Styria, which itself adopted a "Diversity Charter", is based on the Human Rights City of Graz's effect as a role model and bears witness to the great potential of this idea. Current major challenges, however, include persevering with these types of policies while protecting human rights against what is alleged to be popular opinion, firmly anchoring a comprehensive culture of human rights, and working towards a less emotional, more objective public climate. //

The Human Rights City of Graz – Milestones

Establishment of the **Department of Integration** (2005), accession to the European Coalition of **Cities Against Racism** (2006), formation of the **Interfaith Advisory Board** (2006), formation of the **Human Rights Advisory Council** (2007), first Human Rights Report of the City of Graz (2008), first conferral of the Graz **Human Rights Award** (2008), a **Resolution Concerning Violence Against Women** (2009), first **Poverty Report** of the City of Graz (2010), establishment of the **Anti-Discrimination Office** Styria (2012), ComUnitySpirit: Graz **Declaration on Interfaith Dialogue**, 2013.

© IUMI / N. Lackner

* The idea for Human Rights Cities goes back to the UN-linked human rights organisation "People's Movement for Human Rights Learning (PDHRE)", which was founded by the celebrated human rights activist Shulamith Koenig.

© UniGraz

Graz as a University City – Focus on “Human Rights”

Graz is a university city with a special focus on human rights and sustainability. In 2007, the UNESCO Chair in Intercultural and Interreligious Dialogue was established at the Catholic Theology Faculty, and 2015 saw the establishment of the Chair in Human Rights and Human Security at the Faculty of Law.

A conversation with **UNIV.-PROF. DR. BASILIUS GROEN**, holder of the UNESCO Chair in Intercultural and Interreligious Dialogue for South-East Europe, University of Graz, and **UNIV.-PROF. DR. GERD OBERLEITNER**, holder of the UNESCO Chair in Human Rights, University of Graz

How did the efforts to establish a UNESCO Chair come about and develop?

An important point of concentration in teaching and research at the University of Graz has long been Southeastern Europe, where (just like in many other places) intercultural and interfaith dialogue are extremely important, above all when one thinks of the extreme tensions and acts of war there in which religion played a role. Another factor that led to these efforts becoming more concrete was certainly the commitment shown by the City of Graz. Since recognition of the UNESCO Chair in Intercultural and Interreligious Dialogue for South-East Europe, interdisciplinary collaboration at the University has been strengthened, for example through active participation

in the interdisciplinary Center for Southeast European Studies and in the Center for Southeast European History and Anthropology as well as through the university’s cofounding of the “South-eastern Europe” PhD programme. And it was then possible to incorporate all of these experiences into the establishment of the UNESCO Chair in Human Rights.

The “UNESCO Chair in Human Rights and Human Security” was applied for in 2015 in order to make the existing human rights and human security-related activities at the University of Graz more visible and provide new impulses for teaching, research, and knowledge transfer in the field. It’s also meant to provide university-based support for the UNESCO priorities of

reinforcing high-quality lifelong learning and intercultural dialogue. Under the aegis of the UNITWIN/UNESCO Chairs Programme, into which this new professorial chair is integrated, we’re seeking above all to support global academic cooperation, especially with partners in South-Eastern Europe and in the Global South.

Is this also a conscious effort to achieve Sustainable Development Goals?

This professorial chair is active with regard to the strategic UNESCO priorities of lifelong high-quality learning, Global Citizenship Education, and North-South Cooperation, and it cooperates especially with the UNESCO

© pixels.com

Category II Centre for the Promotion of Human Rights at the Local and Regional Levels as well as in the implementation of the SDGs 4 (Quality Education) and 16 (Peace, Justice and Strong Institutions) on the local level.

What's been the effect of this recognition by UNESCO?

In the first year of its existence, it's been possible to deepen existing and initiate new research projects and inter-university cooperative relationships, including networking with UNESCO Chairs in the areas of human rights, migration, and inclusion as well as teaching in cooperation with over 100 universities as part of the master's degree programme of the Global Campus on Regional Human Rights. At the University of Graz, individuals working under supervision of the Chair offer related courses, including the Introductory Course on Human Rights for students of all faculties, a Human Rights Debate Club, the European Human Rights Moot Court Competition, the Refugee Law Clinic, and the interdisciplinary doctoral seminar Human Rights, Democracy, Diversity, and Gender. Furthermore, law students have the opportunity to complete a "Human Rights" training emphasis as part of their legal studies, for which they earn a specific certificate.

Are there synergies and collaborative projects with the other UNESCO facilities in Graz?

The Chair is situated at the European Training and Research Centre for Human Rights and Democracy at the University of Graz as a centre run by both the Faculty of Law and the external (and synonymous) European Training and Research Centre for Human Rights and Democracy. The Chair contributes in particular to the new UNESCO Category II Centre for the Promotion of Human Rights at the Local and Regional Levels in the form of joint research projects, teaching, and knowledge transfer, and it also seeks to contribute to the Human Rights City of Graz.

//

Graz – UNESCO City of Design & Centre of Linguistic Research

Culture and diversity are two additional elements that have figured prominently into the life of the city of Graz for quite some time, and special focuses here are linguistic diversity and design: Graz has been a member of the UNESCO Creative Cities Network since 2011.

A conversation with **WOLFGANG SKERGET**, head of the City of Design Coordination Office, and **UNIV.-PROF. DR. DIETER HALWACHS**, sociolinguist at the University of Graz and head of the Plurilingualism Research Unit at *treffpunkt sprachen* – Centre for Language, Plurilingualism and Didactics at the University of Graz

Wolfgang Skerget, as head of the City of Design Coordination Office, what do you think are the reasons for the broad commitment to culture shown by the City of Graz?

The fact that Graz is situated on the cultural fault line between Central and South-Eastern Europe—for which reason it's been repeatedly pushed back and forth between a fairly central and an entirely marginal position over the course of its history—has certainly contributed to making this city especially fertile ground for study and discourse

pertaining to sociocultural and economic upheavals. This special biotope it is also what made Graz a European Capital of Culture in 2003. That project, as well, opened the city's windows wide towards Europe and the world, resulting in numerous impulses that are still being felt today.

What's the significance of Graz's membership in the UNESCO Creative Cities Network?

For Graz, as a medium-sized European city and the second-largest city

© KAPO Neue Wiener Werkstätte

© pixabay.com

in Austria, active and passionately lived membership in the UNESCO Creative Cities Network represents both a programme for future development and a significant influence on its everyday activities. Particularly for Graz, which—as the uncontested economic centre of Styria—has long defined itself mainly via the arts, creativity, and research, the UNESCO Sustainable Development Goals associated with membership in this network embody essential guidelines and points of control.

© N. Latkner

In order to appropriately harness and further develop the creative power that Graz most certainly has as an important Austrian city of universities and education, international contacts and exchange programs are of immanent significance when it comes to ensuring constant new impulses and having the ability to question and adapt our own benchmarks within a larger context. And for these international contacts, the UNESCO Creative Cities Network (UCCN) is of special significance.

What challenges does this entail?

A special challenge here lies in the ongoing efforts to anchor a contemporary notion of design at the administrative level, in business, and last but not least among the general populace, a notion that clearly goes far beyond design's being there simply for superficial beautification, which is sometimes what people still think. Design should always be viewed more as a holistic creative process aimed at affording better living conditions to the broadest possible swath of the population. This isn't about aesthetic applications; it's about well-considered design concepts, be they for public space, new products, or societal processes.

Particularly amidst the upheavals of the present day (migration, changes to how we work and live together due to digitisation), creative approaches in all areas of life are becoming more and more necessary. Therefore, Graz—with its Smart City Strategy—is aiming to combine a resource-saving, energy-efficient, and low-emission city with a high quality of life. And the principle of an intelligent and maximally sustainable urban infrastructure has also been written into the city's urban development concept.

Graz is also associated with UNESCO regarding the theme of “linguistic diversity, linguistic research”. The

next question therefore goes to sociolinguist Dieter Halwachs from the University of Graz: How did this association come about?

The cooperative arrangement between the Knowledge Society Division of UNESCO and the Plurilingualism Research Unit at “treffpunkt sprachen”, the Centre for Language, Plurilingualism and Didactics of the University of Graz, arose from our contact with the African Academy of Languages and the Austrian Commission for UNESCO. This resulted in mutual events such as Unity in Plurality (Graz 2010), Linguistic And Cultural Diversity in Cyberspace (Yakutsk 2011), and Knowledge Societies and the Role of ICT in Education (Graz 2012).

The associated recent contributions in the areas of cultural diversity, multilingualism, and human rights have to do both with preparing for the International Year of Indigenous Languages that the UN has declared for 2019 and (above all) with expert work on the documentation of linguistic diversity done at the Knowledge Society Division. Due to this long-term perspective, consideration is being given to formalising these (currently more or less informal) contacts in the form of a centre or institute based at the University of Graz and—if possible—linking it with existing UNESCO activities in Graz.

//

© pixabay.com

Centre for the Promotion of Human Rights

2017/18 will see Austria's first UNESCO Category II Centre realised in the form of the Centre for the Promotion of Human Rights at the Local and Regional Levels.

A Conversation with **DR. KLAUS STARL**, Executive Secretary, Project Coordinator, Researcher at the European Training and Research Centre for Human Rights and Democracy (ETC Graz).

The UNESCO Category II Centre for the Promotion of Human Rights at the Local and Regional Levels is the latest building block in the “UNESCO/City of Graz mosaic”.

What moved you to apply for Category II status?

The European Training and Research Centre for Human Rights and Democracy was founded in 1999. A significant factor behind the establishment of our own centre was the task of accompanying and advising the City of Graz on its way to becoming a Human Rights City. The Centre's main responsibilities and objectives are therefore the advising of city policymakers, the further training of administrators, and human rights-related education for all relevant target groups in Graz. The ETC played a leading role in the establishment of Graz's Human Rights Advisory Council, accompanied the establishment of

a dedicated Anti-Discrimination Office, and also represented Graz in the establishment of the European Coalition of Cities against Racism (ECCAR), which UNESCO originally initiated. Furthermore, the ETC established human rights monitoring on the local level and was also appointed to ECCAR's Scientific Secretariat.

What's been the effect of this status?

The General Assembly voted to found the Centre in November 2017. Its formal status, however, will only be conferred in 2018 due to the requirement that it be ratified by the Austrian Parliament. Thanks to our many years of collaboration with UNESCO, however, several cooperative arrangements have already been implemented—for example the project “Towards Inclusive and Sustainable Cities in the Arab Region (TISCA)”

in collaboration with the UNESCO Office in Cairo.

What synergies do you expect from this cooperation?

So far, we've developed synergies mainly in our work together with the City of Graz and—obviously – with the UNESCO Chair in Human Rights and Human Security. The Centre cooperates with the Chair in all major activities such as relevant research projects, conferences, and teaching. In the future, we'll be actively seeking out collaboration with the other UNESCO-affiliated institutions; we have overlaps both with World Heritage and with the City of Design.

How do you define implementation of the SDG agenda?

The Centre's working programme is aimed explicitly at implementation of the sustainable development goals and the “New Urban Agenda”, both under the aegis of the UN's Agenda 2030. This involves doing research as well as establishing and developing practical exchange and informational databases. It's all meant to contribute to rendering the goals more concrete as well as to documenting and critically evaluating what has been achieved. And to this end, we're also currently planning to set up the Graz-based forum “New Urban Agenda in Practice” in collaboration with the university. //

© colourbox.de

EDUCATION

The “17 Sustainable Development Goals / SDGs” declared by the United Nations sketch out a long-term worldwide agenda aimed at initiating a fundamental change of course in human thought and action. A central element of these goals’ implementation is SDG 4, Quality Education, because global sustainable development can only be realised if the concept of sustainability is anchored in educational systems worldwide, allowing education to manifest its transformative power.

EDUCATION –

The Core Theme for the Future

The United Nations, and hence also UNESCO, has been setting the tone in the worldwide education policy discussion for over 70 years, and by formulating its 17 Sustainable Development Goals in 2015, the United Nations took a further step in this direction. An integral component of the SDGs is a global educational agenda for the period of 2016 to 2030, and agenda on which UNESCO takes the lead role within the UN system.

Education's own goal, SDG 4, is intended to: "ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all" by 2030. Education, however, is not simply one goal among many; it is in fact crucial for the achievement of all 17 Sustainable Development Goals and thus plays a pivotal role in shaping individual and societal changes that promote sustainable development. This represents the first time that all of the world's states have obligated themselves to implement a global education agenda—"Education 2030"—as an integral component of sustainable development efforts.

The UNESCO Global Education Monitoring Report

Every year, UNESCO publishes a Global Education Monitoring Report that documents and analyses developments in international education policy with an eye to the individual countries. This report's current edition, entitled "Accountability in Education", points out that it is only via the interplay of a great many stakeholders—governments, organisations, schools, teachers, parents, and the media—that the goals of the global education agenda can be achieved. Educational systems worldwide need to be reshaped with an eye to promoting equal opportunities and quality—and the Global Education Monitoring Report shows that, in this respect, we still have far to go.

"The area of education is crucial for the achievement of all 17 Sustainable Development Goals."

SGD 4 Bildungsziele

4.1. By 2030, ensure that all girls and boys have an opportunity to complete free, equitable, and quality primary and secondary education.

4.2. By 2030, ensure that all girls and boys have access to quality early childhood development, care, and pre-primary education offerings.

4.3. By 2030, ensure equal access for all women and men to affordable and quality technical, vocational, and tertiary education, including university.

4.4. By 2030, substantially increase the number of youth and adults who have relevant skills, including technical and vocational skills, for employment, decent jobs, and entrepreneurship.

4.5. By 2030, eliminate gender disparities at all levels of education and ensure equal access to all levels of education for all people.

4.6. By 2030, ensure that all youth and a substantial proportion of adults achieve literacy and numeracy.

4.7. By 2030, ensure that all learners acquire the knowledge and skills needed to promote sustainable development.

How to Strengthen Civic Education?

A Commentary by **GÜNTHER OGRIS** and **MARTINA ZANDONELLA**

THE DEVELOPMENT of attitudes toward democracy in Austria is trending in a worrisome direction: over the past 10 years, satisfaction with how democracy actually functions has plummeted to 32%, with a full 43% currently affirming the statement that Austria should be governed by a “strong man”. What’s more, having a strong leader beholden neither to Parliament nor to elections is something that every fourth Austrian can now imagine (Zandonella et al. 2017).

In light of the fact that democracy is considered the only system of government “that has to be learned” (Negt 2004, p. 197), educational institutions and civic education are of special significance. Austria’s teachers are aware of this: primary school teachers already view their level of schooling as responsible for conveying the basics of peaceful and cooperative coexistence. And teachers working at the lower secondary level likewise stress the importance of cultivating skills such as critical thinking, argumentation, and violence-free conflict resolution as well as engendering attitudes consistent with a democratic society (Larcher & Zandonella 2014).

In practice, however, civic education in schools is to a great extent dependent on teachers’ individual qualities: if teachers are politically interested themselves, feel confident in their own civic

skills, and trust in their ability to convey central aspects of citizenship, then their teaching will also include content relating to politics and civil society. In Vienna, by way of example, this applies to around 40% of the teachers working at the lower of the Austrian educational system’s two secondary levels (Larcher & Zandonella 2014).

“Learning by doing” has lasting effects

As significant as it is, cognitively absorbed content pertaining to the political system shouldn’t be overestimated in its importance to civic education.

This is underlined by one of the phenomena uncovered by the EUYOU-PART study (Ogris et al. 2008)—namely the significance of role models: students’ political interest and level of political activity hinge to no small extent upon their perception of political interest on the part of their teachers. Another point is that “learning by doing” has lasting effects: school students who are active as student representatives go on to be more politically active after graduation, as well. SORA’s studies regarding young people’s voting behaviour after the voting age was lowered to 16 show that knowledge alone has little effect on voter turnout. And teachers’ simply urging students to go and vote likewise has practically no effect. Turnout increases, on the other hand, when school students are able to experience and become better acquainted with democracy and political participation first-hand by holding mock elections and/or participating in political debates at school (Zandonella & Zeglovits 2013).

Young people mainly understood the term “politics”, on the other hand, to mean party politics and partisan political conflicts, and they often fail to perceive their own fundamentally political activities as being political (Schwarzer et al. 2009). This view has a negative effect on their attitudes towards the political sphere: around three quarters of young people in Austria have little

or absolutely no trust in politics and the media. At the same time, numerous young people exhibit a high level of social consciousness and great sensitivity to social inequality (Schönherr & Zandonella 2016). And finally, one can observe even in young people that experiences of injustice and exclusion undermine trust in the political system and increase the likelihood of authoritarian attitudes and non-participation (Perlot & Zandonella 2009).

From this range of findings, one can deduce at least three strategies by which to strengthen civic education:

1. **The introduction of civic education as its own school subject** in order to clarify responsibilities and allow interested teachers to design lessons that have a lasting impact.
2. **Strengthening structures of co-determination within the schools themselves** in order to better integrate democratic processes of negotiation and organisation into everyday school life.
3. The **development of school facilities that reinforce the principle of the socially open and active school** and serve both as models and as opportunities for experiential learning.

GÜNTHER OGRIS is a Managing Partner and Scientific Director at the SORA Institute for Social Research and Consulting in Vienna, Chairman of the Supervisory Board at Südwind Agentur GmbH, and Chairman of the University Council at Sigmund Freud University Vienna. **MARTINA ZANDONELLA** is a social scientist employed by Vienna’s SORA Institute. She studied psychology and has been conducting research on democracy and participation at SORA since 2008.

SELECTED ACTIVITIES, 2017

The Austrian Commission for UNESCO performs supportive and advisory functions for the various parties involved in the domestic implementation of international educational programmes. In doing so, it orients itself toward the various current working emphases of UNESCO as a whole.

- **Global Citizenship Education at Austrian Schools**

For the 2014–2018 period, the Austrian Commission for UNESCO has joined forces with the University of Klagenfurt, Democracy Centre Vienna, and KommEnt [Association for Communication, Development, and Education in Dialogue] for an initiative to promote “Global Citizenship Education (GCED)” at Austrian UNESCO Associated Schools. The objective is to better establish GCED as an educational approach and, over the medium and long term, to help anchor it in the processes by which teaching methods and the school system are developed.

- **Event Series “Education 2030 – Debate in Austria”**

This year saw the Austrian Commission for UNESCO team up with the Austrian Foundation for Development Research (ÖFSE) to organise an event series at universities and teachers’ colleges that aimed to increase familiarity with and facilitate discussion of the UN Sustainable Development Goals (and in particular SDG 4) in Austria. For these events, the partner universities opened up their lectures and created space for interesting discussions.

- **Presentation of the Global Education Monitoring Report in Vienna**

On 5 December, the Federal Ministry of Science, Research, and Economy hosted the presentation of the current UNESCO Global Education Monitoring Report. Anna D’Addio (a senior policy analyst at UNESCO Paris) began by providing an introductory overview of the current situation worldwide. In the panel discussion that followed, Andreas Thaller (Federal Ministry of Education and Women’s Affairs), Harald Walser (grammar school headmaster and education expert), Martin Winkler (Austrian Court of Audit), Claudia Schreiner (Austrian Federal Institute of Education Research, Innovation, and Development, Salzburg), Barbara Herzog-Punzenberger (Johannes Kepler University Linz), and Derai Al Nuaimi (SDG Watch

↑ Anna D’Addio, a senior policy analyst at UNESCO Paris, presented the 2017/18 Global Education Monitoring Report in Vienna.

Austria / Austrian National Youth Council) talked about the resulting challenges for the educational system in Austria. All were in agreement regarding the core tasks that Austria has to face: improving equality of opportunity in terms of access to education, achieving transparency in the distribution and employment of resources, ensuring fact-based decision-making, and setting aside longer pilot phases for new educational concepts in order to be capable of evaluating and analysing outcomes.

- **Posters and Join-in Activities for Young People and Schools**

The Austrian Commission for UNESCO joined forces with the Federal Ministry of Education and Women’s Affairs, BAOBAB – Global Learning, Global Responsibility – Platform for Development and Humanitarian Aid, Climate Alliance Austria, Südwind, and the civic education centre Zentrum polis – Politik Lernen in der Schule to launch an informational campaign and join-in activities at Austrian schools. This included producing two posters meant to help support young people as they learn more about the 17 Sustainable Development Goals, with concrete questions on the individual SDGs intended to stimulate discussion. School classes and young people are invited to dive into these issues and send in any ideas and suggestions that occur to them. These will then be published at www.unesco.at.

➤ 17 Goals for a Better World – These posters’ invitation to school students: send us your ideas on how we can make the world more sustainable by 2030!

UNESCO ASSOCIATED SCHOOLS IN AUSTRIA

„Learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together“

© HTL Retz

UNESCO ASSOCIATED SCHOOLS

1953 founded by UNESCO

Over **10,000** educational institutions in **181** countries

Austria has participated since **1957**, with schools of all types in all **9** federal provinces

91 UNESCO associated schools, **11** candidate schools

Guiding principles: “learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together”

Themes: peace and human rights education, global citizenship education, education for sustainable development, cultural education, Sustainable Development Goals.

Role of the ÖUK: National coordination of advising, informational activities, and cooperation; one three-day conference annually; *FORUM* magazine, website.

www.unesco.at/bildung/unesco-schulen: central informational website with a list of all Austrian UNESCO associated schools, current events and projects at the schools.

UNESCO ASSOCIATED SCHOOLS comprise a worldwide network of over 10,000 educational institutions in 181 countries. The 91 UNESCO Associated Schools in Austria are part of this network—the popularity of which continued to increase in 2017, when Austria's latest UNESCO Associated Schools—VS Unterach am Attersee and PH Steiermark—were officially designated as such by a decree from Paris. The special focus at UNESCO Associated Schools for 2017 was “Education for People and Planet”.

SELECTED ACTIVITIES, 2017

• UNESCO Associated Schools / 2017 Conference

Since 1997, the Austrian Commission for UNESCO has been organizing annual networking meetings for all of the Austrian UNESCO Associated Schools' contact persons. 2017's conference—on the theme of “Education for People and Planet”—took place from 4 to 6 October at the school Herta-Reich Gymnasium in Mürzzuschlag. ARGE Jugend (Working Group Youth against Violence and Racism) held a workshop on “Valuing Diversity-Competency-Differences Instead of Rejecting Them”, which provided suggestions on how young people in particular can be inspired to take an interest in this topic. The core element of the conference was an intensive look at the Semmering Railway World Heritage site and the project to construct the Semmering Base Tunnel that included an on-site visit. Another special point on this year's programme was the lecture by Prof. Ronny Reich, who—as a contemporary witness—reported on the life story of his mother, who had succeeded in fleeing to Israel to escape the National Socialists.

The conference's seminar was very well attended, as always, with representatives of 70 schools taking part.

• New Online Presence for School Network

Since autumn 2017, the Austrian Commission for UNESCO's relaunched website has contained a centralised and newly structured presentation of all the information on the UNESCO Schools: alongside basic information concerning this network's structures, it offers continually updated content pertaining to school events, all current information (project calls, competitions, etc.), and links to international cooperative projects. A list of all Austrian UNESCO Associated Schools, grouped according to province and school type, is also included.

• UNESCO World Heritage in Young Hands

At the website “UNESCO-Welterbe für junge Menschen” [UNESCO World Heritage in Young Hands] (www.welterbe-schule.at), teachers can access new teaching materials on the theme of “World Heritage in Austria”.

• The Magazine *FORUM*

The annually published periodical *FORUM* presents a colourful, variety-packed impression of just how creatively the Austrian UNESCO Associated Schools implement the guiding principles of UNESCO and their respective annual themes. The 2017 issue focused on the theme of “Education for People and Planet”. Numerous articles about the school's activities document the impact that UNESCO has had on them.

SCIENCE

Cooperation between the 195 member states of UNESCO aims to promote and intensify worldwide exchange and collaboration in sciences.

In doing so, driving forward global research on the urgent questions of humanity as well as encouraging an ethical approach to the challenges of global change are the organisation's key emphases. UNESCO postulates the right of every individual to participate in scientific progress and its achievements.

THE UNESCO SCIENCE PROGRAMMES –

The Principle of Human Rights

THE ESTABLISHMENT OF UNESCO shortly after the end of the Second World War was linked with the great hope of contributing to more peace and greater security in the world through the common vision and cooperation of the world's peoples above and beyond political

© calurbox.de

PARTICIPATION AS A HUMAN RIGHT

In keeping with its core competencies in education, science, culture, and communication and information, **UNESCO promotes the participation of every individual** in keeping with the following three areas addressed by the 1948 Universal Declaration of Human Rights:

- the right to freedom of opinion and expression and to seek, receive, and impart information and ideas (Article 19),
- the right to an education (Article 26), and
- the right to participate in scientific advancement and its benefits along with the right to the protection of one's moral and material interests (Article 27).

The realisation of these rights is **directly related to academic freedom**, which UNESCO defines as follows in its 1997 Recommendation Concerning the Status of Higher Education Teaching Personnel: academic freedom is “the right, without constriction by prescribed doctrine, to freedom of teaching and discussion, freedom in carrying out research and disseminating and publishing the results thereof, freedom to express freely their opinion about the institution or system in which they work, freedom from institutional censorship and freedom to participate in professional or representative academic bodies”. (See also commentary, p. 17)

and economic agreements. A fundamental role here is played by respect for human rights, a golden thread that runs throughout the organisation's programmes. This principle is also reflected in the UNESCO Constitution, which lists the worldwide reinforcement of “[...] respect for justice, for the rule of law and for the human rights and fundamental freedoms [...]” as a central responsibility.

UNITWIN/UNESCO-Chairs-Programme

The UNITWIN/UNESCO Chairs Programme, established in 1992, is an important source of impulses for international exchange between universities. This is attested to not least by the programme's over 600 UNESCO professorial chair holders worldwide. Six of them are located at Austrian universities. The Austrian UNESCO Chairs are characterised by a strong focus on human rights.

THE FOCUS ON HUMAN RIGHTS IN AUSTRIA

UNESCO Professorial Chair in Human Rights

In 2015, the **UNESCO Chair in Human Rights and Human Security** was established at the University of Graz; this Chair's current occupant is ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Gerd Oberleitner.

Category II Centre for the Promotion of Human Rights

A resolution at the 39th General Conference of UNESCO on 13 November 2017 paved the way for the establishment of the Category II Centre for the Promotion of Human Rights at the Local and Regional Levels planned as part of the Graz-based European Training and Research Centre for Human Rights and Democracy (ETC-Graz).

Relevance to the UN Sustainable Development Goals (SDGs)

UNESCO's science programmes make a significant contribution to achieving and monitoring all Sustainable Development Goals. Natural sciences mainly contribute to the achievement of **SDG 12** (Responsible Consumption and Production), **SDG 15** (Life on Land), and especially **SDG 13** (Climate Action). Social and human sciences make important contributions to **SDG 16** (Peace, Justice and Strong Institutions). Both categories of science also make a crucial contributions toward the achievement of **SDG 5** (Gender Equality) and **SDG 17** (Partnerships for the Goals).

Core Themes of the UNESCO Science Programmes

UNESCO's science -related thematic focuses include climate change and preserving species diversity, the advancement of knowledge pertaining to the protection of oceans and coasts, and assuring the availability of drinking water.

Exemplary here are the established UNESCO programmes "Man and the Biosphere" (MAB), the "International Hydrological Programme" (IHP), and the "International Geoscience Programme" (IGCP), all three of which are devoted to researching and protecting the living environment of human beings.

In Austria, these programmes are overseen by the MAB and Geo/Hydro Sciences National Committees at the Austrian Academy of Sciences.

- **Man and the Biosphere**

The MAB Programme of UNESCO was established in 1973 and was the first-ever intergovernmental environmental programme designed to support research on the relationships between human beings and their environment while also examining ways in which ecology, economy, and social concerns can be reconciled in ways that go beyond issues pertaining purely to environmental protection. The core of this programme is the global network of UNESCO biosphere reserves—model regions which aim to harmonize the protection of nature, the preservation of biological diversity, and regional development. There are 651 such areas in 120 countries worldwide. In Austria, the recognized biosphere reserves include Großes Walsertal (2005), Wienerwald (2005), and Salzburger Lungau & Kärntner Nockberge (2012).

- **IHP (International Hydrological Programme) and IGCP (International Geoscience Programme)**

UNESCO's International Hydrological Programme (IHP) is the only intergovernmental programme in the UN system that is devoted to hydrological research, water management, and capacity-building in this field. The International Geoscience Programme (IGCP), founded in 1973, supports geoscientific cooperative projects with research focuses that are precisely defined by UNESCO. Furthermore, UNESCO certifies internationally recognised geoparks, Austrian examples of which include the parks "Carnic Alps", "Styrian Eisenwurzen", "Ore of the Alps", and the transnational geopark "Karawanken/Karavanke".

© colourbox.de

UNESCO-L'ORÉAL For Women in Science

The World Needs Science – Science Needs Women

The central objective of UNESCO's science programmes is to strengthen the role of women in science worldwide, particularly in the life sciences. The "UNESCO-L'ORÉAL for Women in Science Initiative" is part of these efforts. Every year, the L'ORÉAL-UNESCO for Women in Science Awards Ceremony at UNESCO's headquarters in Paris sees five prizes worth € 100,000 each and fifteen "L'ORÉAL-UNESCO Rising Talents" scholarships awarded to outstanding woman scientists.

SELECTED ACTIVITIES, 2017

• 5 UNESCO-L'ORÉAL Scholarships in Austria

Since 2007, L'ORÉAL Austria—in cooperation with the Austrian Commission for UNESCO and the Austrian Academy of Sciences and with support from the Federal Ministry of Science, Research, and Economy—has been awarding four annual scholarships worth € 20,000 each to outstanding young women scientists in Austria. Due to the large number of outstanding applications, the Austrian Academy of Sciences is financing a one-time fifth scholarship in 2017.

These scholarships aim to support and encourage young women's efforts to earn research-relevant qualifications—and, as outstanding researchers, to function as role models whom others will imitate. Additionally, the public is to be made aware of excellent scientific achievements while simultaneously getting to know the female face of research.

The scholarships were presented at a formal ceremony which took place at the Austrian Academy of Sciences on 22 November 2017. The laudatory address was held by the physician, former French government minister, and first European woman in space Claudie Haigneré.

2017 winners:

- Laura Castoldi, MSc, *pharmaceutical chemist*, University of Vienna
- Dr. Angelika Czedik-Eysenberg, *plant physiologist*, Gregor Mendel Institute, Austrian Academy of Sciences, Vienna
- Laura Dolores Gallego Valle, MSc, *biochemist*, Medical University of Vienna
- Dr. Katharina Rindler, *molecular biologist*, Medical University of Vienna
- MMag. Susanne Urach, *statistician*, Medical University of Vienna

↑ Formal conferral of the UNESCO-L'ORÉAL Austria Scholarships at the Austrian Academy of Sciences: Klaus Fassbender, Alexandra Pifl, Barbara Stelzl-Marx, Oliver Jens Schmitt, Susanne Urach, Margit Fischer, Claudie Haigneré, Laura Gallego Valle, Iris Rauskala, Paola Martinelli, Laura Castoldi, Angelika Czedik-Eysenberg (from left).

↑ Dr. Christiane Druml, occupant of the UNESCO Chair in Bioethics at the Medical University of Vienna, made possible the translation and publication of the “Bioethics Core Curriculum”; the resulting German-language version was released on 12 December.

• Presentation of the UNESCO Bioethics Core Curriculum

In October 2005, the 33rd General Conference of UNESCO adopted the “Universal Declaration on Bioethics and Human Rights”. Thus, the international community of states reached its first-ever fundamental consensus by which bioethics research and the application of its findings were placed on the basis of universally binding human rights and basic freedoms.

The most important principles of this declaration have now been incorporated into a “Bioethics Core Curriculum”. This curriculum is not a fully formulated course of studies, but much rather a curriculum suited to a diverse range of disciplines that can be employed in teaching worldwide. The Austrian Commission for UNESCO supported Dr. Christiane Druml, occupant of the UNESCO Chair in Bioethics at the Medical University of Vienna, in translating and publishing this curriculum, thus affording the general public broad access to it in German. The Austrian presentation of the curriculum took place in Vienna on 12 December.

Academic Freedom as a Human Right

Commentary by **AO.UNIV.-PROF. MAG. DR. GERD OBERLEITNER**

ACADEMIC FREEDOM is significant for everyone who is engaged in scholarship and scientific research, for the creation and dissemination of knowledge, and for universal participation in scientific progress. Since adoption of the Universal Declaration of Human Rights in 1948, academic freedom has been acknowledged as a human right. Article 15 of the United Nations' International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights of 1966, for instance, proclaims the right to academic freedom as part of the right to education and as a consequence of the right to enjoy the benefits of scientific progress, while Article 13 of the European Union's Charter of Fundamental Rights demands that academic freedom be respected as an expression of the freedom of the arts and scientific research. At the same time, academic freedom now faces threats from many directions, due not only to the political persecution of individual researchers but also to the discrediting of research findings that are considered undesirable as well as to more or less subtle limitations placed on scientific thought.

Three Levels of Academic Freedom

In terms of academic freedom's realisation as a human right, three interrelated levels need to be addressed. First of all, academic freedom is the freedom of every individual who is active

in academia—as an instructor, as a researcher, or as a student—to enjoy his or her legally guaranteed individual human rights to the fullest extent in the academic context. This relates particularly to the freedom of opinion, the freedom of speech and information, and the freedom of assembly and association, as well as the right to acquire knowledge unhindered and by freely chosen methods, to inform oneself and others, to form one's own opinion, to pass on knowledge, and to participate in the creation of knowledge. This necessarily goes hand in hand with the responsibility to respect ethical and legal boundaries in the process of knowledge production and transferal as well as to adhere to academic standards in the context of the discipline at hand.

"Academic freedom now faces threats from many directions, due not only to the political persecution of individual researchers but also to the discrediting of research findings that are considered undesirable as well as to more or less subtle limitations placed on scientific thought."

Second, academic freedom is possessed of a collective dimension that also represents the core substance of academic institutions' scholarly and scientific autonomy. Academic freedom is unthinkable without (real and virtual) places where researchers, instructors, and students can assemble freely. This protects universities and other tertiary-level institutions of learning from interventions on the part of the state or other protagonists. At the same time, academic decision-makers have an obligation to safeguard and support academic freedom within their institutions. Accordingly, university governance

must likewise be based on academic freedom in the context of its (socio-) political responsibilities and the freedom of the individual to shape research and teaching.

Third, academic freedom defines the role of the state toward academic institutions and their personnel. In this context, the state bears an obligation to respect individual, collective, and institutional academic freedom. It is equally obligated to protect universities and researchers from attacks by third parties and to ensure the free practice of research and instruction as well as to take legal, administrative, and financial measures to guarantee the practice of scientific and scholarly research and teaching. Academic freedom is thus a multidimensional human right, its significance needs to be defended in times of increasing attacks on science and scholarship, on their freedom and on their importance.

© Konstantinos Tzivaniopoulos

AO.UNIV.-PROF. MAG. DR. GERD OBERLEITNER is Professor of International Law at the University of Graz and holder of the UNESCO Chair for Human Rights, which is attached to the Faculty of Law. He also heads that university's Institute of International Law and International Relations as well as its European Training and Research Centre for Human Rights and Democracy.

CULTURE

Culture as understood by UNESCO includes not only the arts and letters in the strict sense, but also modes of life, the fundamental rights of the human being, value systems, traditions, and beliefs. It is about the whole complex of spiritual, material, intellectual, and emotional features that characterise a society.

UNESCO'S CULTURAL FOCUSES: Cultural Diversity | World Heritage | Protection of Cultural Property | Intangible Cultural Heritage | The working emphases of the Austrian Commission for UNESCO in the cultural field are oriented toward the active implementation of the seven culture-related UNESCO conventions. Focuses of activity: promotion of the diversity of cultural expressions, protection and safeguarding of tangible and intangible cultural heritage, and protection of cultural property.

SAFEGUARDING AND PROMOTING DIVERSITY in the Arts and Culture

THE AIM OF THE UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions is to employ suitable policies and measures to create an environment in which the arts and culture can flourish in freedom and enjoy protection from being subject purely to economic considerations. Core themes of the Convention are: protective zones for the arts and culture in free trade agreements, preferential support for minority and niche programming, active participation by civil society, and the easing of international cultural exchange.

“Making possible diversity in the arts and culture—locally, regionally, and internationally—for sustainable cultural development on the basis of human rights.”

Diversity is to be facilitated at all stages of the cultural value added chain:

- Creativity and artistic creation
- Cultural production
- Dissemination and distribution
- Access to and participation in the arts and culture

The Austrian Commission for UNESCO functions as a national point of contact for questions on the Convention's implementation in Austria. A central concern of the ÖUK is dialogue and cooperation with relevant stakeholders in order to shape favourable structures and overall conditions for cultural diversity in Austria.

Advising and supporting bodies

Expert Panel on Cultural Diversity: supports the ÖUK in coordinating all matters pertaining to the Convention.

Working Group on Cultural Diversity: dialogue platform for the active involvement of civil society.

Relevance to the UN Sustainable Development Goals (SDGs)

SDG 5: Safeguarding the diversity of cultural expressions goes hand in hand with the promotion of gender equality in the cultural field; the one cannot be achieved without the other.

SDGs 16 and 17: A fundamental pillar of the Convention is participation and partnership with civil society; only in this manner—in the cultural field, as elsewhere—can policies be shaped in a way that is transparent, participative, and needs-oriented.

SELECTED ACTIVITIES, 2017

• Analysis and Workshop: Learning from International Experience

Ten years after the Convention took effect, UNESCO's 147 implementation reports from all of the world's regions represent a rich pool of information on other states' experiences and measures. In 2017, this resource was made usable for Austria for the first time. At the behest of the Austrian Federal Chancellery and the ÖUK, three experts from Austria analysed central policy fields of the Convention and identified measures taken by other states that would also be relevant for Austria. In focus were measures for the involvement of civil society in the political process, for the promotion of gender equality in the arts and culture, and for the promotion of international cooperation in the cultural sphere. The results of their analyses were presented at a workshop on 27 November and discussed together with the German expert Christine Merkel.

© ÖUK

© ÖUK

↑ Experts analysed central policy fields addressed by the Convention and set them in relation to Austria. A workshop was held at which they presented and discussed their findings.

• Closed Conference on Cultural Diversity: Perspectives of Civil Society

From 22 to 23 February 2017, the ÖUK invited representatives of the domestic arts and cultural sector to Eisenstadt for its 7th closed conference on "Cultural Diversity". In a way that has proven successful in the past, the focus was on those themes that, from the perspective of artistic and cultural practice, can be considered central concerns relating to the Convention's implementation: artistic and press freedom, the social situation of arts and culture professionals, promoting culture and diversity, conditions affecting international cultural exchange, artistic mobility, and culture in international trade negotiations as well as in the context of Agenda 2030. The outcomes of these deliberations were documented in a final communique.

CONVENTION on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions

2005	adopted by UNESCO
2006	ratified by Austria
146	States Parties (145 states plus the European Union)
97	projects for the structural reinforcement of cultural creation supported in
52	developing countries by the "International Fund for Cultural Diversity"
146	periodic, publicly available national reports on implementation, including
2	Austrian implementation reports (2012 and 2016)

Role of the ÖUK: maintaining the Convention's Austrian Point of Contact.

ÖUK priorities: informing and advising, dialogue forums for inter-ministerial coordination and the involvement of civil society, representation of Austria in UNESCO organs on the Convention, public relations work.

© ÖUK

↑ Brunnenpassage in Vienna launched a series of impulse events on artistic freedom in Austria in cooperation with the ÖUK and the Arts Rights Justice EU Working Group.

• **Debate and Networking: The Focal Point of Artistic Freedom**

Artistic freedom is a universal human right and the Convention calls vehemently for its recognition and safeguarding. The number of documented offenses against artistic freedom more than quadrupled between 2014 and 2016. The ÖUK has therefore adopted the thematic area of artistic freedom as a new working focus and begun supporting initiatives by domestic stakeholders. 2017 saw the Viennese art-social space Brunnenpassage launch a series of impulse events on artistic freedom in Austria in cooperation with the ÖUK and the “Arts Rights Justice EU Working Group”. Alongside events involving affected artists, support was provided for the capacity-building and networking activities of interested stakeholders.

• **Awareness-Raising and Public Relations Work**

As the national point of contact, the ÖUK continued providing information pertaining to the Convention and its relevance to specific groups at numerous events in 2017—from lectures hosted by the municipality of Gallneukirchen to events of the International Atomic Energy Agency. And alongside the relaunch of the ÖUK’s website, 2017 also saw the ÖUK release numerous Convention-related publications: from a Convention Booklet to a new informational folder on the Convention to documentation concerning specialised events in which it was involved in 2016 and 2017.

© ÖUK

↑ All documents on specialised events are available online.

• **Internationale Governance: Participation in Decision-Making Bodies of UNESCO**

The Conference of States Parties, the top-level UNESCO body on the Convention, met in June 2017. The climax of this Conference meeting was the adoption of the directives applicable to the Convention’s implementation in the digital sphere. The Austrian Commission for UNESCO coordinated the position to be taken by Austria in the negotiations, ensured civil society’s involvement in this process, and represented Austria in the Conference. Further 2017 milestones on the UNESCO level were the first Civil Society Forum on the Diversity of Cultural Expressions in June as well as presentation of the related first Civil Society Report in December—two new measures that Austria played a key role in developing.

© UNESCO Christelle ALIX unter der Lizenz CC BY-NC-ND 2.0

↑ June witnessed the Conference of States Parties, opened by new UNESCO Director-General Audrey Azoulay. One of UNESCO’s 2017 milestones: presentation of the first Civil Society Report.

© Public Domain

Artists and cultural workers are undervalued and unfairly remunerated by large industries that derive profits from creative work.

Diversity of Cultural Expressions The Civil Society Perspective

Interview with

VALERIA MARCOLIN and **SILJA FISCHER**

Representatives of civil society presented its very first reports on the UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions to the Intergovernmental Committee at UNESCO – a landmark event, as people called it. What is this report about?

VALERIA MARCOLIN: The report is about how civil society implements the Convention on a daily basis in the field, contributes to its promotion, monitors policies, and measures implementation to ensure a diversity of cultural expressions nationally and internationally. As we all know, civil society is a

very diverse body in terms of regions, scopes, size of organisations, and actors (over 80 organizations reaching out to 2600 civil society organizations from all world regions contributed to the report). Our main challenge was to ensure that the report reflects the richness of this diversity of actors, needs, and achievements while defining common challenges, goals, and proposed solutions. Additional elements were provided by regional and thematic reports.

What were the key findings of the report?

VALERIA MARCOLIN: The report was developed within only 4 months after the first Civil Society Forum in June 2017 and on a fully voluntary basis

following a call for contributions. Of course it doesn't aim to be exhaustive, but it's quite rich in content. We have identified more than 70 recommendations for the four goals of the monitoring framework of the Convention. But we of course needed to be a bit more focused on issues which are of major importance from a civil society point of view

"Our main challenge was to ensure that the report reflects the richness of this diversity of actions, needs, and achievements while defining common challenges, goals, and proposed solutions."

to engage in a real participatory debate with the parties to the Convention. So we selected 13 key recommendations that were presented around three main findings officially to the States Parties, that appeared to be held in common even though they had to be adapted to local contexts:

The first one is the growing pressure and challenges faced by the cultural sector. We feel that the sector itself is in significant transition due to the changes of our economy, the digital shift, and the overall current environment. Artists and creators are being undervalued and unfairly remunerated by large industries

"With the rise of new tensions around the world—including those related to the cultural dimension of conflicts—and the digital shift, we need to promote the meaning of the Convention."

that derive profits from creative work. Small, medium-sized, and not-for-profit organizations, which are a big part of civil society, are at risk—especially those that are independent. This puts the diversity of cultural expressions at stake. We need to find ways to measure the health of organizations and of the cultural sector to see how civil society can act on safer grounds in terms of the diversity of cultural expressions.

The second main challenge is transnational mobility. The questionnaires we spread among organizations revealed that we are confronted with increasingly restrictive global practices. A Priority has to be given to South-North and South-South mobility, including in relation to Articles 14 and 16 of the Convention. But we are now also beginning to face new mobility challenges in North-North cooperation. So we want to raise awareness that it is an overall challenge. We need to find ways to facilitate the movement of artists and cultural professionals, not least in order to develop a strategy together with the other States Parties that ensures a regionally balanced representation of civil society at international meetings like that of the Intergovernmental Committee on the 2005 UNESCO-Convention. In recent years, we've worked hand in hand with the Parties and the Secretariat to raise

awareness of this specific need, and important decisions were made by the Intergovernmental Committee in 2015 and 2016. We now need to "make it happen" through joint synergies.

The final and, one might also say, outstanding key finding is that in all world regions, the Convention itself is still not very well known. This is a challenge both for the States Parties and for civil society. It means that civil society can't fully harness the potential the Convention offers: to engage in policy-making, to secure that diverse voices are heard, to perform an active watchdog role, to integrate its innovative dimensions and to provide new ideas to States Parties. With the rise of new tensions around the world—including those to the cultural dimension of conflicts—and the digital shift, we need to promote the meaning of the Convention in this challenging world we are living in and design a global campaign to promote the Convention among various stakeholders.

What do you expect to happen now? When would you say the report was a success? What are you wishing for?

SILJA FISCHER: Firstly, the report contains a wide range of recommendations, and we do hope that one or the other recommendation will influence the future decision making of the States Parties on various items.

Secondly, the report provides additional information on how civil society participates in the implementation of the Convention. It complements the information that is given by States Parties in their reports and should have the benefit of offering a broader picture of what's happening in certain countries or in certain regions or globally.

And thirdly, it reconfirms the need for a very strong dialogue, including with the UNESCO Secretariat.

For us as members of civil society, the reporting process has given us a big stimulus for our future work. At one point in time, one could observe a certain disengagement of civil society in the UNESCO governing bodies,

with fewer organizations participating. But civil society participation received a very important new impetus from the two above-mentioned decisions of 2015 and 2016. They lent enormous reinforcement the space that was given civil society in the Convention's implementation, leading to a far greater participation by civil society in the work of the governing bodies the years after. I think that this Committee meeting we had a record number of participating civil society organisations. And this is one of the biggest results of the report: having brought together a large number

"One of the biggest results of the report: having brought together a large number of civil society stakeholders and to both discuss and define the further process."

of civil society stakeholders together and to both discuss and define a process that will lead to better self-organization of civil society and much more efficient and effective participation by civil society—not only in the governing bodies, but also in the implementation of the Convention itself.

© Valeria Marcolin

© Silja Fischer

VALERIA MARCOLIN is Co-Director of the organization Culture et Développement (France).

SILJA FISCHER is Secretary-General of the International Music Council. The two were members of the editorial team for one of the first civil society reports on the 2005 UNESCO-Convention. This report was presented at the Intergovernmental Committee Meeting on December 14th 2017 at UNESCO Headquarters in Paris.

WORLD HERITAGE –

Protection and Preservation, an Obligation Under International Law

ON THE INTERNATIONAL level, the UNESCO Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage is the most important instrument enacted by the members of the international community for the protection of their cultural and natural heritage. Its purpose is to help safeguard cultural and natural sites of outstanding universal value and preserve them for the long term.

In 2017, Austria's first-ever natural heritage site was inscribed on the World Heritage List: the 41st session of the World Heritage Committee in Krakow witnessed the successful serial nomination of the "Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe", which includes two beech forest areas in Austria. With this, Austria now has ten internationally listed World Heritage sites.

Alongside the inscription of sites on the World Heritage List, the World Heritage Committee also examined pre-existing sites' state of conservation. It was thus that the Committee's 2017 session saw the "Historic Centre of Vienna" placed on the List of World Heritage in Danger due to the situation involving a construction project on Heumarkt (which lies within the site's core zone) as well as due to the city's inadequate urban development instruments.

© OUK

↑ The "Historic Centre of Vienna" was placed on the List of World Heritage in Danger at July's World Heritage Committee meeting in Krakow. For years, concrete demands and measures by UNESCO have been aimed at preventing conditions there from deteriorating further.

SELECTED ACTIVITIES, 2017

• World Heritage Committee Meeting in Krakow

July's World Heritage Committee session in Krakow saw an Austrian natural heritage site listed for the first time: the serial, transnational nomination of the "Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe", coordinated by Austria, was a success. This natural heritage site encompasses a total of 41 protected areas in 12 states (Albania, Belgium, Bulgaria, Germany, Croatia, Italy, Austria, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, and Ukraine),

Relevance to the UN Sustainable Development Goals (SDGs)

SDG 11: The World Heritage Convention contributes to the sustainability of cities and human settlements by calling for the strengthening of efforts to protect and safeguard the world's cultural and natural heritage (Target 11.4).

SDG 13: The protection of cultural heritage contributes to strengthening resilience as well as adaptability to climate-related hazards and natural disasters (Target 13.1).

© Bartłomiej Banaśzak, Narodowy Instytut Dziedzictwa

↑ Cause for the representatives of 12 nations to celebrate: since the 2017 World Heritage Committee meeting, the transnational nomination "Ancient and Primeval Beech Forests" has been a World Natural Heritage site.

On the Domestic Implementation of the World Heritage Convention

Commentary by
WOLFGANG WIESHAIDER

The Convention Concerning the Protection of the World's Cultural and Natural Heritage, as an international treaty that amended and expanded upon existing national laws, required the approval of Austria's National Council and Federal Council (BGBl. [Federal Law Gazette] 60/1993, most recently amended in BGBl. III 84/2017). And as already stated in the commentary published along with the corresponding government bill (644 BlgNR XVIII. GP), it was not deemed necessary to pass special laws for the treaty's fulfilment since existing Austrian laws were viewed as being in conformance with the Convention, which was in turn viewed as suitable for direct implementation.

The first regulatory areas identified as belonging to the Convention's scope—in part due to the definition of Cultural Heritage and Natural Heritage in Articles 1 and 2 of the convention—were laws protecting monuments and nature. Interpretation in conformance with international law, of course, is required of all areas of the legal system—independent of whether World Heritage, for example, is explicitly mentioned (such as in an environmental impact report) or not (as is largely the case in laws governing construction and regional planning).

According to Article 4, States Parties acknowledge their duty to ensure the identification, protection, and conservation of the cultural and natural heritage

present within their jurisdictions in terms of both substance and value as well as ensure its transmission to future generations.

And Article 5 obligates States Parties to endeavour to take suitable legal and administrative measures necessary for the above as well as for the revitalisation of this heritage.

"According to Article 4, States Parties acknowledge their duty to ensure the identification, protection, and conservation of the cultural and natural heritage."

Therefore, when the Austrian Supreme Administrative Court's verdict on the Semmering Railway emphasises—with reference to the materials quoted above—that Article 4 is to be understood simply as a basic political orientation (VwSlgNF 18760 A, 19248 A), some supplemental explanation is required. After all, the pledge to "endeavour" mentioned in Article 5 is not normed in some abstract and isolated way; it is much rather oriented on the possibilities of and conditions in the country in question. This clarification needs to be pursued. For our country's legal possibilities and conditions lie in the existing provisions contained in laws on the protection of monuments and nature, on environmental impact assessments, and on construction and

regional planning, to name just the most important legal categories.

Interaction of various regulatory fields

Due to the complexity of World Cultural Heritage and its manifestations in the form of monuments, groups of buildings, and sites (Art. 1) as well as of World Natural Heritage in the form of geological and physiographical formations and of natural sites and areas (Art. 2), it is only through the interaction of various regulatory fields that an adequate standard of protection can be consistently guaranteed (see E.-R. Hönes, *Natur und Recht* 2008, 319–325).

Furthermore, classic nature protection laws already exhibit an interlacing of culture- and nature-related material comparable to what is found in the Convention. The literal conservationist purpose of protecting pieces of land or certain species of plant or animal within their habitats—not as individual objects, but as categories—is joined by a metaphorical cultural-legal mission with regard to objects and areas that are worthy of being preserved due to their scientific, cultural-historical, or other cultural significance (see W. Wieshaider, *Stumm vibrierender Miltaut*, 2016, 296–298).

The abovementioned areas of federal and provincial law provide for the protection of individual objects, ensembles, or entire areas, protection that entails legal consequences in the administrative sphere such as mandates to weigh certain factors and requirements to obtain additional permits when altering or restoring protected objects.

By way of specifying some examples, such possibilities have been used by – the Federal Monument Protection Office when it placed under protection Schönbrunn Palace and the surrounding park, the Semmering Railway, and the urban ensemble of Melk's old town, embedded in the cultural landscape of the Wachau (Fokus Denkmal 5, 2014); or

- the provincial government of Burgenland when it designated the “Fertő/Neusiedlersee Cultural Landscape” as a zone unto itself in Appendix A of its 2011 Provincial Development Programme (Landesentwicklungsprogramm 2011; LGBl. [Provincial Law Gazette] 71); or
- the Lower Austrian provincial government with its designation of the Rax-Schneeberg Region as well as the Wachau and its environs as protected landscapes in accordance with § 2 Para 12 and 17 of its Ordinance Regarding Protected Landscapes (Verordnung über die Landschaftsschutzgebiete; LGBl. 5500/35-10, last amended in LGBl. 5500/35-10); or also
- the Upper Austrian provincial government with its designation of the World Heritage Region of Hallstatt-Dachstein as one of its rural stabilisation areas and the World Heritage Region of Salzkammergut as a region of touristic landscape potential and its stipulation of obligatory supplementary strategic goals for the same in §§ 6, 8 of its Provincial Regional Planning Programme of 2017 (Landesraumordnungsprogramm 2017; LGBl. 21) regarding sustainable development and the preservation of these landscapes’ characteristic appearance.

ADDITIONALLY, in order to meet the legislative obligations stemming from the Convention in keeping with international law,

- the Provincial Parliament of Salzburg contributed by establishing norms for the protective zones for the cultural landscape Historical Centre of Salzburg in its Law for the Preservation of the Old Town Centre of Salzburg of 1980 (Salzburger Altstadterhaltungsgesetz 1980; LGBl. 50, last amended in LGBl. 8/2017);
- the Provincial Parliament of Burgenland contributed by linking its Law on the National Park Neusiedler See-Seewinkel with the subsequent inscription of the Fertő/Neusiedler-

see Cultural Landscape;
 – and finally, the Provincial Parliament of Lower Austria contributed by way of explicitly including designated and inscribed World Heritage Sites as special standards of review with regard to preserving the appearance of com-

“Due to the complexity of World Cultural Heritage (...) it is only through the interaction of various regulatory areas that an adequate standard of protection can be consistently guaranteed.”

munities and landscapes worthy of protection in § 56 Para 1 of the Lower Austrian Building Code (Niederösterreichische Bauordnung; LGBl. 1/2015, last amended in 52/2017) in order to, according to the explanatory remarks (Ltg.-1378/B-23/3-2017), open up “the possibility of deeper-reaching assessment of the issue of local appearances”.

EVEN THOUGH the National Council, upon its approval of the Convention, assumed that the existing body of administrative law already provided sufficient means of ensuring Convention-conformity, legislative measures that contribute to concreteness and clarity would most certainly be helpful in terms of fulfilling the obligations entailed by the Convention. But whenever the administrative authorities unequivocally do enjoy interpretive freedom in employing their legally defined administrative instruments, the international legal principle of the sanctity of treaties made part of Austrian federal law by Art. 9 Para 1 of the Federal Constitutional Law (Bundes-Verfassungsgesetz; BGBl. 1/1930, last amended in BGBl. I 138/2017) obligates them to employ these instruments in the spirit of the Convention (see the ruling VwSlgNF 6943 F; H. Mayer, G. Muzak, Das österreichische Bundes-Verfassungsrecht,

2015, Art 9 B-VG, Anm I.3.).

Furthermore, it must be emphasised that this obligation applies to more than just the properties specified in the international “World Heritage List” in accordance with Art 11 Para 2 of the Convention, because the Convention itself makes no distinction between such goods and those that have yet to be listed (see Ph. Seifert, Das UNESCO-Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt und die Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland, 2016, 78–87). As a consequence, the above-mentioned amendment of the Lower Austrian Building Code (LGBl. 50/2017) also explicitly included designated sites in its normative text.

The realisation that adequate protection of World Heritage requires broad-based cooperation has manifested itself clearly on the level of the management plans and the working groups that have contributed to their formulation. But at the level of administrative law, there are still steps that need to be taken. For this reason, legislative clarifications of all laws affecting World Heritage—clarifications that embody impulses for the relevant administrative authorities to continually examine their actions’ conformity with the Convention in their areas of jurisdiction—can be viewed as welcome developments.

© Rommie Niedermeyer

AO.UNIV.-PROF. DR. WOLFGANG WIESHAIDER teaches and researches at the University of Vienna’s Faculty of Law and is specialised in areas of law relevant to religion and culture. He is also a permanent visiting professor at the Faculty of Law of Charles University, Prague.

including beech forests in Lower Austria's Dürrenstein Wilderness Area and Upper Austria's Kalkalpen National Park.

Two sites were added to the List of World Heritage in Danger, one of which was the "Historic Centre of Vienna" due to the planned construction project on Heumarkt as well as to urban development instruments that the committee has long deemed to be inadequate for the site's protection.

- **World Heritage Sites: Strategy and Exchange**

In its capacity as the coordinating office of the Austrian World Heritage Site Conference, the Austrian Commission for UNESCO works to

facilitate the collaboration of Austrian World Heritage stakeholders and to bundle their activities. In this role, the Commission initiated a meeting with the Austrian Federal Chancellery and ICOMOS Austria on 25 January. Furthermore, the Commission organised the closed conference of the World Heritage site managers on 5 April. Finally, the informational brochure on the ten Austrian World Heritage sites was published in an updated second edition.

- **13th Austrian World Heritage Site Conference**

The 13th Austrian World Heritage Site Conference took place on 27 and 28 October in the Wachau region at the invitation of the World Heritage site "Wachau Cultural Landscape", the Austrian Commission for UNESCO, the Austrian Federal Chancellery, and the Province of Lower Austria. In five thematic panel discussions, the topic of "Monitoring" was discussed by experts and lecturers, with a theoretical overview being illustrated and expanded upon by the Austrian and international experts' reports on their practical experiences.

- **World Heritage Site Submissions**

This year, as well, work was done on the planned submission of further Austrian sites: the nomination materials for the "Großglockner Alpine High Road" were formally acknowledged to be complete; the evaluation is to take place in 2018, and the World Heritage

© GROGHAC

↑ Großglockner Alpine High Road

© Paul Austen

↑ The Limes [Roman frontier]

Committee will make its decision in 2019. The 2017 agenda also featured the continuation of work on the expansion of the serial nomination "Frontiers of the Roman Empire" by Austria, Germany, Slovakia, and Hungary. And finally, the study "Thematic Study and Nomination Strategy for the Frontiers of the Roman Empire", which is required by ICOMOS, was finalised and presented both successfully and to great approval at the World Heritage Committee meeting in Krakow thanks to the initiative and central role of Austria.

© media wien

CONVENTION Concerning the Protection of the World's Cultural and Natural Heritage

1972	adopted by the General Conference of UNESCO
1992	ratified by Austria
193	States Parties
1.073	World Heritage sites worldwide
10	World Heritage sites in Austria

Role of the ÖUK: coordinating office of the Austrian World Heritage Site Conference, support, information, and advising.

ÖUK priorities: networking of Austrian world heritage-related entities, world heritage education, awareness-raising.

Austria's First UNESCO World Natural Heritage Site: "Primeval Beech Forests"

Commentary by

MAG. VIKTORIA HASLER

LUCKY SEVEN: on 7 July 2017, the annual session of the UNESCO World Heritage Committee inscribed areas of Austria for the first time on the World Heritage List as Natural Heritage—among 63 forested areas in a total of eleven European countries: Albania, Belgium, Bulgaria, Croatia, Italy, Austria, Poland, Romania, Slovenia, Spain, and Ukraine. The submitted nomination's official title: **"Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe"**.

This is a so-called serial World Heritage property. At the same time, it represents an expansion of the World Heritage site inscribed in 2007 that encompassed primeval forests in Slovakia and Ukraine and was expanded by German areas in 2011. This added 63 beech forests totalling 58,353 ha to the existing World Heritage property. The Natural Heritage site therefore now consists of 78 areas in 12 European states. What's astounding here is that these forests differ from one another substantially in terms of geology, biodiversity, ecology, climate, and plant communities, with each one exhibiting some unique characteristics. Due to their specific characters, scientists distinguish between 12 different beech forest regions, with the Austrian areas belonging to the "Alpic Region"; four areas in the Kalkalpen National Park in Upper Austria with a total of 5,262 ha

and one area in the Dürrenstein Wilderness Area in Lower Austria covering 1,573 ha are now recognised as "World Natural Heritage". The largest share of the area covered by this site is, however, in the Carpathians.

The Exceptional Path by Which Beech Forest Ecosystems Developed

This nomination was based on the criterion "Evolutionary Processes of Ecosystems". The special feature of the beech forests is the unique process gone through by *Fagus sylvatica*, the European beech, following the last ice age. Over the course of millennia, this extremely adaptable tree species spread out northward, westward, and eastward

Nationalpark Kalkalpen © E. Mayrhofer

from isolated pockets in southern Europe, forming forests with differing characteristics. Beech forests and mixed beech forests used to be prominent features of the European landscape. But since the early 18th century, they have been so decimated by industrialisation, forestry, and agriculture that only small remnants still exist today as old-growth forests (e.g., with an average tree age of 150 years) and with their natural structures intact. Their outstanding universal value (OUV), something that must be defined for every World Heritage site, consists in how they bear witness as a group to the exceptional development of beech forest ecosystems since the last ice age in Europe.

Austria served as the lead country for this nomination. The Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management (since reorganised as the Federal Ministry of Sustainability

© H. Glaser

and Tourism) was responsible for formulating the nomination dossier, for the project's complex coordination, and for completing the formal steps of submission over a period of more than

"Their outstanding universal value (OUV), something that must be defined for every World Heritage site, consists in how they bear witness as a group to the exceptional development of beech forest ecosystems since the last ice age in Europe."

two years. Never before in the history of World Natural Heritage sites has there been a nomination of such size and substantive complexity, and the film about the story behind the beech forests and their nomination produced in the process enjoyed great success.

In the course of preparing this nomination by way of a screening project financed by Germany, as part of which a survey was made of all suitable beech forests, a pan-European initiative arose

that resulted in the establishment of the association "European Beech Forest Network" in February 2017. Its membership consists of around 300 scientists and experts devoted to protecting and researching old-growth beech forests.

The Challenge of Transnational Management

In October 2017, at the invitation of the Austrian Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management, representatives from all 12 participating states met for the first time in order to discuss their future work together. The major challenge consists in doing justice to the requirements entailed by a mutually managed World Heritage site. Alongside requirements to report on the implementation of protection, serial World Heritage nominations also require a so-called **"Integrated Management System"**: all activities in the areas of research, monitoring, education, public relations work, and marketing must be coordinated. The Federal Ministry of Sustainability and Tourism is supporting Austria's activities in concert with the eleven other states in the form of a two-year project

that is co-financed by the EU, and a common homepage will be launched during 2018. Due to the success of this nomination, incidentally, the next expansion of this World Heritage property is already being planned—prospectively with Switzerland, Montenegro, and other states.

www.unesco.at/kultur/welterbe
www.weltnaturerbe-buchenwaelder.de/

© Viktoria Hasler

MAG. VIKTORIA HASLER, born in Trieben (Styria) in 1957, studied biology and geosciences at the University of Salzburg and is deputy head of the department "National Parks, Nature, and Species Protection" at the Austrian Federal Ministry of Sustainability and Tourism. Since July 2017, she has also functioned as the Austrian National Focal Point and coordinator for UNESCO World Natural Heritage.

PROTECTION OF CULTURAL PROPERTY / Illicit Trafficking in Cultural Property

ILLICIT TRAFFICKING in and deliberate destruction of cultural property are global problems: museums and archaeological sites are plundered, with cultural property being removed to foreign countries, and cultural heritage is permanently destroyed. To this day, the most important international legal instrument with which to combat illicit trafficking in cultural property is UNESCO's "Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property" of 1970. Additionally, the Hague Convention has protected cultural property in the event of armed conflict since 1954.

Relevance to the UN Sustainable Development Goals (SDGs)

SDG 13: The protection of cultural property correlates directly with strengthening the resilience and adaptive capacity to climate-related hazards and natural disasters (Target 13.1). **SDG 16:** The implementation of this UNESCO convention supports the recovery and return of stolen assets, particularly cultural property, and thus combats organised crime and helps to reduce illicit financial flows (Target 16.4).

SELECTED ACTIVITIES, 2017

• Cultural Property Panel

The inter-ministerial Cultural Property Panel of the Austrian Federal Ministry of the Interior (BMI), of which the Austrian Commission for UNESCO is a member, held several meetings for the purpose of collaboration and information exchange. In 2017, the panel published the informational brochure "Kultur unter Schutz. Informationen aus erster Hand" [Culture Under Protection. First-Hand Information]. It presents basic information on the topics of theft, the import and export of cultural property, and the protection of architectural objects that may be of use to art and antique dealers, buyers, and museums, as well as to customs officials and police. To complement this, a "Code of Ethics for Art and Antique Dealers in Austria" based on the "UNESCO Code of Ethics" was adopted that underlines the great responsibility borne by art dealers in their handling of cultural property.

• Informational Events

Awareness-raising measures are an important aspect of protecting cultural property and combating illicit trafficking. Alongside publishing

its informational brochure, the Cultural Property Panel also held several events and expert talks to which the Austrian Commission for UNESCO was also invited. Furthermore, the "Palmyra Talks" initiated and successfully conducted by ICOM Austria are to be continued in the future. And finally, Danube University Krems set up a post-graduate programme on the theme of protecting cultural property, which the Austrian Commission for UNESCO supports with lectures about UNESCO in general and the protection of cultural property in particular.

© colourbox.de

CONVENTION on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property

1970	adopted by the General Conference of UNESCO
2015	ratified by Austria
134	States Parties

HAGUE CONVENTION for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict

1954	adopted in The Hague; expanded by the Second Protocol in 1999
1964	ratified by Austria
130	States Parties

Role of the ÖUK: support, advising, and awareness-raising.

ÖUK priorities: support of implementation, participation in the Cultural Property Panel, awareness-raising activities.

INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE

Creativity, Identity, Continuity

The CONVENTION for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage was created to complement the UNESCO Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, thereby extending protection under international law to living traditions. Intangible cultural heritage is supported by human knowledge and skill, represents an expression of creativity, and conveys identity and continuity. Traditions, customs, and forms of craftsmanship are passed on and renewed from generation to generation.

“Intangible cultural heritage, developed and handed down over many generations, serves to anchor people in the here and now.”

Five categories render this concept more easily comprehensible and also serve as the basis for nominations on the national and international levels:

- Oral traditions and expressions, including language as a vehicle of the intangible cultural heritage
- Performing arts
- Social practices, rituals, and festive events
- Knowledge and practices concerning nature and the universe
- Traditional craftsmanship

➤ 2017 saw seven traditions newly inscribed on the National Inventory of Intangible Cultural Heritage in Austria. The certificates were presented at a formal ceremony on 9 November at the Augartenpalais, headquarters of the Vienna Boys' Choir.

Austria's National Inventory of Intangible Cultural Heritage

This list collects and documents extant traditions and the societal diversity to which they bear witness, thus also representing a significant awareness-raising measure with regard to the preservation, conveyance, and promotion of intangible cultural heritage in Austria. The National Inventory was established in 2010, and its currently 103 entries contribute to a better understanding and to the visibility of Austria's astounding diversity of existing living traditions.

An interdisciplinary Advisory Panel makes regular decisions on the inscription of traditions on the Australian Inventory and the nomination of national elements for one of the three international UNESCO lists.

.....

Relevance to the UN Sustainable Development Goals (SDGs)

SDG 8: The promotion of local traditions and traditional craftsmanship provides impulses for national markets that in turn generate employment opportunities featuring decent work as well as support local productive activities. (Targets 8.3 and 8.5)

SDGs 10 and SDG 12: Measures that give preference to commerce in locally produced goods ensure sustainable patterns of consumption and production and contribute to reducing inequalities within and between countries.

.....

SELECTED ACTIVITIES, 2017

- 2017 saw the National Inventory of Intangible Cultural Heritage in Austria grow by **seven new traditions**, which were presented publicly on 9 November at the Vienna Boys' Choir headquarters at the Augartenpalais. November also saw release of the new publication *Intangible Cultural Heritage in Austria*.

© Atelier Goldrichtig, Wien

CONVENTION for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage

2003	adopted by the General Conference of UNESCO
2009	ratified by Austria
175	States Parties
399	elements on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity
52	elements on the List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding
19	elements on the Register of Good Safeguarding Practices
103	traditions in the National Inventory of Intangible Cultural Heritage in Austria

Role of the ÖUK: awareness-raising in the interest of safeguarding, conveying, and supporting intangible cultural heritage in Austria, compilation of the National Inventory.

Topics for the ÖUK in 2017: inscription of seven further traditions on the Austrian National Inventory of ICH; emphases: traditional craftsmanship, dealing with nature, ethics, & intangible cultural heritage.

© Christoph Detschmann

↑ Presentation of the study *Traditional Craftsmanship as Intangible Cultural Heritage and as an Economic Factor in Austria* by author DI Heidrun Bichler-Ripfel on 25 February 2017 at the MAK.

• Emphasis on Traditional Craftsmanship

As part of the exhibition *HANDICRAFT: Traditional Skills in the Digital Age* at the Austrian Museum of Applied Arts (MAK), the study *Traditional Craftsmanship as Intangible Cultural Heritage and as an Economic Factor in Austria* was presented to the public on 25 February 2017. This study was conducted at the initiative of the Austrian Commission for UNESCO and at the behest of the Austrian Federal Chancellery (BKA) and the Federal Ministry of Science, Research, and Economy (BMWFW). At the presentation, the study's authors—Heidrun Bichler-Ripfel and Maria Walcher—introduced its major themes, and MAK Director Christoph Thun-Hohenstein emphasised the significance of traditional craftsmanship and the importance of studying it in a scholarly manner.

• Multilateral Nominations for the Representative List

Austria joined Germany, Slovakia, the Czech Republic, and Hungary in submitting the (ÖUK-coordinated) nomination of European Blue-print [resist block printing and indigo dying] for inscription on the Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity. The nomination dossier was signed at the Federal Chancellery and transmitted to UNESCO in March 2017 by Federal Minister Thomas Drozda and his peers from the participating partner states. Austria also partnered with Switzerland to nominate Experiential Knowledge Concerning Avalanche Risk Management for inscription on this international UNESCO list.

↪ The traditional craft of "Gilding and Faux Painting", listed in the National Inventory of Intangible Cultural Heritage in Austria since 2017.

© BKA/Christopher Dunkler

↑ Federal Minister Thomas Drozda chats with blueprinters. The occasion: signing of the multinational nomination of “European Blueprint”.

© Friedrich Juen

↑ Together with Switzerland, Austria nominated “Experiential Knowledge Concerning Avalanche Risk Management” for inscription on the international List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

• **International Activities**

Austria has been a member of the Convention’s Intergovernmental Committee since June 2016. The ÖUK thus plays an advisory role both at meetings of this international committee and at meetings of international working groups. Furthermore, fundamental international UNESCO documents on intangible cultural heritage are regularly translated by the ÖUK and made available to the general public; this is done partly in exchange with the three other German-speaking national commissions. And finally, the ÖUK joined forces with the German Commission for UNESCO to produce a working translation of the Ethical Principles for safeguarding of the intangible cultural heritage into German.

• **Intangible Cultural Heritage Between the Past and the Present**

At the instigation of the ÖUK, preparations were begun for the first conference of German-speaking national commissions on the topic of “The Value of Intangible Cultural Heritage for Present-Day Societies”. For the first time, experts will address the complex phenomenon of intangible cultural heritage, discussions of which are often somewhat controversial. This conference seeks to address questions such as how the value of intangible cultural heritage for society and for society’s present-day cultural self-concept can be ascertained.

• **Intangible Cultural Heritage Goes Science – Cooperation with Universities**

It is very pleasing to note the growth of cooperative activities involving Austrian universities, which are beginning to include intangible cultural heritage (ICH) in their curricula. At the beginning of the year, the ÖUK joined forces with the Meserli Research Institute at Vienna’s University of Veterinary Medicine for a workshop on the topic of Animal Ethics that witnessed a discussion by experts of issues relating to hunting practices as intangible cultural heritage. Additionally, both the University Of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (as part of a course and a summer programme on ethnobotany) and the research platform Mobile Cultures And Societies (University of Vienna) also dealt with intangible cultural heritage. What’s more, a rising number of students are now dealing with intangible cultural heritage in their theses and dissertations.

© Elisabeth Klum

↑ International students of the summer school course on ethnobotany visit the Austrian Commission for UNESCO.

Sharing Cultural Heritage

Commentary by

DR. STEFAN KOSLOWSKI

With its 175 States Parties, the UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage enjoys near-universal validity. But political success notwithstanding, academic circles have repeatedly highlighted certain critical points. This UNESCO convention, as the result of long-running political discussions, brings together the most varied notions of culture. And even just the distinction between tangible and intangible cultural heritage, as well as the fact that they are dealt with in different conventions, represents a challenge both theoretical and in terms of implementation. Additionally, the Convention would seem to harbour the notion of a culture that has always existed, that was formed by relatively stable and self-contained communities, and that has been handed down from generation to generation. Such notions—as popular as they remain despite all scholarly attempts at

enlightenment—clash in some respects with the more deconstructive notion of culture that is employed in the cultural science field. This latter understanding emphasises ongoing transformation, variability dependent on the protagonists involved, and diverse processes of exchange. Phenomena such as globalisation, digitisation, migration, individualisation, and urbanisation would seem to lie outside the UNESCO Convention's field of view. And instead of a strictly demarcated definition of “intangible cultural heritage”, the Convention merely offers various, occasionally quite vague descriptive formulations.

More Than Just an Inventory

Criticism of the concept and terms employed by the UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage remains blind if it ignores this Convention's achievements and the societal and cultural policy-related possibilities that it has opened up.

And the existing latitude contained in this UNESCO Convention, which has thus far received relatively little testing in practice, results from the need to interpret and operationalise it. Particularly on the national level, the Convention leaves open quite a bit of space within which to shape things. This can even be seen in the fact that Germany, Austria, and Switzerland use differing translations of the Convention into German and apply differing processes in compiling their inventories. And for that matter, it's by no means just the term “intangible cultural heritage” that requires interpretation. Other terms used by the Convention such as “transmission”, “safeguarding”, “communities”, and “vehicle” likewise need to be given thought.

It's precisely in the interpretation of such terms used in the Convention, in the discussion of how tangible, intangible, and—lest we forget—digital cultural heritage interact, as well as in the debate on what cultural practices are to be evaluated as intangible cultural heritage with an open future, that the central interest of this Convention can be made out: its implementation presents an opportunity to more sharply attune our own senses to cultural practices without having to heed obsolete notions of what “culture” is. In this, the UNESCO Convention gives rise to the question of what's important to us today and what will be important to us tomorrow—in other words, it provokes a discussion of values. It goes without saying that such negotiation features differences of opinion, differences that liberal societies can handle. So the Convention can in fact be conceived of and employed as an instrument for developing a society's self-conception. And in doing so, the compilation of an inventory is just one possible format for this process. Such inventories are, after all, neither comprehensive nor complete; all that they should do and can do is provide impressions of the multifarious nature of living cultural heritage based on concrete examples.

The Participative Genesis of Heritage

The UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage affects more than just the cultural heritage discussion. It also breaks up deep-seated patterns of argumentation and action on the part of cultural patron-

“The Convention’s implementation presents an opportunity to more sharply attune our own senses to cultural practices without having to heed obsolete notions of what “culture” is. In this, the UNESCO Convention gives rise to the question of what is important to us today and what will be important to us tomorrow.”

age insofar as it emphasises the central significance of communities, groups, and individuals in lending intangible cultural heritage its value: this “genesis of heritage”, a process that actually consists in the “creation of heritage”, is no longer understood to be the privilege of political, administrative, or academic elites. The most diverse stakeholders—including cultural institutions, organisations of civil society, and other circles that have devoted themselves to upholding cultural heritage—take part in making it so. The Convention’s preamble explicitly recognises the role of stakeholders in the production, safeguarding, maintenance, and continual re-creation of cultural heritage. And Article 15 of the Convention emphasises the widest possible participation of communities, groups, and individuals in creating, maintaining, and transmitting this heritage. So the objective is to stimulate the self-awareness of the respective stakeholders as those by whom intangible cultural heritage is

upheld. To live intangible cultural heritage means sharing it, passively and actively taking part in it, becoming part of it, and being part of it.

Emphasis of the contribution made by civil society beyond specialist expertise and apart from political and administrative decisions is a specific feature of this UNESCO Convention that sets it apart from others. The Convention activates the involvement of civil society and explicitly welcomes modes of cultural participation that require no privileged knowledge and aim to afford the greatest possible number of individuals the opportunity to participate in shaping cultural life. This is a cultural policy challenge that Switzerland and other countries are increasingly taking on. In Switzerland, “cultural participation” stands alongside “social cohesion” and “creation and innovation” as its own action area in the Federal Council’s cultural policy.

This concept of cultural participation corresponds to social policy efforts to promote political, economic, and social participation, meaning the population’s participation in and shared responsibility for public life: «tua res agitur.» This interplay of political, economic, social, and cultural participation aims to effect the overall improvement of opportunities for participation in society as well as for social inclusion and cohesion. “Participation” describes the objective of a multi-layered, interwoven, and continuous process. And cultural participation aims specifically to achieve the self-expression, self-activity, and self-sufficiency of the greatest possible number of people in the cultural field.

Beyond the Creation of Heritage

Just like the general cultural policy goal of cultural participation, the UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage as well as the UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions assume the equal value of different forms of cultural

expression, independent of their protagonists’ degree of professionalisation and without favouring specific categories of expression such as folk culture or high culture.

Increasing attention is being paid to the notion that the cultural and social significance of cultural production outside of professional art production needs to be more clearly acknowledged. The objective of “cultural participation”, the implementation of the UNESCO Conventions on Intangible Cultural Heritage and on the Diversity of Cultural Expressions, and the “Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society” (“Faro Convention”) all bear witness to this fact. For quite generally, these cultural policy concepts push for the consistent acceptance of diverse ways of dealing with culture and cultural heritage that accord an equal level of esteem to the superlative artistic achievements of the necessarily few and the cultural self-expression and commitment of the many.

DR. STEFAN KOSLOWSKI studied philosophy, sociology, and German language and literature at the University of Basel. He earned his doctorate in theatre studies (dissertation: *Stadttheater contra Schaubuden. Zur Basler Theatergeschichte im 19. Jahrhundert*. Chronos 1998) at the University of Bern. He has taught at universities and universities of applied sciences, worked as a cultural journalist, and headed cultural projects as well as cultural policy projects. Since 2012, he has been a research associate at the Switzerland’s Federal Office of Culture. His responsibilities include implementation of the UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage as well as the Office’s “Cultural Participation” agenda.

COMMUNICATION AND INFORMATION

This UNESCO programme is focused on supporting modern knowledge societies. These should be characterised by four principles: freedom of opinion and of the press, broad access to information and knowledge for all, education for all, and cultural diversity. A central pillar of this programme is safeguarding documentary heritage—the memory of humankind.

© Technisches Museum Wien

© Österreichische Nationalbibliothek

DOCUMENTARY HERITAGE / MEMORY OF THE WORLD PROGRAMME

UNESCO'S "Memory of the World" programme was founded in order to promote the protection of documents worldwide while sensitising society to the importance of documentary heritage and its preservation. The international Memory of the World Register and its numerous national offshoots are meant to contribute to raising public awareness of this topic, and as elsewhere, UNESCO also aims to facilitate broader public accessibility. The Austrian Commission for UNESCO has maintained a register of nationally important documents since 2013, and it currently contains 41 entries.

Relevance to the UN Sustainable Development Goals (SDGs)

SDG 10: The Memory of the World programme aims to sustainably preserve as well as promote and thus democratise public access to information and knowledge. In doing so, this programme makes a contribution to equal rights and equality of opportunity. **SDG 4:** Inclusive, equitable, and high-quality education can be ensured only if knowledge and information are sustainably preserved and passed on. **SDG 5:** Democratic access to knowledge and information contributes to gender quality.

SELECTED ACTIVITIES, 2017

• **Memory of the World Register: Two New Inscriptions from Austria**

In October 17, the Documents on the Semmering Railway and the Philosophical Nachlass of Ludwig Wittgenstein (the latter submitted together with Great Britain, Canada, and the Netherlands) were inscribed on the international Memory of the World Register. With these new inscriptions, Austria is now represented by 15 entries on the Register.

The Documents on the Semmering Railway, kept at the Vienna Technical Museum, bear impressive witness to the construction of Europe's first alpine railway. The project to build this railway segment through rugged, mountainous terrain, overseen by engineer Carl Ghega, was a pioneering achievement that met with worldwide interest.

MEMORY OF THE WORLD PROGRAMME

Preservation of and Access to Documentary Heritage

1992 programme founded

2015 Recommendation adopted

427 entries in the International
Memory of the World Register

15 of these from Austria

41 entries in the Austrian National
Memory of the World Register

Role of the ÖUK: administrative support of the National Committee, compilation of the National Register, awareness-raising.

ÖUK priorities: support of the National Committee, transmission of international nominations, keeping and maintaining the National Register.

The Austrian National Library is home to a significant share of the Wittgenstein Nachlass, parts of which are held by a total of five institutions in four countries. Wittgenstein numbers among the most influential philosophers of the 20th century. Alongside the close contact he maintained with the Vienna Circle, he also had a formative influence on linguistic-analytic philosophy in the Anglo-American sphere. His works were widely read across a diverse range of disciplines.

• **"Memory of Austria" – Postcard Series**

For the second time, the Austrian Commission for UNESCO produced a series of postcards themed on the "Memory of Austria" list, working closely with all of the other institutions involved in this project. The current postcard series is devoted to 2016's new inscriptions and vividly illustrates the diversity of the national register.

UNESCO World Documentary Heritage Pertaining to the Semmering Railway

Commentary by

DR. GABRIELE ZUNA-KRATKY

IN THE 19th century, Austria was one of Europe's premier railroading countries, with infrastructure ranging from the horse-drawn Linz-Budweis line, which took up operations on 1 August 1832 as the first public railway on the European mainland, to the fascinating technical achievement—and European first—of a railway crossing the Alps: the Semmering Railway.

The mid-19th century saw the Imperial-Royal Privileged Austrian State Railway Company begin realising an ambitious project: construction of a railway line running southward from Vienna that was to connect the capital with the Adriatic port of Trieste. The most technically challenging segment of this line was the one leading over the Semmering Pass. Carl Ritter von Ghega headed the project to build this Semmering segment, which ran from 1848 to 1854. His successful construction of this first mountain railway worldwide represented a true railroading milestone, and the Semmering Railway was designated a UNESCO World Heritage site in 1998.

On 31 October 2017, the documents on the construction of the Semmering Railway became the first archival holdings from the Vienna Technical Museum to be inscribed on the UNESCO's International Memory of the World Register. The 164 original documents on the Semmering Railway from the Imperial-Royal Historical Museum of Austrian

Railways show that this mountain railway, constructed between 1848 and 1854, received international attention as a pioneering achievement and was viewed as pointing the way ahead for future comparable railway construction projects even before it had been completed.

Impressive Documents on the Construction Work

Work As the efforts progressed, this large-scale technological project to construct a railway in the high mountains was documented by the involved engineers (including Carl Ritter von Ghega, Freiherr Gustav von Seenuß, Alois Lahoda, and Franz Rudolf Bayer)

"To this day, notebooks kept by the engineers, sketches, drawings, watercolours, lithographs, and steel engravings bear witness to the evolution of a large-scale construction site in the mountain wilderness."

and impressively portrayed by artists (including Imre Benkert, Ludwig Czerny, and Nicolas Marie Joseph Chapuy). To this day, notebooks kept by the engineers, sketches, drawings, watercolours, lithographs, and steel engravings bear witness to the evolution of a large-scale construction site in the mountain wilderness and the creation of imposing viaducts and tunnels using the technical means of that period. Construction drawings for the 1851 locomotive contest as well as the first mountain locomotives to go into regular production attest to the pioneering achievements of Austrian engineers. Panoramas and photographic views illustrate the road-bed's challenging route and make clear the fascination that this alpine railway, nestled in the wildly romantic landscape of the Semmering region, held for its early passengers. And archival materials from the first jubilees (1879 and 1904) show how the construction

of Europe's first alpine railway had an identity-building effect even during the 19th century.

The early documents were compiled mainly by engineers involved in the project, by Austrian railway administrators, and by well-known railroading personalities, and these archival materials are unique in their composition, significance, and diversity. The Semmering Railway already enjoyed a prominent position in the collection of the Royal-Imperial Austrian Historical Railway Museum at its founding in 1885. The Railway Museum was first housed in a building near Vienna's Westbahnhof that was owned by the Austrian State Railways. In 1914, it was moved to the newly built Technical Museum but remained administratively independent. Only in 1980 were the archival materials and collections of the Austrian Historical Railway Museum made part of the Technical Museum.

The entire body of documentary material on the Semmering Railway at the Vienna Technical Museum has already been digitised and entered into the museum database according to scholarly criteria, and it is available for research purposes to a broad, interested, international public via the Vienna Technical Museum's online catalogue.

www.technischesmuseum.at

© Inge Prader

Dr. Gabriele Zuna-Kratky, Director General of the Vienna Technical Museum since 1 January 2000 and its Chief Executive Officer since 2007. From 1981 to 1988, she worked as a teacher at a polytechnic institution. In 1988, she earned her doctorate in philosophy and worked in the Federal Ministry of Education and Art. 1997–2000: Director of the Austrian Phonoteque.

PRESS FREEDOM

UNESCO is the only special organisation of the United Nations with a mandate to protect freedom of opinion and freedom of the press. The most important document in this regard is the 1991 Windhoek Declaration on press freedom, which was endorsed by UNESCO and has since become relevant in the European context due both to the increasing concentration of media ownership and to precarious employment conditions. UNESCO not only supports the development of independent and pluralistic media, but also works to ensure the safety of journalists. Particularly in regions beset by crises and conflicts, UNESCO supports free and independent media in initiating and nurturing processes that promote democratisation and the safeguarding of peace. UNESCO also supports numerous projects for the training and professional development of journalists.

“No prison is big enough to contain free speech.”

Mazen Darwish, winner of the Guillermo Cano World Press Freedom Prize in 2015

“If opinions are right or wrong is not the issue; the issue is whether or not we are free to express them.”

Cheng Yhizong, Cheng Yhizong, winner of the Guillermo Cano World Press Freedom Prize in 2005

“Being a journalist means trusting in nothing.”

Mónica González Mujica, winner of the Guillermo Cano World Press Freedom Prize in 2010

© Kalle Ahlsén

↑ The 2017 UNESCO Press Freedom Prize was awarded in absentia to the Swedish-Eritrean journalist Dawit Isaak, who has been imprisoned without charge or trial for 17 years.

UNESCO Press Freedom Prize, 2017

The Guillermo Cano World Press Freedom Prize, worth USD 25,000, has been awarded by UNESCO since 1997. It recognises individuals or organisations that have made an outstanding contribution to the defence or promotion of press freedom, often doing so at great risk to themselves. This prize is named for the Colombian journalist Guillermo Cano Isaza, who was murdered in front of his Bogotá workplace in 1986.

In 2017, this UNESCO award was conferred upon Dawit Isaak, who was born in Eritrea. Isaak's daughter accepted his prize, since there has been no sign of life from him since 2005. Eritrea is among those countries in our world where press freedom and the freedom of opinion are most endangered. Dawit Isaak is a screenwriter, an author, and a journalist. He moved to Sweden in 1987 but returned home after Eritrea became independent in 1993 to found and report for that country's first independent newspaper, *Setit*. As a journalist, he stood out for his critical and revealing reporting. 2001 saw Isaak arrested in the course of raids on Eritrean media organisations, and he was last heard from in 2005. His current whereabouts are unknown.

Reporters Without Borders: Press Freedom Award – A Signal for Europe

Journalists from Macedonia were eligible for the 2017 “Press Freedom Award – A Signal for Europe”. “We desire to support those in Macedonia who research and report in a way that is independent, critical, and investigative,” stated Rubina Möhring, president of Reporters without Borders Austria. This award honours contributions to print and electronic media and/or series, books, and life's works that are relevant to democracy or human rights. Its formal conferral is scheduled for early 2018.

As every year, 2017 once again saw the ÖUK assume patronage of the “Press Freedom Award – Signal for Europe”, which is worth € 3,000.

APPENDIX

THE AUSTRIAN COMMISSION FOR UNESCO

Under Section 2 of its statutes, the Austrian Commission for UNESCO serves as a National Commission pursuant to Article VII of the Charter of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Its activities are of a non-profit nature.

Secretariat

Gabriele ESCHIG

Secretary-General

Yvonne GIMPEL

Deputy Secretary-General, Austrian Focal Point for the UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions

Mona MAIRITSCH

Culture and Communication/Information

Gabriele DETSCHMANN

Intangible Cultural Heritage

Romana ROTSCHOPF

Sustainable Development Goals

Therese WALDER-WINTERSTEINER

Education, Science, and Youth

Friederike KOPPENSTEINER

National ASPnet Coordinator

Anna Katharina OBENHUBER

Culture (assistant)

Sabina Mahr

Information / Documentary Heritage;
World Heritage (assistant)

Eva TRÖTZMÜLLER

Press/P.R.

Elisa Deutschmann

Secretary (maternity leave replacement)

We thank all interns who lent us their support during 2017:

Isabel BADER

Theresa ANDERSCH-HARTNER

Marina HASSIOTIS

Anna REITERER

Jessica BESCH

Thomas EDER

Stefanie BRUNMAYR

Christina STROHSCHNEIDER

Mila KIRILOVA

Katherine CALDWELL

Executive Committee and Board

Eva NOWOTNY

President, ret. ambassador

Barbara STELZL-MARX

Vice-President, Ludwig Boltzmann Institute for Research into the Aftereffects of War

Manfred NOWAK

Vice-President, Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights and European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation Venice

Board

Stephan VAVRIK

Adelheid FOLIE

Ernst-Peter BREZOVSKY

BMEIA (Cultural Policy Department)

Karin ZIMMER

BKA (Arts Division)

Anna STEINER

BKA (Culture Division)

Andrea SCHMÖLZER

Irene KATZENSTEINER

BMBF (Education Division)

Matthias TRAIMER,

Andreas ULRICH

BKA (Communication/Information Division)

Hanspeter MIKESA

BMWFW (Science Division)

Franz SCHULLER / Martin GRÜNEIS

Vienna Provincial Government / Lower Austrian Provincial Government (for the Federal Provinces)

Gerhard KOWAR

KulturKontakt Austria

Dietrich SCHÜLLER

Chairperson of the Advisory Panel on Information Preservation/Memory of the World National Committee

Teresa HABJAN

Student (Chairperson of the Youth Advisory Panel)

Ludwig LAHER

Author (Chairperson of the Advisory Panel on Cultural Diversity)

Dr. Franz RAUCH

(Chairperson of the Advisory Council on Transformative Education / Global Citizenship Education)

Advisory Panels and Working Groups

Advisory Council on Transformative Education / Global Citizenship Education

Youth Advisory Panel

Advisory Panel on Cultural Diversity

Working Group on Cultural Diversity

Advisory Panel on Intangible Cultural Heritage

Advisory Panel on Information Preservation/Memory of the World National Committee

Austrian World Heritage Sites

1996 **Historic Centre of the City of Salzburg**
www.salzburg.info

1996 **Palace and Gardens of Schönbrunn**
www.schoenbrunn.at

1997 **Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut Cultural Landscape**
www.welterberegion.at,
www.salzkammergut.at

1998 **Semmering Railway**
www.semmeringbahn.at

1999 **City of Graz – Historic Centre and**

Schloss Eggenberg
www.graz.at
www.museum-joanneum.at/de/schloss_eggenberg

2000 **Wachau Cultural Landscape**
www.arbeitskreis-wachau.at/html/welterbe.html

2001 **Historic Centre of Vienna**
www.vienna.info

2001 **Fertő/Neusiedler See Cultural Landscape** (jointly with Hungary)
www.welterbe.org
www.fertotaj.hu

2011 **Prehistoric Pile Dwellings Around the Alps** (jointly with France, Germany, Italy, Slovenia, Switzerland)
www.pfahlbauten.at

2017 **Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe** (jointly with Albania, Belgium, Bulgaria, Croatia, Italy, Austria, Poland, Romania, Slovenia, Spain, and Ukraine), with Austrian properties in the Dürrenstein Wilderness Area (Lower Austria) as well as in the Kalkalpen National Park (Upper Austria).

Austrian Biosphere Reserves

- 2000 **Großes Walsertal**, Vorarlberg
www.grosseswalsertal.at
- 2005 **Vienna Woods**, Vienna / Lower Austria
www.bpww.at
- 2012 **Lungau/Nockberge**, Salzburg/Carinthia
www.biosphaerenpark.eu (Lungau)
www.biosphaerenparknockberge.at (Nockberge)

UNESCO Geoparks in Österreich

- 2004 **Styrian Eisenwurzen**
www.eisenwurzen.com
- 2012 **Carnic Alps**
www.geopark-karnische-alpen.at
- 2013 **Karawanken/Karavanke**
(together with Slovenia)
www.geopark-karawanken.at
- 2014 **Ore of the Alps**
www.geopark-erzderalpen.at

Austrian elements in the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity

- 2012 **Falconry**
www.falknerbund.com
- 2012 **Schemenlaufen, the carnival of Imst**
www.fasnacht.at/imscht/unesco.html
- 2015 **Classical Horsemanship and the High School of the Spanish Riding School Vienna**
www.srs.at

Inscriptions on the ICH Register of Good Safeguarding Practices

- 2016 **Regional Centres for Craftsmanship: a strategy for safeguarding the cultural heritage of traditional handicraft**
www.werkraum.at
www.textiles-zentrum-haslach.at
www.handwerkhaus.at

Austrian UNESCO "Creative Cities"

- 2011 **Graz – "City of Design"**
www.graz-cityofdesign.at/de
- 2014 **Linz – "City of Media Arts"**
www.linz.at/Kultur/cityofmediaarts.asp

Austrian entries in the Memory of the World Register

- 1997 **Vienna Dioscurides**, Austrian National Library
www.onb.ac.at
- 1997 **Final Document of the Congress of Vienna 1815**, Austrian State Archives
www.oesta.gv.at
- 1999 **Historical Collections (1899–1950)**
Audiovisual Research Archives of the Austrian Academy of Sciences
www.pha.oeaw.ac.at
- 2001 **Papyrus Erzherzog Rainer**, Austrian National Library
www.onb.ac.at
- 2001 **Schubert Collection**, Vienna City Library
www.wienbibliothek.at
- 2003 **Atlas Blaeu-Van der Hem**, Austrian National Library
www.onb.ac.at
- 2005 **Brahms Collection**, Vienna Society of Friends of Music
www.musikverein.at
- 2005 **Collection of Gothic Architectural Drawings**, Academy of Fine Arts, Vienna
www.akbild.ac.at/Portal/einrichtungen/kupferstichkabinett
- 2005 **Bibliotheca Corviniana**, Austrian National Library (jointly with Belgium, France, Germany, Hungary and Italy)
www.onb.ac.at
- 2007 **Tabula Peutingeriana**, Austrian National Library
www.onb.ac.at
- 2011 **Arnold Schönberg Estate**, Arnold Schönberg Center
www.schoenberg.at
- 2011 **Mainz Psalter**, Austrian National Library
www.onb.ac.at
- 2013 **The "Golden Bull"**, Austrian State Archives, (jointly with Germany)
www.oesta.gv.at, www.onb.ac.at
- 2017 **Philosophical Nachlass of Ludwig Wittgenstein**, (jointly with Great Britain, Canada, and the Netherlands)
www.onb.ac.at
- 2017 **Historical Documents on the Semmering Railway**, Vienna Technical Museum
www.technischesmuseum.at

Austrian UNESCO Chairs

UNESCO Chair on Integrated River Research and Management, established in 2014, University of Natural Resources and Life Sciences | Occupant: Helmut HABERSACK
<http://unesco-chair.boku.ac.at>

UNESCO Chair in Cultural Heritage and Tourism, established in 2011, University of Salzburg, Department of Communication Science, Transcultural Communication | Occupant: Kurt LUGER
www.unisalzburg.at/portal

UNESCO Chair for Peace Studies, established in 2008, extended in 2014, University of Innsbruck | Occupant: Wolfgang DIETRICH
www.uibk.ac.at/peacestudies

UNESCO Chair in Intercultural and Inter-religious Dialogue for South-East Europe, established in 2007, extended in 2014, University of Graz, Faculty of Catholic Theology | Occupant: Bert GROEN
www.uni-graz.at

UNESCO Chair for Bioethics, established 2015, Medical University of Vienna | Occupant: Dr. Christiane DRUML
www.meduniwien.ac.at

UNESCO Chair in Human Rights and Security, established 2015, University of Graz | Occupant: Univ.-Prof. Mag.Dr. Wolfgang BENEDEK
www.uni-graz.at

UNESCO Category II Centres

Category II Centre for the Promotion of Human Rights at the Local and Regional Levels as part of the European Training and Research Centre for Human Rights and Democracy (ETC-Graz), established in 2017
Head: Dr. Klaus STARL

Austrian UNESCO Associated Schools

As of 2017, Austria has 91 UNESCO Associated Schools
www.unesco.at/bildung/unesco-schulen

IMPRINT

Annual Report, 2017

Austrian Commission for UNESCO

Publisher

Austrian Commission for UNESCO Universitätsstraße

5

A-1010 Vienna

Austria

www.unesco.at

ISBN-Nr.: 978-3-902379-27-6

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15394368>

Editor-in-Chief

Gabriele Eschig and Eva Trötzmüller

Editors

Gabriele Detschmann

Elisa Deutschmann

Yvonne Gimpel

Friederike Koppensteiner

Sabina Mahr

Mona Mairitsch

Anna Katharina Obenhuber

Therese Walder-Wintersteiner

Translation

Christopher Roth

Graphic design

Ursula Meyer

Cover photo

© Technisches Museum Wien

Drawing from: „Malerischer Atlas der Eisenbahn über den Semmering“, Vienna 1854

Printing

„agensketter!“ Druckerei GmbH Mauerbach/Vienna

We extend our thanks to all those who supported and assisted us in 2017:

The Federal Ministry of Education and Women's Affairs, the Austrian Federal Chancellery, and the Federal Ministry of Agriculture and Forestry, Environment, and Water Management, which are our main sponsors. We would also like to thank the Federal Ministry of Science, Research, and Economy, the Federal Ministry for Europe, Integration, and Foreign Affairs, the federal provinces of Upper Austria and Lower Austria, and the Wachau World Heritage Region.